

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Der Einsatz von Apps im Unterricht

Kriterienkatalog für Apps im schulischen

Kontext, insbesondere für Apps mit dem Ziel

der Förderung der phonologischen Bewusstheit

eingereicht von: Annina Büchel

Begleitung: Karin Zumbrunnen

Datum der Abgabe: 6. Dezember 2014

Abstract

Neue interaktive Medien, insbesondere das iPad, faszinieren Menschen jeden Alters und finden zunehmend in Regel- und Sonderschulen Anwendung. Besondere Merkmale sind deren motivationale Wirkung auf die Nutzer und die einfache Bedienung. Wie kann das Potenzial dieser neuen Medien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit genutzt werden?

In der vorliegenden Masterarbeit wurde mittels einer theoriebasierten Inhaltsanalyse eine Kriterienliste für qualitativ gute Apps erstellt. Anhand Leitfadeninterviews wurde die Sicht von Expertinnen und Experten eingeholt. Aus den Kriterien der Literatur und der Expertinnen und Experten entstand der vorliegende Kriterienkatalog. Dieser bietet Lehrpersonen und Eltern Orientierung und Hilfestellung, um aus der Fülle von Angeboten das Passende für das Kind auszuwählen. Er gibt ihnen Prüfkriterien in die Hand, anhand derer sie eine App beurteilen können.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Begründung der Themenwahl	2
2 Projektziel und Fragestellung	5
3 Theoretische Grundlagen	6
3.1 Medienpädagogik	6
3.1.1 Neue Medien	7
3.1.2 Tablet-Computer	7
3.1.3 Apps	8
3.1.4 Medienaneignung	8
3.1.5 Relevanz Neuer Medien	11
3.1.6 Relevanz Neuer Medien in der Schule	12
3.1.7 Medienerziehung	12
3.1.8 Mediendidaktik	14
3.2 Schriftspracherwerb	17
3.2.1 Vorläuferfertigkeiten	17
3.2.1.1 Lautspracherwerb	17
3.2.1.2 Phonologische Bewusstheit	18
3.2.1.3 Sprachgebundenes Arbeitsgedächtnis	22
3.2.1.4 Sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit	23
3.2.2 Entwicklungsstadien im Schriftspracherwerb	24
3.2.3 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb	24
3.2.3.1 Schwierigkeiten beim Lesen	25
3.2.3.2 Schwierigkeiten beim Schreiben	26
3.2.4 Zusammenfassung	26
4 Forschungsmethodisches Vorgehen	28
4.1 Literatarbeit (Bereich A)	31
4.1.1 Datenerhebung mittels Literatarbeit	31
4.1.2 Datenauswertung durch zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse	31
4.2 Inhaltsanalyse (Bereich B)	32
4.2.1 Datenerhebung mittels Literatarbeit	32
4.2.2 Datenauswertung durch zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse	33

4.3 Befragung (Bereich C).....	33
4.3.1 Datenerhebung mittels Experteninterviews	33
4.3.2 Expertensuche	34
4.3.3 Vorgehen bei der Datenerhebung.....	36
4.3.4 Datenaufbereitung mittels Transkription	36
4.3.5 Datenauswertung durch strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	37
5 Auswertung.....	38
5.1 Kriterien aus der Literatuarbeit	38
5.2 Kriterien aus der Inhaltsanalyse	47
5.3 Kriterien aus der Befragung.....	49
5.3.1 Kriterien aus Expertensicht	49
5.3.2 Kriterien zur phonologischen Bewusstheit Expertensicht	54
5.3.3 Zusätzlich genannte Kriterien durch Expertinnen und Experten	54
6 Beantwortung der Forschungsfrage	56
6.1 Kriterienkatalog.....	56
6.2 Weiterverarbeitung zum Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern.....	58
6.2.1 Erstellung durch Rangierung	58
6.2.2 Miteinbezug wichtiger Kriterien aus Sicht der Autorin.....	62
6.2.3 Kürzung der Kriterien zur phonologischen Bewusstheit	62
6.3 Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern	63
7 Rückblick und Ausblick.....	65
7.1 Reflexion des Forschungsvorgehens	65
7.1.1 Reflexion der Gütekriterien	65
7.1.2 Reflexion der Literatuarbeit.....	66
7.1.3 Reflexion der Inhaltsanalyse	66
7.1.4 Reflexion der Befragung	66
7.1.5 Reflexion der Auswertung	67
7.2 Ausblick	68
7.3 Fazit.....	68
8 Schlusswort.....	70
9 Abbildungsverzeichnis	71
10 Tabellenverzeichnis	72
11 Literaturverzeichnis	73
12 Anhang.....	80
Anhang A Interviewleitfaden	81

Anhang B	Transkriptionen	82
Anhang C	Kodierungen der Interviews	119
	Codierung des Experteninterviews A	119
	Codierung des Experteninterviews B	122
	Codierung des Experteninterviews C	126
	Codierung des Experteninterviews D	130
Anhang D	Kriterien zur phonologischen Bewusstheit aus Expertensicht	134
Anhang E	Auswertung Rangierungsfrage	135

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserin
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
et al.	und andere
f.	folgende
ff.	Plural von f. (folgenden)
LRS	Lese-Rechtschreibschwäche
MLL	Media Literacy Lab
S.	Seite
Tab.	Tabelle
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Ausgangslage beschrieben und die Themenwahl begründet.

1.1 Ausgangslage

Als Schulische Heilpädagogin im kinder- und jugendpsychiatrischen Dienst unterrichte ich Kinder mit sozialen und emotionalen Störungen, sowie Verhaltens- und Entwicklungsstörungen. Die Zuweisungen erfolgen aus sehr unterschiedlichen Gründen: Psychosomatische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Verwahrlosung, Psychopathologische Störungen wie starkes ADHS oder Autismus, Gewalterfahrungen oder Überforderung im Alltagsleben - oft gekoppelt mit Schul- und Lernschwierigkeiten. Diese verschiedenen Umstände und Erfahrungen prägen die Kinder und begleiten sie in ihrem Alltag. Sie tragen einen schweren Rucksack mit sich und können sich wenig auf schulisches Lernen einlassen. Im Unterricht zeigen sie sich angetrieben, impulsiv, unkonzentriert, verweigernd oder ängstlich und eingeschüchtert. So frage mich immer wieder, wie ich mit meinem Unterricht ihrem Verhalten gerecht werden kann. Im Speziellen fällt es meinen Kindern schwer, mit Bleistift und Heften zu arbeiten. Oft lösen bereits Schulmaterialien negative Gefühle aus und haben Verweigerungen, Blockaden oder Angstzustände zur Folge. Auf Neue Medien hingegen reagieren sie interessiert. Sie finden Gefallen daran und lernen dabei unbewusst übers Spiel. So erwerben sie sich am Computer oder am iPad den Zahlenraum bis 10 oder verbessern ihre sprachlichen Fähigkeiten. Besonders eindrücklich ist das veränderte Erscheinungsbild der Kinder. Sie zeigen sich plötzlich ruhig, fokussiert und konzentriert. Sie sind bei sich und verweilen am Gerät. Bei Fehlern kommt kaum Frustverhalten auf, im Gegenteil. Die Kinder entwickeln Motivation und Durchhaltewillen, um es beim nächsten Versuch besser zu machen. Und ihre Mimik zeigt ein Lächeln im Gesicht. „Fragt man nach den Gründen für die Einführung Neuer Medien in der Bildung, scheint die Antwort klar: Neue Medien erleichtern das Lernen und Lehren durch eine bessere Lernmotivation, sie ermöglichen neue didaktische Methoden und führen schliesslich zu besseren Lernergebnissen“ (Kerres, 2003). Wie Kerres in diesem Satz treffend schreibt, sollten durch den gezielten Einsatz digitaler Medien verbesserte Lernergebnisse möglich sein. Dies, weil Kerres annimmt, dass die neuen Formen der Darbietung und der Interaktion mit den Medien das Lernen und Lehren erleichtern und dies letztlich zu besseren Lernergebnissen führt (vgl. Kapitel 3.1.8). „Wenn Schüler im Unterricht durch die Lehrmittel und Medien ihrer Generation angesprochen werden, wird Lernen zu einer Erfahrung, die wichtig und interessant für sie ist. Die Motivation der Schüler wächst und sie fühlen einen stärkeren Bezug zu den Unterrichtsthemen“ (Data Quest Marketing, 2013). Auch Wiater schreibt, dass Lernende weitaus mehr zum Lernen motiviert sind, wenn Neue Medien zum Einsatz kommen (vgl. Wiater, 2013, S. 20). Darüber, wie diese Neuen Medien

aber in der Praxis genau aussehen sollen, damit bessere Lernergebnisse möglich sind, gibt es im deutschsprachigen Raum kaum Forschungen. Wirklich repräsentative und objektive Untersuchungen bezüglich der Fachleistungen in Verbindung mit der Nutzung digitaler Medien sind in der Tat rar (vgl. Albers, Magenheimer & Meister, 2011, S. 68).

1.2 Begründung der Themenwahl

Der Einzug der Medien in die Wohnzimmer stellt nach Baacke vielleicht die grösste soziale und kulturelle Errungenschaft, aber eben auch die grösste Herausforderung für die moderne Gesellschaft dar (vgl. Baacke, 1999, S. 351). Auch die Schule muss sich dieser Herausforderung stellen. Einigkeit besteht darüber, dass erstens digitale Angebote eine hohe, ihren medialen Möglichkeiten entsprechende Qualität aufweisen müssen, dass zweitens die pädagogischen Settings, in denen Medien eingesetzt werden, mit den digitalen Medien kompatibel sein müssen und dass drittens Lehrpersonen und Lernende über entsprechende Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien verfügen müssen (vgl. Matthes & Schütze, 2013). Mit der erstgenannten hohen Qualität befasste ich mich in dieser Masterarbeit. Ich möchte erforschen, welche Voraussetzungen Neue Medien erfüllen müssen, damit sie den Kindern gerecht werden und Qualität aufweisen. Dabei möchte ich mich auf die neuste Errungenschaft der Neuen Medien, die Apps, konzentrieren.

Durch die intuitive Bedienung eignen sich Tablets optimal für einen leichten und unkomplizierten Umgang mit digitalen Medien. Sie bieten besonders jungen und unerfahrenen Schülern einen einfachen Einstieg in die Neuen Medien (vgl. Schoner, 2013, S. 51). Durch ihr geringes Gewicht, die Leistungsfähigkeit und die Benutzerfreundlichkeit des Gerätes bietet besonders das iPad eine gute Alternative zu den klassischen Medien. Weitere Vorteile von iPads sind die geringe Komplexität und die Multifunktionalität, denn das iPad vereint mehrere Geräte in einem. Das iPad bietet ein grosses Potenzial für den schulischen Einsatz. Mihajlovic weist darauf hin, dass die Lehrenden dieses Potenzial aber auch erkennen müssen (vgl. Mihajlovic, 2014). Nahezu zeitgleich mit der Entstehung dieser Masterarbeit erschienen online Diskussionen über die Qualität von Apps und Datenbanken mit Empfehlungen für qualitativ hochwertige Apps. In dieser Arbeit liegt aber ein besonderes Augenmerk auf Apps für Kinder mit Förderbedarf.

Ich vertrete klar die Meinung, dass nicht nur mit Neuen Medien unterrichtet werden soll. Ein Zusammenspiel zwischen dem Einsatz von Neuen Medien und dem traditionellen, ganzheitlichen und handlungsorientierten Unterricht erachte ich als wichtig. Der Begriff dafür heisst Medienintegration. Er bedeutet den pädagogisch geleiteten Gebrauch von Medien, der neben traditionellen Materialien wie etwa Knete, Stiften oder Bausteinen die frühkindliche Bildung fördert (vgl. Bader, 2005; zitiert nach Coblenz & Klimsa, 2010). Computer und iPad müssen als didaktische Werkzeuge kompetent einbezogen werden (vgl. Wiater, 2013). Denn Medien verändern nicht Lernprozesse. Sie können aber zusätzlich zu den bewährten

Lernformen andere Lernangebote bieten. Bei geeigneter Zusammensetzung der herkömmlichen und der neuen Lehr- und Lernformen können durchaus bessere Lernresultate erwartet werden (vgl. Niegemann & Zander, 2013). Als Ergänzung zum Unterricht, oder im Speziellen für meine Schüler als Wiedereinstieg in die öffentliche Schule, leisten Neue Medien oft Grossartiges.

Aufgrund der aufgezählten Erfahrungen erachte ich die Thematik „Apps im Unterricht“ als ein spannendes Forschungsgebiet. Zudem birgt es aufgrund der Aktualität hohe Bedeutsamkeit in der heutigen Gesellschaft und in meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin. Der Markt an Apps im Bildungsbereich ist aber unüberschaubar geworden, denn es existieren eine Vielzahl an Lernapps aus verschiedenen Fächern (vgl. Mihajlovic, 2014). Um sich in dieser Vielzahl an Lernapps nicht zu verlieren, musste ich mich auf einen schulischen Förderbereich beschränken. Abgesehen von den Verhaltensauffälligkeiten und den Lernschwierigkeiten weisen meine Schüler oft Entwicklungsrückstände im sprachlichen Bereich auf. Der Schriftspracherwerb, insbesondere das Lesen- und Schreibenlernen, bereitet ihnen oft Mühe. „Der Schulbeginn und vor allem das Lesen- und Schreibenlernen stellen für viele Kinder ... eine erste grosse Herausforderung dar“ (Topsch, 2005, S. 10). Diese beiden Fähigkeiten zählen zu den Schwerpunkten der Grundschularbeit. Grimm et al. hat in der Stadt Bielefeld 1490 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren hinsichtlich ihres sprachlichen Entwicklungsstandes untersucht (vgl. Grimm et al., 2004; zitiert nach Aellig & Alt, 2006). Bei den Kindern mit Deutsch als Muttersprache brauchen rund 30% und bei den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache 70 bis 75% eine gezielte sprachliche Förderung im Kindergarten, damit sie den späteren Anforderungen der Schule gewachsen sind. Unabhängig von der Muttersprache weisen 10 bis 15% aller Kinder eines Jahrgangs eine therapiebedürftige Sprachentwicklungsverzögerung oder -störung auf (vgl. ebd.). Die heilpädagogische Relevanz und der Bedarf einer Sprachfrüherziehung ist demnach mehr als ausgewiesen, wie auch breit angelegte Leistungsmessungen bei Vorschulkindern zeigen (vgl. Grimm et al., 2004; Moser, Stamm & Hollenweger, 2005). „Wird die Forderung nach Chancengleichheit ernst genommen, so müssen in unserem Bildungssystem Voraussetzungen geschaffen werden, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die komplexen sprachlichen Anforderungen von Schule und Berufsausbildung erfüllen können“ (Aellig & Alt, 2006). Spätestens wenn die Kinder in die Schule kommen und lesen und schreiben lernen, müssen sie sich, losgelöst von der Bedeutungsebene, mit der Struktur der gesprochenen Sprache auseinandersetzen. Für Kinder, deren phonologische Bewusstheit sich bis zum Schulbeginn nicht automatisch entwickelt hat, stellt dies ein schwer lösbares Problem dar (ebd.). Es ist also absolut notwendig, die Kinder durch eine spielerische Sprachförderung die Laut- und Silbenstruktur der gesprochenen Sprache entdecken zu lassen. So erwerben sie sich die Basis für einen erfolgreichen Einstieg ins Lesen und Schreiben.

Die zentrale Bedeutung von Lesen und Schreiben wird vermutlich sogar noch steigen, da sich die Lern- und Lebenssituation der Kinder, ihr Freizeitverhalten und ihre Mediennutzung in deutlichem Wandel befinden. Die vermehrte Mediennutzung und die veränderten Möglichkeiten der Informationsbeschaffung beeinflussen die Lesesozialisation. Die Nutzung des Informationsüberflusses setzt erhöhte Schriftsprachkompetenz voraus. Dadurch wird der Erwerb der Schriftsprache aber nicht gefördert, sondern sogar durch die Omnipräsenz konkurrierender Medien gestört (vgl. Topsch, 2005, S. 10f.).

Bis zum Eintritt in die Schule haben Kinder mit nahezu allen verfügbaren Medien Erfahrungen gesammelt und eigene Vorlieben ausgeprägt (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S.1). Um diese Medienaneignung in der entwicklungsintensiven Phase bis zum Schuleintritt alters- und entwicklungsgerecht gestalten zu können, ist es wichtig, sich mit diesem Thema in erzieherischen Kontexten zu befassen. Das heisst sowohl im familiären Umfeld des Kindes, als auch in der Kindertagesstätte oder in der Vorschule. Nach Theunert und Demmler ist für den späteren Umgang mit Neuen Medien entscheidend, wie sich die Medienkontakte in der Kindheit gestalten (vgl. Theunert & Demmler, 2007).

Um dem Lebenswandel mit der steigenden Bedeutung der Medien gerecht zu werden, kann Unterricht vermehrt mittels Medien geschehen. Das Lernen mit digitalen Medien ist vor allem für Bildungsbenachteiligte wertvoll, weil sich mit digitalen Medien die didaktische und methodische Vielfalt vergrössert, was die Binnendifferenzierung bei den oft sehr heterogenen Lerngruppen erleichtert. Zudem wird beim Lernen mit digitalen Medien eine durchgehend hohe Motivation beobachtet, was gerade bei Menschen mit Lernschwierigkeiten oder gebrochenen Bildungsbiografien entscheidend sein kann (vgl. Pfeffer-Hoffmann, 2013).

All diese Überlegungen haben mein Denken angeregt und mich auf die Thematik gebracht, der Mediennutzung nachzukommen und die Kinder mittels dem neuen Medium iPad im Schriftspracherwerb zu fördern. Aufgrund der Grösse des Themas Schriftspracherwerb werde ich mich auf die bedeutsame Vorläuferfertigkeit, die phonologische Bewusstheit, begrenzen. Die phonologische Bewusstheit wird im Kapitel 3.2.1.2 beschrieben.

2 Projektziel und Fragestellung

Das Hauptziel dieser Masterarbeit ist es, dem Leser aufzuzeigen, welche Kriterien vorliegen müssen, um Apps nutzbringend einzusetzen. Dabei fokussiert sich die Autorin auf Apps für Kinder mit Förderbedarf in der phonologischen Bewusstheit.

Als Grundlage werden im ersten Teil theoretische Hintergrundinformationen zusammengetragen. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen erklärt. Fortführend wird eine erste Kriterienliste aus der Literatur erarbeitet, welche als Grundlage für den Leitfaden der Experteninterviews diene. Anhand Experteninterviews wird eine andere Sicht auf die Qualitätskriterien von Apps eingeholt. Den Schwerpunkt sieht die Autorin darin, die Kriterien der Literatur und diejenigen der Expertinnen und Experten zu vergleichen und daraus einen Kriterienkatalog entstehen zu lassen. Dieser soll die Qualität von Apps bewerten und bietet Erziehungspersonen Orientierung und Hilfestellung, um aus der Fülle von Angeboten das Richtige für das Kind zu finden. Er gibt ihnen Prüfkriterien in die Hand, anhand derer sie eine App beurteilen können. Die Forschungsfrage lautet:

Welche Qualitätskriterien muss eine App für Kinder erfüllen, insbesondere für Kinder mit Förderbedarf in der phonologischen Bewusstheit?

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund des Projektthemas anhand aktueller Fachliteratur erläutert. Laut Petko entsprechen die meisten Lernsoftwareangebote weder den hohen inhaltlichen Ansprüchen der Fachdidaktiken noch denen der Mediendidaktik. Um fachdidaktisch anspruchsvolle digitale Inhalte zu entwickeln, müssen Mediendidaktik und Fachdidaktik gestärkt zusammenarbeiten (vgl. Petko, 2014, S. 133). Diese Aussage von Petko findet die Autorin bedeutsam. Deshalb werden in den theoretischen Grundlagen die Medienpädagogik und aus der Fachdidaktik der Bereich Schriftspracherwerb aufgearbeitet und gleichermassen beachtet. Diese beiden Bereiche haben sich für die Kriterienbildung von Apps als relevant herauskristallisiert.

3.1 Medienpädagogik

Aufwachsen bedeutet heute mehr denn je Aufwachsen mit medialer Kommunikation und Konnektivität. Stärker als früher steht die heutige Generation im Austausch mit der Welt. Die Medienumgebung wird ganz selbstverständlich in den Alltag der jungen Menschen integriert. Das Internet und dessen vielfältige Angebote übernehmen eine wichtige Rolle für Kinder zur Bewältigung ihres Alltages und ihrer Entwicklungsaufgabe. Daher ist Sozialisation als Mediensozialisation zu charakterisieren (vgl. Paus-Hasebrink, Kulterer, Prochazka & Sinner, 2013). Aber die Fähigkeit, Medien so zu nutzen, dass sie das Leben bereichern statt es zu bestimmen, ist der Menschheit nicht angeboren. Die Medienerziehung gewinnt für das Aufwachsen in mediatisierten Lebenswelten stark an Bedeutung (vgl. Spanhel, 2013a). Der gekonnte Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, die sogenannte Medienkompetenz, wird zur sehr wichtigen Schlüsselqualifikationen für junge Menschen (vgl. Apflauer 1997; zitiert nach Paus-Hasebrink et al., 2013).

Da es in der Medienpädagogik nie nur um die Vermittlung von irgendwelchem Fachwissen, sondern auch immer um die Vermittlung von Medienkompetenz gehen soll, wird Medienpädagogik in zwei Bereiche unterteilt (Abb. 1). Auf der einen Seite ist die Mediendidaktik, das Lernen mit Medien, und auf der anderen Seite die Medienerziehung, das Lernen über Medien (vgl. Petko, 2014, S. 155f.).

Abbildung 1: Bereiche der Medienpädagogik (vgl. Petko, 2014, S. 156)

In den folgenden Unterkapiteln werden zuerst wichtige Schlüsselbegriffe definiert. Anschließend folgt eine theoretische Aufarbeitung zu den Themen Relevanz Neuer Medien, Medienerziehung und Mediendidaktik.

3.1.1 Neue Medien

Medien (lat. Medium = Mitte oder Öffentlichkeit) sind Informations- und Kommunikationsmittel (vgl. Eberle, 2013, S. 59). „Medien sind einerseits kognitive und andererseits kommunikative Werkzeuge zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von zeichenhaften Informationen“ (Petko, 2014, S. 13). Nach Ratzke sind Neue Medien „alle Verfahren und Mittel (Medien), die mit Hilfe neuer oder erneuerter Technologien neuartige, als in dieser Art bisher nicht gebräuchliche Formen von Informationserfassung und Informationsbearbeitung, Informationsspeicherung, Informationsübermittlung und Informationsabruf ermöglichen“ (1982, S. 14). Neue Medien bezeichnen also die aktuellen Medien mit neuartigen Medientechniken. In früheren Jahren war damit das Radio oder der Fernseher gemeint. Heutzutage beschreibt der Begriff, genauso wie der Begriff digitale Medien, sämtliche digitalen, elektronischen und interaktiven Medien wie beispielsweise das Internet, E-Mails oder Apps. Teilweise ersetzt der Begriff Multimedia den Begriff Neue Medien und meint Techniken, bei denen diverse Kommunikationsformen, Texte, Bilder, Filme und Musik auf dem Computer integriert werden (vgl. Born, 2009). Schäfer definiert den Begriff Medien als Kommunikationsmittel der Menschen oder kulturelle Werkzeuge, mit deren Hilfe menschliche Erfahrungen gestaltet und gespeichert werden (vgl. Schäfer, 2007). Die neueste Generation dieser Multimediageräte sind Tablet-Computer.

3.1.2 Tablet-Computer

Ein Tablet-Computer (vom Englischen: tablet = Schreibtafel, Notizblock) ist ein flacher, tragbarer Computer, der somit sehr mobil ist. Er besitzt keine Tastatur, hat dafür einen berührungsempfindlichen Bildschirm, den man Touchscreen nennt. Der Touchscreen eignet sich sehr gut, um Programme direkt über die Berührung des Bildschirms per Finger zu bedienen (vgl. Born, 2009, S. 468). Tablet-Computer (Tablets) sind dank ihrer leichten Bauart und dem Touchscreen sehr einfach in der Handhabung. In Leistungsumfang, Bedienung und Form gleichen sie den modernen Smartphones. „Die medialen Alleskönner vereinen sämtliche Funktionalitäten und liegen deshalb in der Gunst (besonders jüngerer) Nutzerinnen und Nutzer vorne“ (Friedrich & Seitz, 2014).

Kinder haben einen leichten Zugang zu Tablets, da diese heutzutage in vielen Familien vorhanden sind (vgl. Siller, Bastian, Lenssen & Mierau, 2014). Dies wird deutlich, wenn man die aktuellen Zahlen zur Medienausstattung von Kindern und Jugendlichen betrachtet. Schon 2011 besass jede vierte Familie mit Vorschulkindern ein Tablet (mpfs 2011; zitiert in Fahrer, 2014). Gemäss der JAMES-Studie ist mehr als jeder zweite Haushalt in der Schweiz, in dem

Jugendliche wohnen, mit einem Tablet ausgestattet. Die Zunahme ist enorm. Im Jahr 2012 besaßen 33% aller Haushalte mit Jugendlichen ein Tablet. Im Jahr 2014 waren es bereits 68% (vgl. Willemse, Waller & Süß, 2014). Bei den Kindern nutzten im Jahre 2012 7% der 6- bis 12-Jährigen ein Tablet. Bei einer Befragung gaben 56% der Mütter an, dass das Tablet – neben dem Fernseher – als das Medium eingeschätzt wird, das ihre Kinder am meisten interessiert (vgl. Guth, 2012).

Einer der bekanntesten und meist verkauften Tablet-Computer stammt von Apple und heisst iPad. Bis dato hat Apple weltweit bereits 225 Millionen iPads verkauft, im letzten Quartal dieses Jahres alleine 70 Millionen (vgl. Wammer, 2014). Eines ist unbestritten: Tablets können einem das Leben unterwegs leichter machen (vgl. Hipeli, 2014). Das iPad ist dank seines Gewichts und seiner Grösse sehr mobil. Es kann überall mitgenommen und eingesetzt werden. So kann der Lernort frei gewählt werden. Per Knopfdruck ist das iPad nach wenigen Sekunden aufgestartet und mit vielen Programmen und Funktionen einsatzbereit. Die intuitive Bedienung ist besonders für Kinder ein grosses Plus, da sie auf keine Erklärungen von Erziehungspersonen angewiesen sind. Das iPad ist zudem kaum anfällig auf Viren und der Akku hält problemlos für einen Tag an (vgl. Rittmann, 2012). Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt strahlen Tablets eine gewisse Wertigkeit aus, was sich häufig positiv im Lernverhalten von Lernenden niederschlägt (vgl. Rösch & Maurer, 2014, S. 25). Alle diese Gründe zeigen auf, dass sich das iPad besonders gut für den Einsatz in der Schule eignet.

3.1.3 Apps

Die Programme der Tablet-Computer werden Apps genannt, als Abkürzung des englischen Begriffs *application* (= Anwendung). Unter Apps werden zweckgerichtete Anwendungsprogramme verstanden, welche das Tablet in eine Taschenlampe, eine Stoppuhr, eine Wasserwaage, einen Fotoapparat oder ähnliches verwandeln (vgl. Krotz, 2014, S.11). Der Markt für Apps ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Heute existiert eine Vielzahl an kostengünstigen und kostenfreien Angeboten, die sich qualitativ aber stark unterscheiden. Apps werden für unterschiedliche Betriebssysteme programmiert. Es besteht ein enormes Angebot an Apps für Apple-Geräte, wie auch Android-Apps für diverse Geräte. Ebenso nimmt die Anzahl an Windows-Apps fortlaufend zu. Aus Gründen der nutzbaren Vielfalt der Apple-Apps und der Popularität des iPads fokussiert sich die Autorin auf das iPad und dessen Apps.

3.1.4 Medienaneignung

Kinder wachsen mehr oder weniger natürlich in die Medienthematik hinein. Sie sehen, wie ihre Eltern oder grössere Geschwister am Computer sitzen und ahmen dies nach (vgl. Hendricks, 2005). Die Prozesse der Medienaneignung werden vom sozialen Umfeld

(Familie, Freund, pädagogische Institutionen) und dem Angebot an Medien beeinflusst (vgl. Theunert & Demmler, 2007):

Abbildung 2: Beeinflussung der Prozesse der Medienaneignung (vgl. Theunert & Demmler, 2007)

Kinder und Jugendliche erschliessen sich das Angebot an Medien nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise in Abhängigkeit von ihrem Entwicklungsstand. Mutsch und Schrammel kommen in ihrer Studie betreffend der Mediennutzung von Schulanfängerinnen und Schulanfängern zum Ergebnis, dass Medien im Alltag der Mädchen und Jungen eine wichtige Rolle spielen und dass diese auch schon vor Schuleintritt einen eigenständigen Medienumgang aufweisen (vgl. Mutsch & Schrammel, 2010). Die Fähigkeit, Medien wahrzunehmen, sie selbständig zu bedienen und kreativ und kritisch mit ihnen umzugehen, ist an bestimmte Voraussetzungen beim Kind geknüpft, welche mit seiner Reife und seinem Entwicklungsstand zusammenhängen. Charlton definiert drei Voraussetzungen zur kompetenten Nutzung von Medienangeboten, welche in der folgenden Abbildung dargestellt sind (Charlton, 2007; zitiert nach Knauf, 2010, S. 21):

Abbildung 3: Voraussetzungen zur Rezeption von Medienangeboten (vgl. Charlton; zitiert nach Knauf, 2010)

Die kommunikative Kompetenz bedeutet, zu verstehen, dass Gesten, Sprache, Bilder und Symbole etwas repräsentieren und bedeuten. Die kognitive Kompetenz bezieht sich auf den Sinn des Medienangebotes. Die Kinder müssen erst lernen, wozu das Medienangebot da ist und wie es funktioniert. Bei der emotionalen Kompetenz geht es darum, angemessene Medienthemen auszuwählen. Die kommunikative und die kognitive Kompetenz werden in den ersten sechs Lebensjahren relativ vorhersehbar aufgebaut. Bei der Entwicklung der emotionalen Kompetenz sind aber erhebliche Unterschiede zu beobachten (vgl. Knauf, 2010, S 22). Dies bedeutet, dass bestimmte Voraussetzungen für eine sinnvolle Mediennutzung erst mit zunehmendem Alter gegeben sind und eine Begleitung der Mediennutzung durch Erwachsene notwendig ist.

Bereits in den ersten Lebensjahren nehmen Kleinkinder den Mediengebrauch der Familienmitglieder wahr und versuchen, die Medien zu „begreifen“: sie ertasten und untersuchen die Medien und imitieren den Umgang der Familienmitglieder. Beim Übergang in den Kindergarten entdecken die Kinder die Medienfunktionen und beginnen sie selbst zu bedienen. Spätestens im Vorschulalter werden Medien als Unterhaltungs-, Lern- und Orientierungsangebote in den Alltag integriert. Von diesem Zeitpunkt an nutzen die Kinder Medien zum eigenen Zweck (vgl. Fleischer & Hajok, 2013). Bei einer Befragung von Eltern, deren Kinder zwischen 0 und 6 Jahre alt waren, kam heraus, dass Medien Vorschulkindern für die Bildung und Unterhaltung sowie als Teil der Strategie zur Bewältigung der alltäglichen Lebensführung dienen (vgl. Lange, 2007). In der folgenden Darstellung haben Theunert und Demmler eine Stufung zum Umgang mit Medien als Orientierungshilfe entwickelt (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S. 103). Die Abbildung 4 zeigt auf, was Kinder mit welchen Medien in welchem Alter anfangen können. Aufgrund der Individualität der kindlichen Entwicklung sind präzise Altersangaben zur Nutzung der Medien kaum möglich.

Abbildung 4: Umgang mit verschiedenen Medien nach Altersstufen (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S. 103)

3.1.5 Relevanz Neuer Medien

Neue Medien stellen für unsere Gesellschaft ein übergeordnetes Interesse dar und sind in aller Munde. Sie haben einen grossen Einfluss auf unser alltägliches Leben und stellen einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens dar. „Computerkenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien werden deshalb heute in vielen Berufen vorausgesetzt, bzw. sie werden sich zu entscheidenden Einstellungskriterien entwickeln Die digitale Welt verändert sukzessiv unsere Wahrnehmung, unsere Sprache, unsere Art zu schreiben und nicht zuletzt unsere Art zu denken“ (Straub, 1997, S. 2). Der Auszug von Straub zeigt die in der heutigen Zeit enorme Bedeutung digitaler Medien, welche sich immer mehr auf den Schulunterricht auswirkt. Für Lernende ohne ausreichenden Zugang zu digitalen Medien wird prognostiziert, dass sie erhebliche Schwierigkeiten haben werden, sich problemlos in den Arbeitsmarkt einzugliedern (vgl. Senkbeil & Drechsel, 2004; zitiert nach Eickelmann, 2010). Es muss darauf geachtet werden, dass Kinder nicht den Anschluss an eine von Kommunikation und Konnektivität geprägte Welt verlieren und dass sie in der Lage sind, ihre Chancen zu nutzen (vgl. Paus-Hasebrink et al., 2013). Denn Medienkompetenz wird für das Kind im Laufe des Lebens wichtig sein, sowohl im Privatleben als auch in der Schule und im Beruf (vgl. Hipeli, 2014, S.25). Digitale Medien dringen in alle Bereiche unserer Lebenswelt vor. Somit wird Medienkompetenz zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Verwirklichung

von Bildungs- und Teilhabechancen, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und im umfassenden Sinne für eine souveräne Lebensführung. Daraus entstand die Definition von Medienkompetenz als Befähigung zur souveränen Lebensführung in einer mediatisierten Gesellschaft (vgl. Schorb & Wagner, 2013).

3.1.6 Relevanz Neuer Medien in der Schule

Um die Kinder optimal auf die korrekte Nutzung und Benutzung digitaler Medien vorzubereiten, spielt die Medienerziehung auch in der Schule eine immer zentralere Rolle. „Eines der meist vorgebrachten Argumente zugunsten digitaler Medien im Unterricht ist, dass die Schule Kinder und Jugendliche auf das Leben in einer globalisierten Informations- und Wissensgesellschaft vorzubereiten habe“ (Wiater, 2013, S. 19). Medien- und Lesekompetenz gelten als Basiskompetenzen zur kulturellen, sozialen und politischen Partizipation an der Gesellschaft und sind daher Zieldimensionen von Bildungsprozessen (vgl. Weise, 2010, S. 18). Das letztendliche Ziel der Schulen ist das Ausbilden eines mündigen Bürgers, welcher sich in unserer Gesellschaft zurechtfindet (vgl. Detjen, 2007, S. 5). Die Aufgabe der Schule besteht darin, den Kindern Medienkompetenz zu vermitteln und bei ihnen Prozesse der Medienbildung anzustossen und zu unterstützen, um ihre Fähigkeiten zum selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernen zu verbessern (vgl. Spanhel, 2013b, S. 47). Mit den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien der digitalen Medien ergeben sich völlig neue Möglichkeiten des Lehrens und Lernens (vgl. Wiater, 2013, S. 19). Für Lehrpersonen bieten sich immer mehr Optionen, die Stärken der Neuen Medien für eine bessere Lerninhaltsvermittlung zu nutzen und so die Lernergebnisse ihrer Kinder zu steigern.

Die Schule hat im Bereich der Medienpädagogik zwei Aufgaben (vgl. Eberle, 2013, S. 76f.): Einerseits muss sie Medien gewinnbringend einzusetzen (Mediendidaktik) und andererseits Kinder befähigen, Medien dienlich und verantwortungsvoll einzusetzen (Medienerziehung).

3.1.7 Medienerziehung

Unter Medienerziehung werden synonym die Begriffe *Lernen über Medien* oder *Aneignung von Medienkompetenz* verwendet. Medienkompetenz wird von vielen Autoren als zentraler Begriff unserer Zeit bezeichnet. Die Fähigkeit zum richtigen Umgang mit Medien wird als die Schlüsselqualifikation in der modernen Gesellschaft angesehen (vgl. Gapski 2001, Schächter 2008 & Treumann et al. 2007; zitiert nach Jarren & Wassmer, 2009, S. 46). Es gibt viele unterschiedliche Definitionen für den Begriff Medienkompetenz. Je nach Autor oder Autorin werden die Kompetenzen, welche ein Individuum aufweisen muss, um medienkompetent zu sein, unterschiedlich beurteilt. Dies mag wohl mit der rasanten medialen Entwicklung in der heutigen Zeit zusammenhängen. Viele der konzipierten Modelle von Medienkompetenz sind auf das Modell von Baacke zurückzuführen, welches vier Dimensionen von Medienkompetenz unterscheidet (vgl. Baacke, 1997; zitiert nach Petko, 2014, S. 130):

Tabelle 1: Dimensionen der Medienkompetenz (vgl. Baacke, 1997; zitiert nach Petko, 2014, S. 130)

Medienkunde	Wissen um die Palette medialer Möglichkeiten und ihre Bedienung
Mediennutzung	Fähigkeit, sowohl rezeptiv als auch aktiv mit Medien umgehen zu können
Mediengestaltung	Medien innovativ neu zu gestalten und zu verändern
Medienkritik	analytisches, selbstreflexives und ethisches Nachdenken über problematische Aspekte von Medien

Mit diesen Dimensionen hat Baacke einen Rahmen vorgegeben, der bei allen Überlegungen anderer Autoren oder Autorinnen einfluss. Letztendlich ist Medienkompetenz ein Sammelbegriff für alle Fähigkeiten, um digitale Medien nicht nur technisch bedienen zu können, sondern sie auch kritisch, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu nutzen (vgl. Petko, 2014). In einer aktuellen Darstellung (Abb. 5) wird Medienkompetenz mit folgenden einzelnen Kompetenzen beschrieben (vgl. Hipeli, 2014, S. 33):

Abbildung 5: Die Vielfalt der Medienkompetenz (vgl. Hipeli, 2014, S. 33)

Medienerziehung muss stattfinden, um die Risiken und Gefahren Neuer Medien, wie z.B. die Suchtentwicklung oder das Cybermobbing, besser eindämmen zu können. Dies kann nur durch Medienerziehung erreicht werden. Nach Hipeli spielen die Eltern eine wichtige Vorbildrolle (vgl. Hipeli, 2014, S. 16). Sie zeigen ihrem Nachwuchs implizit, wie man mit Medien umgeht. Medienkompetenz beginnt zu Hause ganz früh, indem man den Kindern lernt, Risiken zu erkennen und möglichst mit Medien umzugehen, damit es von den

vielfältigen Chancen profitieren kann. Den Schulen fällt zusätzlich eine grosse Bedeutung zu, weil sie Kinder aller Milieus am besten erreichen (vgl. ebd.). Die gezielte Förderung von Medienkompetenz sollte dann einsetzen, wenn Kinder Medien nicht mehr als blosser Reizquelle wahrnehmen, sondern als Aktionsfelder und Vermittler von Botschaften (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S. 3). Aufgrund des sinkenden Einstiegsalters in die Internetnutzung, sollte spätestens in der Grundschule mit einer umfassenden Medienkompetenzförderung begonnen werden (vgl. Paus-Hasebrink et al., 2013).

3.1.8 Mediendidaktik

Digitale Medien können äusserst vielfältig im Unterricht eingesetzt werden. Lange Zeit wurden Medien vor allem als Präsentationswerkzeug in der Hand der Lehrperson oder als Übungsgerät mit repetitivem Charakter genutzt. Heute jedoch überwiegt der Einsatz digitaler Medien als Werkzeug in der Hand der Lernenden (vgl. Petko, 2010; zitiert in Petko, 2014, S. 109). Die Nutzung von Medien im Schulunterricht ist schon deshalb eine wichtige Aufgabe für Bildungsinstitutionen, weil Kinder und Jugendliche bereits viele Erfahrungen mit digitalen Medien gemacht haben und diese Erfahrungen als Ressource für Lernen und Unterricht zur Verfügung stehen (vgl. Moser, 2013, S. 56).

Daneben ist die motivationale Wirkung Neuer Medien enorm hoch. Neue Medien werden von den Heranwachsenden vielfach mit Begeisterung aufgenommen (vgl. Spanhel, 2013b, S. 39). Kerres nennt positive Effekte digitaler Medien im Unterricht (vgl. Kerres, 2003). Sie tragen zu einer höheren Lernmotivation bei, da Lernen mit digitalen Medien, mit Bildern und Simulationen mehr Spass macht und einen engeren Bezug zur Situation hat. Diese gesteigerte Lernmotivation kann sich auch positiv auf das Interesse an Lerninhalten auswirken, weil digitale Medien mit Varianten der Visualisierung, Simulation oder Interaktivität andere Einblicke und Einsichten in den Lerngegenstand gewähren. Diese Intensivierung des Lernverhaltens ist notwendig, um eine Steigerung des Lernerfolges zu erzielen. Medien präsentieren zudem bestimmte Inhalte besser und für einzelne Personen zugänglicher, was sich wiederum positiv auf den Lernerfolg auswirkt (vgl. ebd.). Neue Medien wirken einerseits enorm motivierend, andererseits haben sie ein grosses Potenzial in der Möglichkeit der Individualisierung: Das Schwierigkeitsniveau lässt sich an die Fähigkeiten der Kinder anpassen, die Kinder können im eigenen Tempo vorgehen und interaktive Spiele lassen sich wiederholen, so oft die Lernenden möchten (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 37f.). Die Möglichkeit zu individualisieren und adaptiv zu unterrichten, gehört zu den überzeugendsten Argumenten zur Nutzung von Tablets im Unterricht (vgl. Niegemann & Zander, 2013, S. 81). Durch die aktuelle Forderung um Integration benachteiligter Kinder in die Schule gewinnt dieser Aspekt zusätzlich an Gewicht.

Digitale Medien steigern die weltweite Verfügbarkeit von Wissen und Bildung, da Inhalte, die sonst kaum zugänglich wären, durch das Internet über die digitalen Medien weltweit

zugänglich gemacht werden. In Bezug auf die Schule implizieren Medien eine grundlegende Erneuerung des Bildungswesens, da sie zeitliche Veränderungen und inhaltlich passgenaue Lernangebote darbieten können. Neue Medien sollten eingesetzt werden, wenn die Kinder dadurch in irgendeiner Form einen Lernvorteil erhalten. Insgesamt kann gesagt werden, dass Medien zu besseren Lernergebnissen und einer gesteigerten Effizienz des Lernens führen. Dies wird in Abbildung 6 nochmals verdeutlicht (vgl. Kerres, 2003):

Abbildung 6: Medien als Wirkfaktor (vgl. Kerres, 2003)

Resultate empirischer Forschung zeigen auf, dass nicht von einer unmittelbaren Wirkung neuer Medien auf den Lernerfolg ausgegangen werden kann (vgl. Kerres, 2003; Albers et al., 2011). Es wird deutlich aufgezeigt, dass Medien ein Rohstoff sind, der Potenziale für bestimmte Innovationen in der Bildung eröffnet. Medien haben lediglich Potenziale, wenn eine angemessene Gestaltung wirksam wird. Die Wirkung der Medien entsteht demnach erst durch die Nutzung von Gestaltungsspielräumen. Die Potenziale von Medienwirkung sind somit durch eine didaktische Konzeption herauszuarbeiten und sind demnach eine Gestaltungsaufgabe und kein Effekt der Medientechnik (vgl. Kerres, 2003). Fthenakis et al. untersuchten in Studien, ob interaktive Medien bezüglich der Wirkung auf die Sprach- und Lesekompetenz besondere Lernerfolge erzielen (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 88f.). Die Ergebnisse zeigen, dass Lernspiele eine der vielen Möglichkeiten seien, um Kompetenzen zu erweitern. Zudem zeigen die Ergebnisse auf, dass nicht die Art des Mediums, sondern der Inhalt und seine didaktische Aufbereitung über den Lernerfolg entscheiden: „Entscheidend dafür, ob Kinder durch Medien in ihrer Entwicklung gestärkt oder eingeschränkt werden, ist nicht die technische Realisierung des Angebots, sondern seine Qualität und der

Umgang des Kindes und seiner sozialen Umgebung mit den Medien“ (Fthenakis et al., 2009, S. 84). Der Einsatz und die Auswahl Neuer Medien sollen sich nach dem Inhalt und der Fragestellung des Unterrichts richten und nicht umgekehrt (vgl. Boenisch, 2002, S. 86). Passend dazu ist die Aussage von Clark (1994, zitiert in Kerres, 2003): „media will never influence learning“, die besagt, dass nicht die Medientechnologie lernwirksam ist, sondern die mediale und didaktische Aufbereitung von Inhalten. Denn das didaktische Konzept, in das die Medienverwendung eingebettet ist, und die begleitende Lehrperson-Kind-Interaktion sind für die Lernprozesse und den Lernerfolg von grosser Bedeutung (vgl. Tulodziecki & Grafe, 2013, S. 17f.). „Die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Medien im fachlichen und im überfachlichen Bereich machen bereits deutlich, dass Wirkungen nicht nur durch das Medium per se zu erwarten sind, sondern nur im Kontext einer sinnvollen didaktischen Verwendung, in deren Rahmen eine lernförderliche Wechselwirkung zwischen Medienmerkmalen und Lernvoraussetzungen der Lernenden zustande kommt“ (Albers et al., 2011, S. 78). „Bei geeigneter Orchestrierung der herkömmlichen und der neuen Lehr-Lern-Formate können dabei durchaus bessere Lernresultate erwartet werden“ (Niegemann & Zander, 2013, S. 79).

Andere Autoren nehmen eine kritische Haltung ein und warnen vor dem Einsatz neuer Medien in der Schule. Schäfer betont, dass alles, was über mediale Vermittlung aufgenommen wird, als Kontext ein Können und Wissen aus ähnlichen konkreten und selbst gemachten Erfahrungen braucht, damit es überhaupt in seiner wirklichen Bedeutung entziffert werden kann. Es ist dementsprechend zwingend ein Bezug zur konkreten Lebenswelt nötig (vgl. Schäfer, 2007, S. 67). Auch Boenisch setzt darauf, dass Computerprogramme in einer engen Beziehung zur unmittelbaren Erfahrungswelt der Lernenden eingesetzt werden sollen. Denn die Arbeit am Computer ist kein Ersatz für konkrete Erfahrungen (vgl. Boenisch, 2002). Und Charlton fordert als Konsequenz der unterschiedlichen Startkapitale der Kinder, dass eine aufmerksame Begleitung von Kindern bei ihren ganz persönlichen Medienerfahrungen unverzichtbar ist (vgl. Charlton, 2007, S. 39). Pfeffer-Hofmann (2013) bezeichnet eine gut vorbereitete und intensiv umgesetzte Begleitung durch die Lehrenden gar als eine Voraussetzung der Nutzung von digitalen Medien bei bildungsbenachteiligten Zielgruppen.

Alle diese Aspekte zeigen auf, dass der Einsatz von Tablets in der Schule grundsätzlich erwünschte Lerneffekte fördern könnte. Mit der Beachtung dieser Merkmale wird es gelingen, Neue Medien in den Unterricht zu integrieren und dabei gut Lernergebnisse zu erzielen. „Empirische Belege für die Effizienz des Einsatzes lernwirksamer Apps im Kontext geeigneter Unterrichtskonzepte stehen jedoch noch aus und bedürfen wissenschaftlich kontrollierter Feldstudien“ (Niegemann & Zander, 2013, S. 83).

3.2 Schriftspracherwerb

Unter Schriftspracherwerb ist das Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechtschreibens zu verstehen (vgl. Günther, 2007). Dieser ist enorm wichtig für die weitere Laufbahn der Kinder (vgl. ebd.). Am Beispiel der Leseleistung zeigte Topsch auf, dass eine schlechte Leseleistung zugleich eine schwere Beeinträchtigung der Lern- und Leistungsmöglichkeiten in anderen Bereichen bedeutet (vgl. Topsch, 2005).

Der Schriftspracherwerb baut auf dem Lautspracherwerb auf, dessen Qualität in hohem Masse über den Erfolg oder Misserfolg im Schriftspracherwerb mitentscheidet (vgl. Günther, 2008a). Der Lautspracherwerb muss als ein entscheidendes Vorläufermerkmal für den Schriftspracherwerb angesehen werden (vgl. Penner & Krügel, 2007). Wie Kinder die Lautsprache erwerben und welche Vorläuferfertigkeiten für den späteren Schriftspracherwerb zentral sind, wird in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet. Der darauf aufbauende Schriftspracherwerb muss im Gegensatz zum Lautspracherwerb instruiert werden. Daher versuchten verschiedene Wissenschaftler den Prozess des Schriftspracherwerbs in Entwicklungsstadien zu gliedern. Einige dieser Entwicklungsstadien werden in den darauffolgenden Kapiteln dargestellt. Abschliessend werden im letzten Kapitel Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs erläutert.

3.2.1 Vorläuferfertigkeiten

Kinder ähnlichen Alters treten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule ein und erlernen in einem ersten Schritt Lesen und Schreiben. Nach Suchodoletz sind Fertigkeiten in der phonologischen Informationsverarbeitung besonders bedeutsam für die Voraussage eines erfolgreichen Schriftspracherwerbs (vgl. Suchodoletz, 2006). Zur phonologischen Informationsverarbeitung gehören die phonologische Bewusstheit, das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis und die verbale Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (vgl. Suchodoletz, 2006; Mayer, 2010; Berger, 2013). Als entscheidende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb im weiteren Sinne sehen Penner und Krügel den Lautspracherwerb (vgl. Penner & Krügel, 2007). Dieser ist eine Zeit lang in den Hintergrund gerückt, gewinnt nun aber durch neuere Entwicklungen in der Spracherwerbsforschung wieder an Bedeutung (vgl. Panagiotopoulou & Carle, 2008). Der Lautspracherwerb und die Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung werden in den folgenden Unterkapiteln genauer dargestellt.

3.2.1.1 Lautspracherwerb

Am Anfang der Sprachentwicklung steht längst nicht mehr die erste Wortäusserung eines Kleinkindes (vgl. Grimm & Weinert, 2002). Das Kleinkind ist hochsensibel für die Prosodie seiner Muttersprache, welche es schon kurz nach der Geburt von anderen Sprachen unterscheiden kann (vgl. Grimm, 2003). Die Lautsprache bildet von Geburt an bis zur Einschulung des Kindes einen Schwerpunkt in der kindlichen Lernfähigkeit. In der Regel

erlernen Kinder ihre Muttersprache zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr ohne grosse Schwierigkeiten, manche sogar zwei Sprachen gleichzeitig. Die frühe Sprache der Kinder besteht anfänglich aus dem Lallen, das nach und nach in richtige Wortbildungen übergeht. Ab dem zweiten Lebensjahr nähert sich dieses Lallen langsam der Sprache der Erwachsenen an (vgl. Schenk-Danziger, 1977, S. 57f.). Während dem Erlernen der Lautsprache erwirbt und verknüpft ein Kind die prosodische, die linguistische und die pragmatische Kompetenz. In der folgenden Darstellung (Abb. 7) ist das Komponenten-Modell der Sprache nach Grimm & Weinert (2002, zitiert nach Aellig & Alt, 2006) abgebildet:

Komponenten	Bedeutung	erworbenes Wissen
Prosodie	Melodie, Intonation, Betonung, Rhythmus und Akzent.	prosodische Kompetenz
Phonologie	Organisation der Sprachlaute (zu Silben, Wörtern und Sätzen); ausgeführt in den Abschnitten 3.3 bis 3.7.	linguistische Kompetenz
Morphologie	Bildung von Wörtern (Morphem = kleinste bedeutungstragende Einheit: Hund – Hand); Markierung von Anzahl, Geschlecht, Fall und Definitheit (der/ein).	
Syntax	Kategorien und Regeln zur Kombination von Wörtern zu Sätzen (z.B. Beachtung der Verb-Zweitstell-Regel in Aussagesätzen).	
Lexikon	Bedeutungsstruktur des Wortschatzes (z.B.: Habicht und Taube sind beides Vögel; schwer kann sich auf das Gewicht oder auf die Schwierigkeit beziehen).	
Semantik	Satzbedeutung (z.B. Mirko hat Kuchen geklaut – Mirko hat den Kuchen geklaut).	
Pragmatik	Sprechakte führen zu sozial-interaktiven Beziehungen zwischen Kommunikationspartnern.	pragmatische Kompetenz

Abbildung 7: Komponenten-Modell der Sprache (vgl. Grimm & Weinert, 2002; zitiert nach Aellig & Alt, 2006)

Bis zum fünften Lebensjahr betrachten Kinder Sprache in erster Linie als Mittel der Kommunikation und konzentrieren sich vor allem auf die Bedeutung der Sprache. Ab dem fünften Lebensjahr etwa beginnen Kinder über sprachliche Vorgänge nachzudenken. In der Sprachwissenschaft spricht man dabei von metasprachlicher Bewusstheit (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2007).

3.2.1.2 Phonologische Bewusstheit

Wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, beginnen sich bei Kindern ab dem fünften Lebensjahr die metasprachlichen Fähigkeiten auszubilden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Lautsprachentwicklung im Groben abgeschlossen und „die Feindifferenzierung hinsichtlich

des persönlichen Sprachstils und der eingesetzten Sprachmuster“ rückt ins Zentrum (Günther, 2008b). „Wer richtig schreiben lernen will, muss zuerst bewusst entdeckt haben, dass es Laute und Silben sind, welche die Bausteine von Wörtern bilden und die durch das alphabetische Zeichensystem abgebildet werden“ (Aellig & Alt, 2006). Dieser Einsicht sagt man phonologische Bewusstheit, welche beim Erlernen von Lesen und Schreiben eine entscheidende Rolle spielt (vgl. Hellrung, 2006). In zahlreichen Längsstudien wurde dokumentiert, dass individuelle Unterschiede in der phonologischen Bewusstheit für den Erwerb des Lesen und Rechtschreibens in der Schule von grosser Bedeutung sind (vgl. Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002). Es ist empirisch nachgewiesen, dass Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) im Bereich der phonologischen Bewusstheit Probleme haben (vgl. Hartmann & Wehr, 2005). Es ist auch empirisch belegt, dass eine wesentliche Ursache von LRS ein phonologisches Defizit ist (vgl. Mayer, 2010, S. 34). Die phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläufer- und Begleitvariable des frühen Lesen- und Schreibenlernens (vgl. Hartmann, 2007). Kinder mit geringer phonologischer Bewusstheit sind einem erhöhten Risiko für Störungen im Schriftspracherwerb ausgesetzt und laufen Gefahr, die Funktion der Buchstaben im Unterricht nicht zu verstehen. Das Trainieren der Lautanalyse und der Voraussetzungen für das Lesen und Schreiben sind von wesentlicher Bedeutung für einen optimalen Anfangsunterricht und somit auch für die spätere Lese- und Schreibentwicklung (vgl. Riezinger, 1998, S. 5).

Die phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung einer Mitteilung abzuwenden und auf den formalen Aspekt der Sprache hinzulenken (vgl. Christiani, 2004). Darunter versteht man den Einblick der Kinder in die Lautstruktur der gesprochenen Sprache. „Unter dem Begriff der phonologischen Bewusstheit wird die Fähigkeit verstanden die Aufmerksamkeit unabhängig vom Inhalt ... auf die formallautlichen Aspekte der Sprache zu richten, sowie das Bewusstsein darüber, dass man gesprochene Sprache in kleinere Einheiten zerlegen, mit diesen Einheiten operieren und sie auch wieder zu grösseren, komplexeren Einheiten verbinden kann“ (Ptok et al., 2008, S. 738). In anderen Worten wird die phonologische Bewusstheit als Fähigkeit beschrieben, gehörte Sprache wahrzunehmen und in bestimmte Elemente und Einheiten zu untergliedern (vgl. Günther, 2008b, S. 48; Jansen & Marx, 1999, S. 8). Aufgrund der unterschiedlichen Nähe dieser Komponenten der phonologischen Bewusstheit zum Schriftspracherwerb, wird zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinn unterschieden.

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn verlangt weniger anspruchsvolle sprachanalytische Leistungen (vgl. Skowronek & Marx, 1989). Diese bezieht sich auf grössere Einheiten der gesprochenen Sprache, wie zum Beispiel Reime oder Silben (vgl. Marx & Schneider, 2000, S. 92). Dabei benennt und erkennt man lautliche Einheiten wie Silben und Reime (vgl. Knapp, Löffler, Osburg und Singer, 2011). Reime sind die beste Sprachförde-

rung, da das Kind intuitiv merkt, wie Sprache klingt und aufgebaut ist und dabei Spass hat (vgl. Hepberger, 2013). Der Psychologe Markus Hasselhorn hat herausgefunden, dass Kinder zwischen 4 und 6 Jahren die phonologische Bewusstheit eher unbeabsichtigt beiläufig im Umgang mit Schrift, beim Singen und Klatschen lernen (Hasselhorn; zitiert nach Dehn, Oomen-Welke & Osburg, 2012, S. 113). Dies lässt darauf schliessen, dass Kinder dieses Alters ein grosses Potenzial für unbeabsichtigtes beiläufiges, bzw. implizites Lernen haben, aber erst ein geringes für ausdrücklich angeleitetes Lernen. Dies sollte in Familie und Kindergarten berücksichtigen werden, indem viele spielerische und handlungsorientierte Übungen eingesetzt werden. Singspiele oder Klatschreime sind besonders motivierend und helfen den Kindern, Wörter zu segmentieren (vgl. Mondschein, 2010). Kinder, die besonders gut sind im Aufspüren und Manipulieren von Silben oder Reimen, lernen schneller lesen als Kinder mit weniger gut ausgebildeten Fertigkeiten (vgl. Moser und Berweger, 2007).

Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne berücksichtigt den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache, den Phonemen [Lauten, Anm. d. Verf.] (vgl. Marx & Schneider, 2000, S. 92). Sie bedeutet die Analyse und Synthese von Sprache. In der Analyse erkennt und benennt man lautliche Segmente und in der Synthese erkennt und benennt man das Verschmelzen von vorgegebenen lautlichen Segmenten zu einer grösseren sprachlichen Einheit (vgl. Knapp et al., 2011). Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne tritt in der Regel im Kindergarten spontan auf, hingegen die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn nicht. Jene entwickelt sich erst im Zusammenhang mit der schulischen Anleitung des Schriftspracherwerbs (vgl. Küspert, Plume & Schneider, 2000). Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne betrifft das eigentliche Phonembewusstsein, das sich bei Kindern durch die Auseinandersetzung mit dem Lautschriftsystem erst entwickelt. Im Kindergarten kann das Wahrnehmen von Anlauten geübt werden. Ein Anlaut wird leichter wahrgenommen, da er nur von einem nachfolgenden Laut beeinflusst wird (vgl. Gohlisch, Heyer, Paulig, Pieler & Terhechte-Mermeroglu, 2005). Es ist davon auszugehen, dass die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne auf derjenigen im weiteren Sinne aufbaut. Denn eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne entwickeln können, ist die Fähigkeit Reimwörter zu erkennen oder Wörter in Silben zu klatschen (vgl. Günther, 2008a). Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich bei Kindern von grösseren zu immer kleineren Einheiten (vgl. Berger, 2013). Die Fähigkeit, Laute in einem gesprochenem Wort zu identifizieren und analysieren, ist eine zentrale Vorbedingung für den späteren Schriftspracherwerb (vgl. Marx & Schneider, 2000, S. 91). Denn diese Voraussetzung ist notwendig, um den hörbaren Elementen der Sprache die sichtbaren Elemente derselben, die Buchstaben, richtig zuzuordnen zu können. „Sie gilt einerseits als Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb und entwickelt sich andererseits durch die Auseinandersetzung mit Schrift kontinuierlich weiter“ (Berger, 2013). Somit muss

die phonologische Bewusstheit im weiteren wie auch im engeren Sinne bereits in der Vorschulzeit gefördert werden. Folgende Lerninhalte wurden der phonologischen Bewusstheit zugeordnet (vgl. Kern, 2013; Skowronek & Marx, 1989):

Tabelle 2: Lerninhalte der phonologischen Bewusstheit (vgl. Kern, 2013; Skowronek & Marx, 1989)

Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn	Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn
<ul style="list-style-type: none"> - Reimverse lernen - Reime erkennen - Reime erfinden - Silben klatschen - Wörter in Silben zerlegen - Silben zu einem Wort zusammenzufügen 	<ul style="list-style-type: none"> - Laut-zu-Laut-Vergleich - Isolieren von Anlauten und Endlauten - Aus einzelnen Lauten ein Wort bilden - ein Wort in seine Laute segmentieren

Mit der Entdeckung, dass die phonologische Bewusstheit eine bedeutende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb darstellt, entstanden grosse Hoffnungen unter Wissenschaftlern und Praktikern im schulischen Arbeitsfeld. Es bestand die Aussicht darauf, dass Kindern, welche vor Schulbeginn noch über geringe Fertigkeiten in der phonologischen Bewusstheit verfügen, durch gezielte Förderung der phonologischen Bewusstheit das nötige Rüstzeug für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb mitgegeben werden kann. Erste überzeugende Beweise dafür erbrachte der schwedische Forscher Lundberg mit einem eigens entwickelten Trainingsprogramm für Kindergartenkinder (vgl. Suchodoletz, 2006). Durch diese positiven Ergebnisse ermutigt, erarbeitete eine Arbeitsgruppe das Würzburger Trainingsprogramm für den deutschen Sprachraum. Deren Effektivität wurde schon in den Jahren 1991 bis 1998 in drei grossen Längsschnittstudien umfassend evaluiert. Nicht nur Kinder, die schon eine recht gute phonologische Bewusstheit hatten, profitierten von dem Training, sondern auch Kinder, die eine schwach ausgebildete phonologische Bewusstheit hatten. Jene, die der sogenannten Risikogruppe angehörten, konnten sich am meisten steigern und näherten sich den ursprünglich besseren Probanden an. Die Risikogruppe zeigte messbare Vorteile in der sprachlichen Bewusstheit und war am Ende der Längsschnittstudie der Kontrollgruppe im Lesen und Rechtschreiben überlegen (vgl. Küspert & Schneider, 2006). Die Effektivität des Trainingsprogramms konnte durch eine Kombination zwischen einem Training der phonologischen Bewusstheit und einem Training der Buchstabenkenntnis gesteigert werden (vgl. Suchodoletz, 2006, S. 120f; Hartmann & Wehr, 2005). Durch systematische Förderung kann die phonologische Bewusstheit also gefördert und deutlich verbessert werden.

3.2.1.3 Sprachgebundenes Arbeitsgedächtnis

Grundvoraussetzung für das Lernen als solches, wie auch für das Erlernen des Lesens und Schreibens, ist ein funktionierendes Gedächtnis. Das Gehirn eines Kindes entwickelt sich von Geburt an kontinuierlich weiter. Bereits vor Schuleintritt können Aussagen gemacht werden, ob die Gedächtniskapazität für die Anforderungen beim Schriftspracherwerb ausreichend ist (vgl. Küspert, 2005, S. 81). In der psychologischen Forschung wird in Bezug auf das menschliche Gedächtnis zwischen einem Kurz- und einem Langzeitgedächtnis unterschieden. Informationen werden über sensorische Register aufgenommen. Ein kleiner Teil dieser Information gelangt durch Aufmerksamkeitsprozesse in einen Kurzzeitspeicher (vgl. Büttner & Mähler, 2004). Dieser wird auch Arbeitsgedächtnis genannt. Dort werden die Informationen weiterverarbeitet und für die Speicherung in das Langzeitgedächtnis bereitgehalten. Der Kurzzeitspeicher hat die Aufgabe, Informationen für anstehende Aufgaben, wie zum Beispiel das Verstehen eines erlesenen Wortes, verfügbar zu halten. Ebenso trägt er die Verantwortung, Informationen so aufzubereiten, dass sie im Langzeitgedächtnis abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gefunden werden können (vgl. ebd.). Dem Arbeitsspeicher kommt im Schriftspracherwerb eine besondere Bedeutung zu. Beim Erlesen eines Wortes muss ein Leseanfänger oder eine Leseanfängerin jeden einzelnen Buchstaben in den entsprechenden Laut übersetzen und die einzelnen Laute so lange im Gedächtnis speichern, bis er alle Buchstaben des zu lesenden Wortes in Laute übersetzt hat. Kindern, welche Schwierigkeiten mit der Speicherung im Arbeitsgedächtnis haben, fällt das phonologische Rekodieren, vor allem von längeren Wörtern, schwer. „Die schriftlichen Symbole (Buchstaben) werden im Kurzzeitgedächtnis lautsprachlich repräsentiert Verfügt ein Schüler nun über ein schwaches Kurzzeitgedächtnis, so bekommt er beim Zusammenziehen der Einzellaute (Rekodierung) längerer Worte gegen Ende des Vorgangs insofern Probleme, als er schon wieder vergessen hat, wie der Wortbeginn lautete“ (Küspert & Schneider, 2006, S. 111). Noch grösser ist der Aufwand für das Arbeitsgedächtnis beim Schreiben, denn neben dem Übersetzen der Laute in Buchstaben müssen diese auch noch aufgeschrieben werden, was bedeutet, dass die übersetzten Laute noch länger im Gedächtnis gehalten werden müssen (vgl. Küspert, 2005).

Gedächtnisleistung lässt sich anhand Aufgaben zum Nachsprechen von Pseudowörtern und Zahlen messen und anschliessend trainieren. Die grössten Erfolge lassen sich durch das Training von Gedächtnisstrategien und die Förderung von Strategien zur Überwachung des eigenen Lernprozesse (Metakognition) erreichen (vgl. Büttner und Mähler, 2004). Suchodoletz weist darauf hin, dass das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis zwar trainiert werden kann, aber die Erfolge verglichen mit dem Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit eher bescheiden ausfallen (vgl. Suchodoletz, 2006).

3.2.1.4 Sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit

Das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis und die sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit sind eng miteinander verknüpft. Die sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit beschreibt die Fähigkeit, möglichst schnell auf gespeicherte Gedächtnisinhalte, wie zum Beispiel Buchstaben-Laut-Verbindungen, zurückgreifen zu können (vgl. Barth, 2005). Verwendet werden auch der Begriff Benennungsgeschwindigkeit oder *rapid automatized namings* (RAN). Mayer (2010, S. 57) schreibt: „Die Benennungsgeschwindigkeit wird als Fähigkeit definiert, visuell präsentierte Reize möglichst schnell zu identifizieren, die entsprechenden phonologischen Codes im mentalen Lexikon zu aktivieren, einen artikulatorisch-motorischen Plan zu entwerfen und das entsprechende Wort (oder den entsprechenden Laut) schliesslich zu artikulieren“.

Im Kindergarten fallen die Kinder mit Defiziten in der Abrufgeschwindigkeit gespeicherter Gedächtnisinhalte durch verlangsamtes Benennen von Farben und Gegenständen auf. Dies wirkt sich auch auf den Schriftspracherwerb auf. Längsschnittstudien ergaben, dass die Leseleistung von Kindern, die im Vorschulalter eine langsame Abrufgeschwindigkeit zeigten, deutlich unter der Leseleistung anderer Kinder lag, welche über eine durchschnittliche Abrufgeschwindigkeit verfügten (vgl. Barth, 2005, S. 7). Kindern mit einem Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit gelingt es nicht, Leseprozesse zu automatisieren, weil sie häufig vorkommende Buchstabenfolgen nicht simultan verarbeiten können (vgl. Mayer, 2010). Diese Kinder verharren auf der indirekten Lesestrategie und verarbeiten jeden Buchstaben einzeln (vgl. ebd.). Defizite in der Benennungsgeschwindigkeit hängen eher mit spezifischen Beeinträchtigungen des Lese- und Schreibprozesses zusammen als mit allgemeinen Lernschwierigkeiten. Betroffen ist vor allem die Lesegeschwindigkeit, weil die automatisierte Worterkennung beeinträchtigt ist. Offensichtlich wird dieses Defizit der Benennungsgeschwindigkeit somit erst ersichtlich, wenn es im Lernprozess darum geht, den indirekten Leseweg durch den direkten zu ergänzen. Dieser Wechsel von der alphabetischen zur orthographischen Strategie fällt diesen Kindern schwer und sie verharren auf der Strategie des phonologischen Rekodierens, sodass das Lesetempo beeinträchtigt ist. Daraus lässt sich schliessen, dass die Bedeutung der Benennungsgeschwindigkeit in den ersten beiden Schuljahren geringer als diejenigen der phonologischen Bewusstheit ist (vgl. Berger, 2013). Für die Förderung der Benennungsgeschwindigkeit sind kaum nach Schwierigkeitsstufen abgestimmte Trainingsprogramme vorhanden (vgl. Ptok et al., 2008, S. 863f.). Nach ihrer Meinung müsste weiter untersucht werden, ob es sich bei dieser Fähigkeit um einen Reifungsprozess handelt oder ob Kinder mit einem Defizit auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung stagnieren. Sie vermuten, dass eine positive Beeinflussung der Benennungsgeschwindigkeit nicht oder nur minimal möglich ist (vgl. ebd.).

3.2.2 Entwicklungsstadien im Schriftspracherwerb

Der Erwerb der Schriftsprache muss als ein Prozess angesehen werden, der auf den Vorläuferfertigkeiten aufbaut und von denselben profitiert (vgl. Schröder-Lenzen, 2007). Es handelt sich um einen Entwicklungsprozess, der bei jedem Kind anders verläuft. Kinder brauchen unterschiedlich viel Zeit, um im Umgang mit Schrift Erkenntnisse zu gewinnen und sich brauchbare Strategien anzueignen. Der Schriftspracherwerb führt über mehrere qualitative Stufen, welche Röhner-Münch (2004) in einem Modell dargestellt hat:

Tabelle 3: Stufenmodell des Schriftspracherwerbs (vgl. Röhner-Münch, 2004)

Kritzeltstufe	Das Kind ahmt das Verhalten anderer nach und tut, als ob es schreibe oder lese. In dieser Phase ahnt das Kind, dass man Erzähltes irgendwie mit Papier und Schrift darstellen kann und dass hinter Bildern und Zeichen interessante Geschichten stecken.
Logographische Stufe	Im Vorschulalter, in der logographischen Stufe, wird diese Ahnung zur Gewissheit. Kinder lesen oder malen Wörter, Namen oder Firmenlogos, als Buchstabenbilder ab.
Alphabetische Stufe	In der alphabetischen Stufe beginnt der erste schulisch begleitete Schritt des Schriftspracherwerbs. Die Kinder erlangen Einsicht in die Laut-Buchstabenverbindung. Sie zerlegen und synthetisieren Wörter und bauen ihre Kenntnisse soweit aus, dass sie schliesslich selbständig schreiben und lesen können. Diese Texte orientieren sich allein am Gesprochenen und enthalten deshalb oft Fehler.
Orthographische Stufe	In dieser Stufe lernen Kinder Wörter nach Rechtschreibregeln, wie zum Beispiel Dehnungen oder Mitlautverdoppelungen, richtig zu schreiben. Im Lesen lernt das Kind einzelne Teile von Wörtern auf Anhieb zu erfassen. Dies erhöht die Lesegeschwindigkeit und erleichtert die Sinnentnahme. Das Fortschreiten in dieser Stufe ist abhängig von den Leseerfahrungen des Kindes.
Grammatische Stufe	In der grammatischen Stufe erlangen die Kinder Einsicht in die Morphemstruktur und in den Satzbau unserer Sprache. Dabei erreichen sie auch das notwendige Rechtschreibwissen in Bezug auf die Zeichensetzung, die Gross- und Kleinschreibung und die Getrennt- und Zusammenschreibung. Somit bleibt der Gesamtkorpus Rechtschreibung eine lebenslange Herausforderung und erstreckt sich bis in die höheren Klassen.
Integriert-automatisierte Stufe	In dieser Stufe haben die Kinder die Laut-Buchstaben-Erfassung und die Worterkennung automatisiert. Das Lesen erfolgt wortübergreifend und beim Schreiben muss nicht mehr an den Einzelbuchstaben gedacht werden.

Das Stufenmodell hilft zu erkennen, auf welcher Entwicklungsstufe sich ein Kind aktuell befindet, und gibt Aufschluss darüber, wie das Kind weiter gefördert werden kann, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen.

3.2.3 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Innerhalb des Schriftspracherwerbs ergeben sich Stolpersteine, über welche die meisten Kinder elegant hinweghüpfen. Einige Kinder können diese Stolpersteine mit zusätzlicher Unterstützung überwinden und noch andere Kinder drohen daran zu verzweifeln. Gemäss Valtin sind diese Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens bei allen Kindern zu erwarten und als normal zu betrachten (vgl. Valtin, 2001). In den nächsten

Unterkapiteln wird das Augenmerk auf die Kinder gelegt, welche die Stolpersteine nicht schnell genug überwinden und dadurch unter Druck geraten. Die beschriebenen Schwierigkeiten beziehen sich vorwiegend auf das erste Schuljahr. Schwierigkeiten in den folgenden Schuljahren werden bewusst nicht thematisiert, weil die Masterarbeit präventive Massnahmen fokussiert.

3.2.3.1 Schwierigkeiten beim Lesen

Lesen baut auf der gesicherten Buchstaben-Lautzuordnung auf und stellt die erste grosse Hürde im Leseerwerb dar (vgl. Günther, 2007, S. 67). Manchen Kindern gelingt es nicht, die Laut-Buchstaben-Zuordnungen gleichschrittig mit ihrer Klasse zu lernen. Die Analyse der Lautung der einzelnen Buchstaben sowie die Synthese einzelner Buchstaben zu Silben und Wörtern verlangen hohe kognitive Leistungen, welche phonologische Fertigkeiten voraussetzen. An dieser Stelle des Leselernprozesses wird erkennbar, wie weit das Sprachbewusstsein und die phonologische Bewusstheit der Kinder entwickelt sind. Kinder, denen das Gliedern von Wörtern in Silben nicht beigebracht wurde und die dies auch nicht selbständig erkannt haben, können dieses Wissen beim Lesen von längeren Wörtern nicht anwenden. Diese Kinder fallen auf, indem sie längere Wörter oft erraten (vgl. ebd.).

Durch wiederholtes Lesen gelingt es den meisten Leseanfängerinnen und -anfängern, ein orthographisches Lexikon aufzubauen, welches sie dann später zur direkten Worterkennung nutzen (vgl. Landerl, 2008, S. 51). Manche Kinder bleiben jedoch nach der Erlernung der Lesesyntese an diesem Ort der Entwicklung stehen. Diese Kinder müssen auch mehrmals erlesene Wörter jedes Mal von neuem synthetisieren und können nicht auf gespeicherte Wortschreibungen zurückgreifen (vgl. Mann, Oberländer & Scheid, 2001, S.78). Eine weitere Problematik stellt für einige Kinder die Sinnentnahme des Gelesenen dar. Einige Kinder können zwar Wörter synthetisiert erlesen oder aus ihrem orthographischen Lexikon abrufen, können dem Gelesenen aber keinen Sinn zuordnen. Dass einige Leseanfänger und -anfängerinnen noch gedehnt synthetisieren und dann die Wörter vom Normalklang abweichen, kann ein Grund fürs Lesen ohne Sinnentnahme sein. Ein weiterer Grund für die erschwerte Sinnentnahme könnte eine zu schnelle Zunahme neuer Wörter in Lesetexten sein oder das geringe Sprachverständnis eines Kindes. Manche Kinder besitzen aber auch einfach eine falsche Auffassung darüber, welchen Sinn das Lesen hat. Dies geschieht manchmal, wenn der technische Aspekt des Lesens im Unterricht zu stark betont wird und die Kinder dann annehmen, dass es sich beim Lesen um eine Form von Mundgymnastik handelt statt um eine Fertigkeit, die auf inhaltliches Verstehen abzielt. Diese Problematik der fehlenden Sinnentnahme steht im Zusammenhang mit dem Einprägen im orthographischen Lexikon. Denn wenn einem erlesenen Wort oder Satz der Sinn nicht zugeordnet werden kann, kann das Wort oder der Satz auch nicht zugeordnet und nicht abgespeichert werden (vgl. ebd.).

3.2.3.2 Schwierigkeiten beim Schreiben

Am Anfang des Prozesses zum Schreibenlernen muss das Kind in einem Wort jeden einzelnen Buchstaben in den jeweiligen Laut übersetzen und aufschreiben. Einige Kinder zeigen grosse Mühe damit und lassen Buchstaben aus oder vertauschen deren Reihenfolge. Wenn Kinder diese Schwierigkeit zeigen, ist dies oft auf eine noch unsichere Lesesyntese zurückzuführen (vgl. Mann et al., 2001).

Das Schreiben bereitet einigen Kindern auch im graphomotorischen Bereich Mühe. Die Voraussetzungen der Kinder in der Graphomotorik sind sehr unterschiedlich. Kinder, welche mit der Stifthaltung oder der Schreibrichtung noch wenig vertraut sind, brauchen vielfältige Übungsmöglichkeiten (vgl. Günther, 2007).

3.2.4 Zusammenfassung

Bei manchen Kinder erfolgt der Erwerb dieser Vorläuferfertigkeiten ohne gezielte Instruktion, was meist auf ein anregungsreiches Umfeld und optimale biologische Voraussetzungen zurückzuführen ist. 40 – 50% der Kinder aber bewältigen diesen Prozess des Schriftspracherwerbs nicht problemlos (vgl. Röhner-Münch, 2004). Kinder, welche unter weniger optimalen Umweltfaktoren aufwachsen und/oder biologisch bedingte Beeinträchtigungen mitbringen, benötigen eine gezielte Instruktion zum Aufbau der nötigen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb. Diese Förderung stellt eine Aufgabe der Bildungsinstitutionen dar und sollte bereits vor Schulbeginn, circa ab dem fünften Lebensjahr eines Kindes, einsetzen. Das Training der phonologischen Bewusstheit bildet einen zentralen Inhalt dieser Förderung. Begründet wird dies durch empirische Belege, welche aufzeigen, dass Kinder mit einer guten phonologischen Bewusstheit bei Schuleintritt müheloser das Schreiben und Lesen erlernen als Kinder mit Defiziten in derselben. Dabei muss aber angemerkt sein, dass auch immer wieder Kinder in den Anfangsklassen zu finden sind, welche über eine gut entwickelte phonologische Bewusstheit verfügen und dennoch grosse Schwierigkeiten beim Erwerb der Lesekompetenz aufzeigen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die phonologische Bewusstheit zwar eine wichtige und gut trainierbare Vorläuferfertigkeit auf den Schriftspracherwerb ist, jedoch auch andere Voraussetzungen wie das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis oder die sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, welche sich beide als bisher weniger gut trainierbar zeigten, auf den Schriftspracherwerb Einfluss haben. Weil die phonologische Bewusstheit für den Einstieg in die Schriftsprach als zentral erachtet wird (vgl. Weinert, 2000, S. 53) und sie gut förderbar ist (vgl. Berger, 2013), fokussiert die Autorin dieser Masterarbeit gezielt die Förderung der phonologischen Bewusstheit. „Die phonologische Bewusstheit ist ein Bereich der Sprachentwicklung, wenn auch ein für den Schriftspracherwerb entscheidender“ (Hellrung, 2006, S. 103). Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung und Förderung der anderen Funktionsbereiche von Sprache ebenso bedeutend sind, denn laut Weinert lässt

sich Sprache und Sprachförderung nicht einfach auf ihre prosodischen und linguistischen Aspekte reduzieren (vgl. Weinert, 2000, S. 53). Es geht auch nicht darum, den Kindern bereits im Kindergarten Lesen und Schreiben zu lernen. Es „ist wichtig, die Vorläuferfertigkeiten zu fördern, die dem Schriftspracherwerb ... vorausgesetzt sind sowie das natürliche Interesse an Schrift bei den Kindern aufzugreifen und zu fördern“ (Mannhard & Braun, 2008, S. 163). Ebenso argumentiert Hellrung, die betont, dass das Training der phonologischen Bewusstheit nicht der einzige Baustein in einem Sprachförderkonzept sein darf, sondern unbedingt auch die sogenannte Literacy berücksichtigt werden muss (vgl. Hellrung, 2006). Dieser Begriff heisst wortwörtlich übersetzt Lese- und Schreibkompetenz, beschreibt aber weit mehr als die Grundkompetenzen in Lesen und Schreiben. Er umfasst Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnverstehen, Lesefreude und Vertrautheit mit Büchern. (vgl. ebd.). Im Kindergarten bezieht sich Literacy vor allem auf das Interesse an Schriftsprache, Büchern, Geschichten und das gemeinsame Erzählen (vgl. Ulich, 2003).

Die Stufen des Schriftspracherwerbs zeigen auf, dass der Schriftspracherwerb hohe Anforderungen stellt und Fehler als normal betrachtet werden müssen. Zudem stellt dieses Modell ein nützliches Instrument zur Förderdiagnostik dar, mit welchem eingeschätzt werden kann, auf welcher Entwicklungsstufe sich ein Kind befindet. Daraus kann abgeleitet werden, wie der Unterricht gestaltet werden muss, um dem Kind die notwendigen Fertigkeiten und Einsichten für die nächste Entwicklungsstufe zu vermitteln.

Die Ursachen für die Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb sind multifaktoriell bedingt. Defizite im Schriftspracherwerb können durch familiäre und schulische Förderung aufgefangen werden. Einerseits soll bei den Kindern das Interesse für Lesen und Schreiben geweckt werden und ihnen soll aufgezeigt werden, welchen Sinn Lesen und Schreiben macht. Andererseits sollen die beschriebenen Vorläuferfertigkeiten bereits im Kindergarten auf spielerische Art und Weise trainiert werden.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde die qualitative Forschungsmethode eingesetzt. Wichtige Merkmale qualitativer Forschung sind die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und die Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2004). Insgesamt bezieht sich die Autorin bei ihrer Forschung auf die sechs allgemeingültigen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002, S. 144ff.):

1. *Verfahrensdokumentation*: In der qualitativen Forschung werden die Methoden meist speziell für die Untersuchung entwickelt oder differenziert. Damit der Forschungsprozess nachvollziehbar ist, soll das Verfahren genau dokumentiert sein.
2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Beim qualitativen Vorgehen spielen Interpretationen eine bedeutsame Rolle. Interpretationen lassen sich aber nicht beweisen. Deshalb sollen Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden.
3. *Regelgeleitetheit*: Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und ihr Material systematisch bearbeiten. Die Analyseschritte werden vorher festgehalten. Das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse geht systematisch von der einen Einheit zur nächsten.
4. *Nähe zum Gegenstand*: Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen und Forschung für Betroffene machen. Die Anknüpfung der befragten Subjekte geschieht möglichst nahe an der Alltagswelt. Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, wird versucht in die natürliche Lebenswelt der Befragten zu gehen. Dabei soll versucht werden, eine Interessensübereinstimmung mit den Befragten zu erreichen, um eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand zu erreichen.
5. *Kommunikative Validierung*: Der Forschende legt die Ergebnisse und Interpretationen den Befragten vor und prüft somit die Gültigkeit seiner Ergebnisse. Wenn sich die Befragten in den Ergebnissen und den Interpretationen wiederfinden, kann dies ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.
6. *Triangulation*: Die Qualität der Forschung kann bei qualitativer Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrössert werden. Dies kann mit verschiedenen Datenquellen, unterschiedlichen Interpretationen, Theorieansätzen oder Methoden angegangen werden. Triangulation hat zum Ziel, unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Einerseits können so verschiedenen Perspektiven miteinander verglichen werden und andererseits Stärken und Schwächen der jeweiligen Methode aufgezeigt werden.

Das forschungsmethodische Vorgehen dieser Masterarbeit gliedert sich in drei Bereiche, welche hier überblicksartig dargestellt werden:

Im ersten Bereich A (vgl. Kapitel 4.1) werden anhand einer Literaturliteraturarbeit Qualitätskriterien für eine App erarbeitet.

Im zweiten Bereich B (vgl. Kapitel 4.2) erörtert die Autorin mittels einer Inhaltsanalyse, welche Inhalte eine App haben soll, um eine gute Förderung der phonologischen Bewusstheit zu gewährleisten. Auch daraus werden Kriterien abgeleitet.

Im dritten Bereich C (vgl. Kapitel 4.3) findet, ausgehend von diesen beiden Literaturrecherchen, eine Befragung statt. Diese hat das Ziel, das Wissen von Expertinnen und Experten zur Thematik zu erheben. Die Literaturliteraturarbeit dient dabei als Grundlage für den Interviewleitfaden.

Alle drei Untersuchungsbereiche verfolgen das Ziel, Antworten auf die der Masterarbeit zugrunde liegende Forschungsfrage zu erhalten. Im Sinne der Triangulation sollen unterschiedliche Methoden zur Anwendung gelangen und verschiedene Personengruppen in die Erhebung einbezogen werden (vgl. Roos und Leutwyler, 2011). Die Triangulation besteht aus der Verbindung von mindestens zwei Perspektiven. In der vorliegenden Masterarbeit wird die Forschungsfrage aus zwei Perspektiven, aus der Literatur und aus der Sicht der Expertinnen und Experten, betrachtet. Durch die Triangulation können Unterschiede und Widersprüche aufgedeckt werden, was als grosser Vorteil erachtet wird. Der Nachteil der Methode liegt in einem hohen Erfassungsaufwand, da Daten aus verschiedenen Quellen für die Beantwortung der Forschungsfrage erforderlich sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

Für ein besseres Verständnis werden die drei Bereiche und deren Arbeitsschritte in der nächsten Abbildung dargestellt. Nachfolgend wird das Forschungsvorgehen mit den Arbeitsschritten detailliert erläutert. Die Schrittnummerierung in Klammer bezieht sich auf die folgende Darstellung des Forschungsprozesses. Es empfiehlt sich, die folgenden Unterkapitel parallel zur Abbildung zu lesen.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Abbildung 8: Abfolge des Forschungsvorgehens

4.1 Literaturarbeit (Bereich A)

„Studierende sind darauf angewiesen, dass sie aus der Literatur mehr über ihr Fachgebiet erfahren. Forschende müssen wissen, was bereits erforscht wurde und wie die Resultate aussehen“ (Dahinden, Sturzenegger & Neuroni, 2006). Anhand der Auseinandersetzung mit der Literatur wurden Kriterien für qualitativ hochwertige Apps erarbeitet.

4.1.1 Datenerhebung mittels Literaturarbeit (Schritt 1 und 2)

Der Literaturkorpus setzt sich aus aktuellen Zeitschriften, erst kürzlich erschienenen Büchern und vereinzelt Internetadressen zusammen. Bei der Auswahl der Literatur orientierte sich die Autorin in Anlehnung an Boeglin an folgenden Fragen (vgl. Boeglin, 2007):

- An welches Zielpublikum richtet sich der Text?
- Ist der Autor auf dem Gebiet anerkannt?
- Ist die Publikation aktuell?
- Handelt es sich um eine wissenschaftlich anerkannte Veröffentlichung?

Die auf diese Weise ausgewählte Fachliteratur wurde mit der Methode des wissenschaftlichen Lesens von Boeglin bearbeitet (vgl. Boeglin, 2007, S. 109). Dabei werden während des Lesens sogenannte Exzerpte angefertigt, welche die wichtigsten Definitionen und Kernthesen eines Textes schriftlich festhalten. Dies geschieht durch Textzusammenfassungen in eigenen Worten oder durch Festhalten von zentralen Aussagen in Form von wörtlichen Zitaten (vgl. ebd.). In dieser Masterarbeit wurden Definitionen und aussagekräftige oder interessante Aussagen, bzw. mögliche Kriterien erstmals markiert. Anschliessend wurden diese möglichen Kriterien sinngemäss auf Papier festgehalten (paraphrasiert) oder vereinzelt wörtlich zitiert.

4.1.2 Datenauswertung durch zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse (Schritt 3)

Die erarbeiteten möglichen Kriterien aus der Literatur wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse weiter verarbeitet. Mayring nennt als Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse drei Grundformen des Interpretierens: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (vgl. Mayring, 2010). Das gewählte Vorgehen, um die unzähligen Kriterien aus der Literatur weiterzuverarbeiten, lehnt sich an die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse. Diese hat das Ziel, alles Material zu berücksichtigen und systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren (ebd., S. 83). Das Ausgangsmaterial war der Literaturkorpus. Wie bereits erwähnt, wurden erste wichtige Aussagen oder mögliche Kriterien aus der Literatur herausgeschrieben. Anschliessend wurden ähnliche Stellen zueinander gesetzt (a) und induktiv Kategorien abgeleitet (b). Das heisst, dass ein passender Schlüsselbegriff, der den Inhalt dieser Kriterien in Kurzform zum Ausdruck brachte, formuliert wurde (c). „Eine induktive Kategoriendefinition ... leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu

beziehen“ (ebd., S. 83). Diese systematische Ableitung von Kategorien aus dem Material, die sogenannte induktive Kategorienbildung, ist gemäss Mayring von grossem Wert (2010, S. 83) und hat zum Vorteil, dass keine Verzerrung durch Vorannahmen des Forschers erfolgt (vgl. ebd., S. 84.). Zur besseren Übersicht wurde mit Farben gearbeitet. Inhalte, welche zur gleichen Kategorie gehörten, wurden mit gleichen Farben markiert und geordnet. In einem weiteren Schritt fand das Selektionieren und Streichen von wenig bedeutsamen Aussagen statt (d). Als wenig bedeutsam definierte die Autorin alle Kriterien, die nur einmal in der Literatur genannt wurden. In einem letzten Schritt wurden die bedeutsamen Kriterien innerhalb einer Kategorie zusammengefasst (e). Dieser Vorgang der Materialreduzierung wurde in Anlehnung nach Mayring (2002) durchgeführt:

Abbildung 9: Materialreduzierung durch Zusammenfassung (vgl. Mayring, 2002, S. 83)

4.2 Inhaltsanalyse (Bereich B)

Um schulische Unterrichtsmaterialien auf ihre Gestaltung oder Wirksamkeit hin zu analysieren, bedient sich die Pädagogik oft der Inhaltsanalyse (vgl. Lamnek, 2005, S. 488). Die Inhaltsanalyse ist „eine empirische Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen“ (Früh, 1991, S. 23). In der vorliegenden Masterarbeit wurden die Sachinhalte der phonologischen Bewusstheit aus der Literatur analysiert und zusammengetragen. Daraus wurden inhaltliche Kriterien für eine qualitativ hochwertige App abgeleitet.

4.2.1 Datenerhebung mittels Literaturarbeit (Schritt 4 und 5)

Für die Inhaltsanalyse war auch die Literaturarbeit ein entscheidender Arbeitsschritt. Die Autorin ging gleich vor wie bei der ersten Literaturarbeit und konnte aus markierten und herausgeschriebenen Textstellen bedeutsame Kriterien ableiten.

4.2.2 Datenauswertung durch zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse (Schritt 6)

Die Auswertung der Inhaltsanalyse der phonologischen Bewusstheit fand mit der vorgängig beschriebenen Vorgehensweise der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) statt.

Wichtige Aussagen aus der Literatur zur phonologischen Bewusstheit wurden herausgeschrieben und geordnet (a). Das Kategoriensystem wurde diesmal deduktiv aus der Literatur abgeleitet, da in der Literatur zur phonologischen Bewusstheit bereits Kategorien vorhanden waren (b). Die geordneten Exzerpte wurden anschliessend dem vorgegebenen Kategoriensystem zugeordnet (c). Der Teilschritt Selektionieren und Streichen von Exzerpten fand nicht statt, weil die Autorin alle gefundenen Förderziele als bedeutsam für die Förderung der phonologischen Bewusstheit erachtet (d). In einem letzten Schritt wurden die gefundenen Förderziele aus der Literatur zusammengefasst und daraus Anforderungen an die App, bzw. Kriterien abgeleitet (e).

4.3 Befragung (Bereich C)

Um neue Sichtweisen aus dem gewonnenen Datenmaterial zu gewinnen, wird nicht mit standardisierten Daten gearbeitet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine besondere Rolle. Um subjektive Deutungen abzuleiten, müssen die Subjekte selber zur Sprache kommen, denn sie sind die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Die Autorin hat sich für ihren Forschungszugang für den Weg der Befragung mittels Interviews entschieden.

4.3.1 Datenerhebung mittels Experteninterviews (Schritt 7)

Für diese Befragung kam das Experteninterview nach Gläser & Laudel (2010) zum Einsatz. Qualitative Fragestellungen sind offen formuliert und lassen den Befragten eine Vielzahl an möglichen Antworten offen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Pfadenhauer sieht es sogar als Grundanspruch der befragten Person, ihre eigene Relevanz zu entwickeln und formulieren zu lassen (vgl. Pfadenhauser, 2009, S. 103). So ist der Vorteil eines Interviews, dass tiefere Informationen sowie unerwartete Ergebnisse eingefangen werden können.

Bei den Experteninterviews handelt es sich um teilstrukturierte Befragungen. Ein Interviewleitfaden diente als Grundlage, um ein offenes Gespräch entstehen zu lassen. Interviewleitfaden leiten die Befragte einerseits auf eine bestimmte Fragestellung hin andererseits sollen sie die Möglichkeit bieten, offen auf Fragen zu reagieren (vgl. Mayring, 2002, S.69). Es ist dabei wichtig, dass eine Reihe von Schlüsselfragen oder Eventualfragen gestellt werden (vgl. Atteslander, 2010). Diese zielen in der vorliegenden Befragung darauf ab, welche Kriterien aus Sicht der Experten vorherrschen müssen, um eine App zu bewerten. Bei der Formulierung der einzelnen Fragen und Eventualfragen wurde auf folgende Punkte geachtet (vgl. ebd., S. 156):

- Die Fragen sollen einfach verständlich und kurz formuliert sein.
- Die Fragen sollen eindeutig und klar formuliert sein.
- Die Fragen sollen nicht suggestiv wirken, bzw. keine bestimmte Antwort provozieren.
- Die Fragen sollen konkret und nicht hypothetisch formuliert sein.
- Die Fragen sollen sich nur auf einen Sachverhalt beziehen.
- Die Fragen sollen alle möglichen negativen und positiven Antwortmöglichkeiten enthalten.

Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang A. Er generierte eine gewisse Standardisierung und hatte zum Ziel, die Vergleichbarkeit der Interviews zu erleichtern. Ein Leitfaden ist für die Durchführung eines Experteninterviews erforderlich, um einen vergleichbaren Ablauf in den Interviews zu gewährleisten (vgl. Langness, 2007). Der Leitfaden hilft, dass in der zur Verfügung stehenden Zeit alle für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Informationen erhoben werden und stellt sicher, dass gleichartige Informationen erhoben werden (vgl. Gläser & Laudel, 2010).

4.3.2 Expertensuche (Schritt 8)

„Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die im Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als „Sachverständige“ in besonderer Weise kompetent sind“ (Flick, 2009, S. 214). Nach Bogner und Menz besitzt eine Expertin Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein berufliches Handlungsfeld bezieht, und kann dabei Praxis- und Handlungswissen einfließen lassen (vgl. Bogner & Menz, 2005, S. 46). Die Person des Experten ist weniger interessant, mehr seine Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Der Experte „wird auch nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen“ (Flick, 2009, S. 214). Aufgrund dieser Überlegungen wurden die potentiellen Experten daher gezielt auf der Basis von festgelegten Kriterien ausgewählt. Dabei handelt es sich um Kriterien, die sowohl den Expertenstatus der interviewten Personen rechtfertigen, wie auch für die Fragestellung relevante Kriterien darstellen:

- Die interviewte Person hat mehrjährige Berufserfahrung.
- Die interviewte Person hat in der beruflichen Tätigkeit Erfahrungen mit Kindern gesammelt.
- Die interviewte Person hat Expertenwissen in der Medienpädagogik.
- Die interviewte Person weist sich als Fachperson im Umgang mit Apps für Kinder aus.

Folgende Experten, welche diese Kriterien erfüllen, wurden gefunden:

Tabelle 4: Expertenauswahl

A	<p>René Kappeler früherer Primar- und Reallehrer, Ausbilder ICT, aktuell ICT-Verantwortlicher einer öffentlichen Schule (pädagogischer und technischer Support), Initiator des Projektes „iPad im Kindergarten“ → Fachperson für iPads auf der Basisstufe</p>
B	<p>Steve Bass früherer Primarlehrer, Medienpädagoge, aktuell ICT-Verantwortlicher einer öffentlichen Schule (pädagogischer Support), Leiter von Projekten mit iPads in der Primarschule → Fachperson für iPads auf der Primarstufe</p>
C	<p>Christine Feil frühere Kindergärtnerin, Diplom-Soziologin, arbeitet aktuell in der Medienforschung und Medienpädagogik mit den Schwerpunkten „Internetnutzung von Kindern“ und „Apps für Kinder im Vorschulalter“, Projektleiterin der App-Datenbank des Deutschen Jugendinstituts → Fachperson für Apps auf der Vorschulstufe.</p>
D	<p>Kati Struckmeyer Kulturpädagogin und Medienpädagogin, arbeitet aktuell als medienpädagogische Referentin am JFF-Institut für Medienpädagogik mit der Verantwortung für den Bereich „Kinder und Medien“. Schwerpunkte: Einschätzungen über Medienentwicklungen im Kinderbereich (Internet- und App-Angebote), Erstellung von Handlungs- und Arbeitshilfen, Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit, Medienprojekte mit Kindern (z.B. Kinder-App-Redaktion) → Fachperson für Apps im Kinderbereich.</p>

Die Anfrage der Expertinnen und Experten erfolgte telefonisch oder per Mail. Alle angefragten Personen haben nach einem kurzen Gespräch zur Klärung der Inhalte bezüglich des Interviews zugesagt. Es wurde von allen die Erlaubnis eingeholt, das Interview aufzuzeichnen und anschliessend wörtlich zu transkribieren. Alle vier Interviewpartner gaben das Einverständnis, ihren Namen und ihre Angaben zum beruflichen Werdegang in der Arbeit erwähnen zu dürfen. Die Interviewpartner wurden vorab über das Thema der Befragung informiert. Da die Antworten möglichst unvoreingenommen sein sollten, wurde der Leitfaden den Interviewpartnern gezielt vorab nicht ausgehändigt. Die Interviews wurden in der Muttersprache der Interviewpartner durchgeführt. Deshalb wurde das Interview der Experten A und B in Mundart durchgeführt. Dies soll den befragten Personen helfen, spontan antworten zu können und Hemmnisse abzubauen.

4.3.3 Vorgehen bei der Datenerhebung (Schritt 9)

„Bei der Durchführung ist es von zentraler Bedeutung, dass die Interviewenden mit dem Leitfaden so vertraut sind, dass sie sich mit einem einzigen Blick eine Orientierung verschaffen können“ (Helfferich, 2009, S. 189). Er deutet zudem darauf hin, dass sich der Interviewende strategisch verhalten soll und den eigenen Deutungshorizont und das Bezugssystem zurückstellt. Dies ist in einer Alltagssituation zwar unüblich, sollte aber unbedingt beachtet werden. Denn im Rahmen qualitativer Interviews können solche Angebote von Deutungen dysfunktional wirken, indem die befragte Person durch das Zurückgreifen auf gemeinsame Vorerfahrungen weniger erklären muss und sich kurz fasst (vgl. Helfferich, 2009). Der Autorin war es wichtig, eine möglichst angenehme Atmosphäre herzustellen, indem sie sich für die Bereitschaft zur Mitarbeit bedankte und den weiteren Verlauf sowie ihr Vorhaben nochmals möglichst transparent kommunizierte. Dies ist besonders zu beachten, weil es aus ethischen, inhaltlichen und motivationalen Gründen wichtig ist, den Zweck des Interviews zu klären (vgl. Altricher und Posch, 2007, S. 154). Die Befragten sollen wissen, worum es geht und wozu ihre Aussagen gebraucht werden (vgl. ebd.). Bei der Durchführung des Interviews schenkte die Autorin in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 154f.) folgenden Punkten besondere Beachtung: Das Zuhören erfordert eine bestimmte Haltung: Einfühlungsvermögen, Sympathie, Aufmerksamkeit, Geduld und eine gewisse Distanz. Die befragte Person soll bei den Fragen zu spüren bekommen, dass Interesse an ihren Antworten da ist. Alle vier Interviewpartner zeigten viel Bereitschaft, die Fragen zu beantworten und Auskunft über ihre Haltung bezüglich Qualitätskriterien von Apps zu geben.

4.3.4 Datenaufbereitung mittels Transkription (Schritt 10)

Die Aufbereitung der Daten spielt in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle. Bereits vor der Erhebung der Daten muss überlegt werden, wie diese sinnvoll darzustellen sind, um anschliessend eine systematische Analyse vorzunehmen. „Durch Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken; dieses Material muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann. Die beste Erhebung nützt nicht, wenn hier unsauber gearbeitet wird“ (Mayring, 2002, S. 85). Altrichter und Posch sind der Meinung, dass eine Aufzeichnung mindestens zwei- bis dreimal angehört werden muss, um sie sinnvoll weiterverarbeiten zu können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 145). Für eine ausführliche Auswertung ist die Herstellung von Transkriptionen unabdingbar (vgl. Mayring, 2002, S. 89; Flick, 2004, S. 252). Unter Transkription wird die Abschrift der gesprochenen Sprache, zum Beispiel mittels einer Tonbandaufnahme eines Interviews, verstanden. Transkriptionen gehören zur fixierten Kommunikation, welche systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet analysiert wird und zum Ziel hat, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte zu ziehen (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Die Transkriptionen der

Interviews wurden durch die wörtliche Niederschrift erarbeitet. Dabei wurden folgende Regeln in Anlehnung nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) beachtet:

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Es wird in Schriftsprache transkribiert. Mundartaufnahmen werden also direkt übersetzt. Dialektfärbungen sind dabei durchaus erlaubt und wünschenswert.
- Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heisst dem Schriftdeutsch angenähert. So wird zum Beispiel aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ „Er hatte noch so ein Buch genannt“.
- Zustimmung oder bestätigende Lautäusserungen der Interviewer wie „mhm, aha“ werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.

Da in der Forschungsfrage die inhaltlich thematische Ebene im Vordergrund steht, konnte auf die Regeln für die nonverbalen Aspekte des Gesprächs wie Pausen, lachen oder räuspern, verzichtet werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 403). Die Transkriptionen befinden sich im Anhang B.

4.3.5 Datenauswertung durch strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Schritt 11)

Bei der Auswertung der Experteninterviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Dabei geht es grundsätzlich um die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt (vgl. Mayring, 2010, S. 12f.). Ein weiterer Begriff für qualitative Inhaltsanalyse ist kategoriengeleitete Textanalyse. Bei der Auswertung der Transkriptionen wollen die Daten weder reduziert noch erweitert werden, sondern es wollen differenzierende Aussagen über die Kriterienliste gemacht werden. Dafür eignet sich die strukturierende Form als Analysemethode am besten. Die Kategorien wurden deduktiv aus den bereits definierten Kategorien abgeleitet (a). Das Material aus den Transkriptionen wurde schrittweise dem vorgegebenem Kategoriensystem zugeordnet, bzw. codiert (b). Wichtige Aussagen, welche den vorgegebenen Kategorien nicht zugeordnet werden konnten, wurden grau hinterlegt.

Auf diese Weise entstand das endgültige Kategoriensystem, welches schlussendlich eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen darstellt. Nach Altrichter und Posch ist die Mischung aus induktiven und deduktiven Methoden am günstigsten (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

5 Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Literatur und die Ergebnisse aus der Befragung dargestellt. Jeweils anschliessend an die Ergebnisse werden Folgerungen beschrieben.

5.1 Kriterien aus der Literaturarbeit

In der folgenden Tabelle sind die Kriterien aus der Literatur aufgelistet. In der ersten Spalte sind alle gefundenen Kriterien aus der Literatur aufgeführt und bereits mittels induktiver Vorgehensweise in Kategorien geordnet. Die Kategorien wurden zur besseren Übersicht mit Farben bereichert. In der zweiten Spalte ist ersichtlich, aus welcher Quelle das Kriterium stammt. In der dritten Spalte fand das Selektionieren, Streichen und Zusammenfassen der qualitativen Inhaltsanalyse statt. Gestrichen wurden diejenigen Kriterien, welche in der Literatur nur einmalig gefunden wurden. Diese sind in der dritten Spalte grau hinterlegt.

Tabelle 5: Kriterien aus der Literatur

Kriterien aus der Literatur	Quelle	Kriterium für Katalog
Benutzerfreundlichkeit		
Es findet eine zielgruppenmässige Einführung in die App statt bei Erstaufruf.	Media Literacy Lab (MLL), 2013, S. 8	Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufruf.
Es gibt ein aufklärendes Tutorial zum Einstieg.	MLL, 2013, S. 8, 12, 16	
Die App hat eine zielgruppengemässe Einführung.	Siller et al., 2014	
Es gibt eine Einführung in die Bedienung.	Merkle, 2013	
Die einführenden Erklärungen zur Bedienung und Funktionsweise sind vorhanden und altersgerecht gestaltet.	MLL, 2013, S. 8	
Die App hat eine einfache Einrichtung der Schülerzugänge.	Richter, 2013, S. 198	Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.
Mehrere Benutzer innerhalb einer App zu verwalten ist möglich.	Dorsch, 2012	
Die Profilerstellung ist kindgerecht, intuitiv und niederschwellig.	MLL, 2013, S. 12	
Die App hat einen schlichten und übersichtlichen Aufbau.	Richter, 2013, S. 197	Der Aufbau der App ist übersichtlich.
Der Aufbau des Programms ist übersichtlich.	Mueller, 2013	
Das Hauptmenü ist intuitiv.	Merkle, 2013	
Die verfügbaren Levels und Aufgabenpakete sind übersichtlich angezeigt.	MLL, 2013, S. 7	
Eine intuitive Bedienung der App ist möglich.	MLL, 2013, S. 7	Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.
Die Handhabbarkeit ist einfach.	Richter, 2013, S. 194	
Die App ist intuitiv zu bedienen.	Mayerhofer, 2012, S. 38, 132	
Die App hat eine einfache Handhabung.	Siller et al., 2014	
Es findet sich eine einfache Navigationsstruktur vor.	MLL, 2013, S. 10	
Die Apps sind für Nutzer verständlich.	Mayerhofer, 2012,	
Die Nutzer können sich gut bewegen.	Hendricks, 2005	
Die Bedienung ist selbsterklärend.	Merkle, 2013	
Die App hat eine leichte Bedienbarkeit.	MLL, 2013	
Die Benutzerführung ermöglicht ein eigenständiges Erschliessen und Bedienen der App.	MLL, 2013	

Das Kind kann die App auch ohne Hilfe Erwachsener verwenden.	MLL, 2013, S. 10	Auch Kinder können die App selbständig bedienen.
Die App ist so programmiert, dass die Bedienung den Kindern leicht fällt.	MLL, 2013, S. 7	
Die Bedienung der App ist verständlich für Kinder.	Gudmundsen, 2013, S.3	
Die Kinder können das Programm selbständig bedienen.	Mueller, 2013	
Die Kinder können die App auch ohne Hilfe Erwachsener nutzen.	Siller et al., 2014	
Die Kinder können die App selbständig nutzen.	Feil, 2014, S. 53	
Die Navigation der App ist auch für Kinder verständlich.	Feil, 2014, S. 53	
Es gibt eine Hilfefunktion.	MLL, 2013	Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.
Es gibt einen Alarmbutton um Hilfe anzufordern.	Siller et al., 2014	
Tipps zur Bearbeitung (nicht inhaltliches Fortschreiten) werden geboten.	Richter, 2013, S. 197	
Es gibt verständliche und anschauliche Hilfestellungen und Rückmeldungen bei Fehlbedienungen.	MLL, 2013, S. 8	Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.
Die Hilfe ist jederzeit gut auffindbar und aufrufbar, aber zu keiner Zeit aufdringlich.	MLL, 2013, S. 8	
Die relevanten Navigationselemente sind jederzeit gut auffindbar.	MLL, 2013, S. 9	Die Navigationselemente sind gut verständlich.
Die Navigation ist so gestaltet, dass der Nutzer immer weiss, wo er sich befindet.	Hendricks, 2005	
Die Funktion der Elemente (Navigationselemente) ist schnell erkennbar oder erlernbar.	MLL, 2013, S. 9	
Die Gestaltung der Bedienelemente ist selbsterklärend.	Siller et al., 2014	
Die App bietet optische Verständnishilfen.	Richter, 2013, S. 196	
Die App besitzt eine kindgerechte Gestaltung.	Richter, 2013, S. 194	Die Gestaltung der App ist kindgerecht.
Die App bemüht sich unaufdringlich um eine kindgerechte Gestaltung (farbenfroh, kräftige und plakative Farbgebung, bildliche Darstellung).	Richter, 2013, S. 198	
Die App berücksichtigt die spezifisch kindliche Wahrnehmung.	Richter, 2013	
Die auditive Untermalung trägt zum Verständnis und zur Bedienung ohne zu stören oder zu überreizen bei.	MLL, 2013, S. 9	Die App beinhaltet keine störenden Animationen.
Die auditiven und visuellen Elemente sind kindgerecht dargestellt.	Siller et al., 2014	
Die App ist nicht überladen mit Informationen (Reizüberflutung).	Mihajlovic, 2014	
Das Programm beinhaltet keine störenden Animationen.	Mueller, 2013	
Die grafische Gestaltung darf die Inhalte nicht überlagern.	Hendricks, 2005	
Die App hat keine oder minimale Werbung.	Gudmundsen, 2013, S. 3	Die App beinhaltet keine störende Werbung.
Die App darf keine störende Werbung enthalten.	Mihajlovic, 2014	
Es gibt keine störenden Werbeeinblendungen oder Pop-ups.	Merkle, 2013	
Die App verzichtet auf störende Werbemaßnahmen und Abonnemente.	MLL, 2013, S. 7	
Der Kinderbereich der App ist werbefrei.	MLL, 2013	
Die Beschreibungen sind einerseits fürs Kind und andererseits für die Eltern (das kannst du hier machen/mit der App wird diese Kompetenz gefördert).	MLL, 2013	Die Sprache ist zielgruppenorientiert.
Das sprachliche Niveau ist verständlich.	Fthenakis et al., 2009, S. 85	
Die App hat eine zielgruppengerechte Sprache.	Feil, 2014	
In den Einstellungen, Anweisungen und Erklärungen wird eine kindgerechte Sprache verwendet.	MLL, 2013, S. 21	
Der Nutzen der App ist sofort erkennbar.	Mayerhofer, 2012	

Die App bietet einen schnellen erstklassigen Support (alle Anfragen innert 24h beantworten, ansonsten standardisierte Entschuldigungsmail, freundlich und höflich schreiben).	Mayerhofer, 2012, S. 218	
Die Beschreibung der App deckt sich mit dem Inhalt.	Mayerhofer, 2012, S. 217	

Inhalt			
Die App orientiert sich an den Bildungsstandards (Lehrplan).	Richter, 2013, S. 194	Die App orientiert sich am Lehrplan.	
Es gibt einen Bildungsauftrag.	MLL, 2013		
Die App formuliert einen Bildungsauftrag.	Siller et al., 2014		
Mit der App können Lernziele erreicht werden.	MLL, 2013	Die App ist zielorientiert.	
Die Ziele der App sind klar beschrieben.	MLL, 2013, S. 20		
Die App beinhaltet eine konkrete Aufgabenstellung.	Siller et al., 2014		
Es werden geeignete Inhalte vermittelt.	MLL, 2013, S. 20	Die App vermittelt gute Inhalte.	
Der Inhalt ist gut gewählt.	Hendricks, 2005		
Die Inhalte sind interessant.	Feil, 2014		
Die App ist einem bestimmten Unterrichtsfach zuzuordnen.	MLL, 2013		
Die App vermittelt Grundbausteine.	Richter, 2013, S. 196		
Erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können in der Lebenswelt angewendet werden.	MLL, 2013		
Die Inhalte sind geschlechtsneutral.	MLL, 2013		
Die Sachinhalte sind stimmig.	Feil, 2014	Die Inhalte sind fachlich korrekt.	
Die Inhalte müssen fachlich korrekt sein.	Feil, 2014		
Die Inhalte sind fachlich richtig.	MLL, 2013		
Der Inhalt der App entspricht den Interessen der Zielgruppe.	MLL, 2013, S. 6	Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.	
Die App entspricht der Zielgruppe.	Feil, 2014, S. 53		
Die Vermittlung der Inhalte orientiert sich an den potenziellen Interessen der Nutzer.	Hendricks, 2005		
Es gibt potenzielle Nutzer für diese App (Nachfrage).	Mayerhofer, 2012, S. 9		
Die Inhalte sind altersgerecht.	Feil, 2014	Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	
Die Inhalte sind altersangemessen.	MLL, 2013, S. 21		
Der Inhalt der App ist angemessen für die Kinder. (Level, Sprache, Themeninhalte wie Gewalt, Alkohol, Rassismus)	Gudmundsen, 2012, S. 3		
Die Inhalte des Medienangebots sind kindgerecht und verständlich.	Fthenakis et al., 2009, S. 85		
Die App nimmt ein Stück ausserschulische Lebenswelt der Kinder auf.	Richter, 2013, S. 196		
Die App nimmt Bezug auf die kindliche Lebenswelt der Kinder.	Richter, 2013	Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.	
Die Inhalte sind lebensweltorientiert.	Feil, 2014		
Die Themen der App sind lebensweltbezogen.	Feil, 2014, S. 53		
Die App berücksichtigt das Vorwissen der Kinder.	Niegemann & Zander, 2013, S. 81		
Die App knüpft an die Lebenswelt der Kinder an.	MLL, 2013, S. 6		
Die App knüpft an bekannte Geschichten und Figuren an.	MLL, 2013, S. 7		
Es gibt kindgerechte Identifikationsfiguren oder Charakteren, auditive oder visuelle Elemente.	MLL, 2013, S. 8		
Ein Lebensweltbezug der Kinder ist gewährleistet (nachvollziehbare Symbole).	MLL, 2013, S. 10		
Das Medium ist in das aktuelle Thema des Kindes eingebettet.	Fthenakis et al., 2009, S. 85		
Die App greift Situationen der Lebensrealität der Kinder auf.	MLL, 2013		
Die Menge an Informationen ist für die Zielgruppe angemessen.	Siller et al., 2014		Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.
Die Menge des Inhaltes ist angemessen.	MLL, 2013, S. 10		

Lernen		
Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	Gudmundsen, 2013, S. 2	Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.
Mit der App lerne ich etwas.	MLL, 2013	
Die Aufgabenstellungen sind verständlich und nachvollziehbar.	MLL, 2013, S. 6	Die Aufgaben sind verständlich.
Die Aufgaben müssen so konzipiert sein, dass selbständiges Arbeiten möglich ist.	Mueller, 2013	
Jede Aufgabe wird sofort korrigiert und bestätigt.	Mueller, 2013	Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.
Die Kinder erhalten differenzierte Rückmeldungen.	Mueller, 2013	
Das Feedback ist einfach und neutral (trocken, richtig oder falsch)	Mueller, 2013	
Das Kind erhält eine angemessene optische und akustische Rückmeldung über die Interaktionen mit der App.	MLL, 2013, S. 10	
Die Rückmeldung ist motivierend gestaltet.	MLL, 2013, S. 7	
Falsche Antworten oder Fehler werden in der App berichtigt und erklärt.	MLL, 2013	
Die Kinder erhalten während der Arbeit alle notwendigen Hilfestellungen.	Mueller, 2013	
Die Verbesserungsvorschläge und Korrekturmöglichkeiten während der Arbeit sind sinnvoll	Mueller, 2013	
Die App bietet Hilfe, wenn das Kind bei einer Aufgabe nicht weiter kommt.	MLL, 2013, S. 6	
Dem Kinder werden im Falle von falschen Antworten Hilfestellungen geboten.	Siller et al., 2014	
Bei Fehlern werden kleinschrittige Lernhilfen eingesetzt.	Dorsch, 2012	
Die Hilfestellung trägt dazu bei, auf eigene Art und Weise die Lösung zu finden.	MLL, 2013	
Die App bemüht sich unaufdringlich um eine kindgerechte Gestaltung (bildliche Darstellung).	Richter, 2013, S. 198	Die App bietet Veranschaulichungshilfen.
Die App unterstützt das Lernen der Kinder mit Visualisierungen.	Dorsch, 2012	
Die Aufbereitung des Inhalts ist verständlich und mit Bildern, Texten und Tönen versetzt.	Feil, 2014	
Die App bietet Veranschaulichungshilfen (bildliche Darstellung der Operationen, Mengen, Begriffe), vor allem bei auftretenden Fehlern.	MLL, 2013	
Die App hat unterschiedliche Aufgabenformate.	Richter, 2013, S. 199	Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.
Das Programm bietet unterschiedliche Aufgabentypen an.	Mueller, 2013	
Es besteht eine gute Balance zwischen verschiedenartigen App-Elementen (Fragen, spielerischen Elementen, Interaktion, Wettkampf-Elemente, Teamübungen).	MLL, 2013, S. 6	
Die App ist nicht nur rezeptiv angelegt.	Feil, 2014, S. 55	Verschiedene Sinne werden angesprochen.
Verschiedene Sinneswahrnehmungen werden angesprochen.	Siller et al., 2014	
Es werden verschiedene Sinneswahrnehmungen (visuell, auditiv, taktil) des Lernenden angesprochen.	MLL, 2013	
Kinder lernen in der App mit Kopf, Herz und Hand.	Dorsch, 2012	
Es werden verschiedene Lerntypen angesprochen.	Richter, 2013	
Der Schwierigkeitsgrad ist altersangemessen.	MLL, 2013, S. 6	Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.
Die App ist dem Alter und Entwicklungsstand der Kinder angemessen.	Richter, 2013, S. 194	
Die App ist für die Altersstufe und den Entwicklungsstand der deklarierten Zielgruppe.	Siller et al., 2014	
Die App hat einen angemessenen Schwierigkeitsgrad.	Feil, 2014	
Die App ist altersgerecht aufgebaut.	Feil, 2014, S. 53	
Die App entspricht und berücksichtigt die kognitiven Fähigkeiten der Zielgruppe.	MLL, 2013, S. 9	
Die Eigenschaften und Bedürfnisse von Kindern werden berücksichtigt.	MLL, 2013	

Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, die dem Lernniveau des Kindes angepasst werden können.	Siller et al., 2014	Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Die App beinhaltet Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsniveaus.	Richter, 2013, S. 196	
Verschiedene Lösungswege werden akzeptiert.	MLL, 2013	
Sozialkompetenz wird gefördert.	MLL, 2013, S. 12	
Die Selbsteinschätzung der Kinder wird unterstützt (Aufgabenschwierigkeit einschätzen).	Richter, 2013, S. 195	
Die App bietet Selbstreflexionsmöglichkeiten für Kinder.	Richter, 2013, S. 199	
Die Selbstständigkeit der Kinder wird unterstützt.	Richter, 2013, S. 195	
Die App fordert Aktivität vom Kind.	Dorsch, 2012	Die App fordert Aktivität vom Kind.
Die Lernenden können aktiv sein.	MLL, 2013	
Das individuelle Lerntempo darf keinen Einfluss haben.	Mueller, 2013	Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.
Die App berücksichtigt die unterschiedlichen Lerntempi der Schülerinnen und Schüler.	Niegemann & Zander, 2013, S. 81	
Der Nutzer bestimmt selbst über sein Arbeitstempo.	MLL, 2013	
Die Aufgaben der App festigen das bereits erworbene Wissen.	Mueller, 2013	
Mit dem Medium lernt das Kind Medienkultur.	Fthenakis et al., 2009, S. 85	Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.
Medienkompetenz wird gefördert.	MLL, 2013, S. 12	

Didaktik		
Die App ist didaktisch gut aufgebaut.	Feil, 2014, S. 55	
Die App bietet didaktische Hilfen an.	Richter, 2013, S. 196	Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.
Die Eltern finden Hintergrundinformationen darüber, wie die App in einem pädagogischen Kontext sinnvoll eingesetzt werden kann.	MLL, 2013, S. 11	
Es gibt bereitgestellte Informationen für Eltern.	Siller et al., 2014	
Möglichkeiten zum Einsatz im Unterricht werden genannt.	Siller et al., 2014	
Eltern werden miteinbezogen (Aufklärung über Inhalte und Ziele der App, Motivation um mit Kindern gemeinsam zu üben).	Richter, 2013, S. 196	
Es finden sich Elterntipps und Spielvorschläge für Eltern und Pädagogen.	Richter, 2013, S. 196	
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	Richter, 2013, S. 195	Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.
Die App hat ein hohes Mass an Individualität.	Siller et al., 2014	
Das Niveau der App lässt sich dem Entwicklungsstand des Kindes individuell anpassen.	MLL, 2013, S. 10	Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.
Schwierigkeitsstufen können gewählt werden.	MLL, 2013	
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich individuell anpassen.	Mueller, 2013	
Man kann zwischen den Levels springen.	MLL, 2013, S. 7	
Schwierige Aufgaben können übersprungen werden.	MLL, 2013	
Die Aufgabenstellung ist hinreichend anpassbar.	MLL, 2013	Man kann die Aufgabenstellung anpassen.
Schriftgrösse und Sprachniveau (leichte Sprache, Symbolsprache) sind einstellbar.	MLL, 2013	
Die Lerninhalte müssen stufengerecht angepasst werden können.	Mueller, 2013	Inhalte können verändert werden.
Der Inhalt der App kann von Eltern kontrolliert, eingeschränkt oder verändert werden.	MLL, 2013, S. 11	
Die Inhalte können von der Lehrperson verändert werden.	MLL, 2013	
In der App integriert können Arbeitsblätter erstellt werden.	Mueller, 2013	Eigene Übungen können erstellt werden.
Es können eigene Übungsaufgaben erstellt werden.	Dorsch, 2012	
Die App überprüft das vermittelte Wissen (anhand Fragen oder Übungsaufgaben).	Dorsch, 2012	

Die App ermöglicht eine flexible Einsatzmöglichkeit.	Richter, 2013, S. 194	
Die App hilft bei der Erfassung des Lernstandes.	Richter, 2013, S. 198	Der Lernstand der Kinder wird erfasst.
Der Lernstand muss erfasst werden.	Mueller, 2013	
Der aktuelle Lernstand wird transparent gemacht.	MLL, 2013, S. 6	
Die Lernfortschritte/Ergebnisse der einzelnen Kinder sind für die Lehrperson zugänglich.	MLL, 2013	Lernfortschritte werden angezeigt.
Lernfortschritte von Nutzenden werden der Lehrperson zugänglich gemacht.	Siller et al., 2014	
Der Lernerfolg wird überprüft und kann bewertet werden.	Richter, 2013, S. 194	
Die Lernfortschritte werden dokumentiert.	Dorsch, 2012	
Die Lehrperson kriegt ein Feedback nach der Übung (Fehlerstatistiken).	Mueller, 2013	

Besondere Förderung		
Die App richtet sich gezielt an Kinder mit besonderen Bedürfnissen.	MLL, 2013	Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
Die App ist geeignet für Nutzende mit besonderen Bedürfnissen.	Siller et al., 2014	
Die App hat für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine unterstützende Wirkung (Kommunikation, soziale Interaktion, motorische Fähigkeiten, Zugang zu den Themen).	MLL, 2013	
Die App ist den Bedürfnissen der Zielgruppe massgeschneidert.	Mayerhofer, 2012, S. 54	
Es wird eine Eignung für einen bestimmten Förderbereich angegeben.	MLL, 2013	
Der gleichförmige Aufbau und die gezielte Reduktion der Aufgaben erleichtert die Navigation.	Richter, 2013, S.194	
Die App hat an die haptischen Fähigkeiten der Kinder angepasste interaktive und animierbare Elemente	Feil, 2014	Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.
Die Bedienkonzepte entsprechen den motorischen Fähigkeiten der Zielgruppe (versehentliches Auslösen).	MLL, 2013, S. 9	
Es gibt eine Sprachsteuerungsoption.	MLL, 2013	Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
Hilfestellungen für Nutzende mit besonderen Bedürfnissen werden gegeben.	Siller et al., 2014	
Es gibt auch auditive Hinweise. Bedienelemente können vorgelesen werden.	MLL, 2013, S. 9	
Technische Hilfsmittel (künstliche Finger, Screenreader) werden unterstützt.	MLL, 2013	

Attraktivität		
Die Gestaltung der App ist ebenso hochwertig wie die Screenshots der App.	Mayerhofer, 2012, S. 8-9	Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.
Die Gestaltung der Startseite regt an, mit der App zu beginnen.	MLL, 2013, S. 7	
Titel, Logo und Beschreibung sind ansprechend.	Merkle, 2013	
Die App hat ein atemberaubendes Design (grafische Gestaltung).	Mayerhofer, 2012, S. 8	Die Gestaltung der App ist ansprechend.
Der Titel, das Logo und die Beschreibung der App sind im Store ansprechend gestaltet.	MLL, 2013	
Die Gestaltung der App ist ebenso hochwertig wie die Screenshots der App.	Mayerhofer, 2012 S. 8f.	
Die App beeindruckt auf den ersten Blick und löst eine spontane Begeisterung aus.	MLL, 2013	
Die App löst Entdecker-/Abenteurer-/Erfindergeist aus.	MLL, 2013	
Die grafische Gestaltung hat eine dienende Funktion.	Hendricks. 2005	
Die App ist multiuser-fähig, so dass mehrere miteinander spielen können.	MLL, 2013	

Die App differenziert sich von anderen Apps.	Mayerhofer, 2012, S. 217	Die App differenziert sich von anderen Apps.
Die App hat einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.	Mayerhofer, 2012, S. 51	
Die Appidee ist neu oder unterscheidet sich von bereits vorhandenen Apps.	Woods, 2010	
Die App ist nützlich.	Woods, 2010	Die App hat einen Nutzen.
Die App hat für den Kunden einen Nutzen, der das Leben des Kunden besser machen wird.	Mayerhofer, 2012, S. 51	Die Appidee ist einzigartig.
Die Appidee ist einzigartig.	Feil, 2014	
Die App ist einzigartig.	Mayerhofer, 2012, S.50	
Die Idee der App ist wirklich gut.	Mayerhofer, 2012, S. 38	
Die Produktidee der App ist einmalig und neu.	Mayerhofer, 2012, S. 9	
Die App versetzt das Kind im Verlauf der Nutzung immer wieder in Erstaunen (Aha-Erlebnis).	MLL, 2013	Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.
Es gibt unvorhersehbare, überraschende Elemente in der App.	MLL, 2013, S. 7	
Die App hat innovative Funktionen und Ideen.	Mayerhofer, 2012, S. 217	
Die App beinhaltet innovative Elemente.	Siller et al., 2014	
Es gibt Besonderheiten oder Überraschendes in der App.	Merkle, 2013	
Die App beinhaltet besondere und witzige Illustrationen.	Feil, 2014, S. 55	
Die App hat Spielcharakter.	Richter, 2013, S. 194	Die App hat Spielcharakter.
Die App macht den Kindern Spass.	Siller et al., 2014	Die App macht Spass.
Unterm Strich macht die Nutzung der App Spass.	Merkle, 2013	
Die App ist irgendeiner Form unterhaltend.	Woods, 2010	
Die App macht Spass.	Gudmundsen, 2012, S.2	
Die Medium soll durch Erfolgserlebnisse motivieren.	Fthenakis et al., 2009, S. 85	Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.
Die App verfügt über eine Belohnung für die Kinder (Erfolgszertifikat).	Richter, 2013, S. 194	
Die App beinhaltet ein Belohnungssystem, das die Kinder ermutigt und motiviert.	MLL, 2013	
Es gibt motivierende Verstärker.	MLL, 2013	
Die App motiviert durch Erfolgserlebnisse.	MLL, 2013, S. 6	
Die App regt zum kreativen Handeln an.	MLL, 2013	Die App regt zur Kreativität an.
Die Lernenden können kreativ und selbst etwas herstellen.	MLL, 2013	
Die App bietet Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung des Inhalts oder der Spielabläufe.	Feil, 2014	
Die Kinder müssen selber kreativ werden.	Feil, 2014	
Die Inhalte regen die Fantasie an.	Fthenakis et al., 2009, S. 85	
Die App bietet die Möglichkeit aktiv und kreativ mit der App zu interagieren.	Siller et al., 2014	
Man kann die App kreativ nutzen.	Merkle, 2013	
Die Möglichkeit zur individuellen Mitgestaltung ist gegeben.	MLL, 2013, S. 7	
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	Feil, 2014, S. 55	
Die App stellt regelmässig neue altersgerechte und für das Kind spannende Herausforderungen.	MLL, 2013	Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.
Die App ist im App-Store leicht zu finden.	Merkle, 2013	
Die App hat eine positive Bewertung der Community erhalten.	MLL, 2013, S. 6	
Die App wird empfohlen.	Merkle, 2013	
Für die App wurde geworben (Werbung, Kommunikation)	Mayerhofer, 2012, S. 9	

Der Preis ist glücklich gewählt.	Mayerhofer, 2012, S. 9	Der Preis ist angemessen.
Geschäftsmodell (kostenpflichtig, kostenlos, werbefinanziert)	Feil, 2014, S. 53	
Die App ist kostenlos oder kostengünstig zu erwerben.	MLL, 2013, S. 6	
Die App ist kostenlos oder kostengünstig.	Merkle, 2013	
Ist die App den Preis Wert?	Gudmundsen, 2013, S. 3	
Die App wurde zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht (Glück).	Mayerhofer, 2012, S. 9	

Technik		
Die App ist perfekt programmiert. Die App hat keine technischen Probleme.	Mayerhofer, 2012, S. 8	Die App hat keine technischen Probleme.
Die App läuft absturzfrei.	MLL, 2013, S. 10	
Die App läuft absturzfrei und fehlerfrei.	Merkle, 2013	
Die Qualität der App ist solide.	Mayerhofer, 2012, S. 38	
Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt (nicht einfach Inhalte aufs iPad übertragen).	Gudmundsen, 2013, S. 3	Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.
Inhalte werden durch Berührung, mit Bild und mit Ton interaktiv vermittelt.	Dorsch, 2012	
Die App ist interessant und abwechslungsreich mit multimedialen Aspekten gestaltet.	Richter, , 2013, S. 199	
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	MLL, 2013	Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.
Die App interagiert automatisch mit den individuellen Fortschritten des Kindes (zB durch Anpassen des Schwierigkeitsgrads).	MLL, 2013	
Die App passt sich adaptiv den Schülerinnen und Schülern an.	Niegemann & Zander, 2013, S. 81	
Die App berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse eines Kindes.	Siller et al., 2014	
Die App wird regelmässig weiterentwickelt (Updates).	Mayerhofer, 2012, S. 217	
Die App kann auch offline genutzt werden.	MLL, 2013	Die App kann offline genutzt werden.
Die App sollte auch offline spielbar sein, um der Werbung zu entgehen.	Mihajlovic, 2014	
Die App ist für viele Geräte und für iOS- und Android-Betriebssysteme kompatibel.	Merkle, 2013	
Die App ist webbasiert (kann auch zu Hause geübt werden).	Mueller, 2013	
Lernfortschritte und Ergebnisse werden gespeichert.	MLL, 2013	Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.
Der Stand kann jederzeit gespeichert und die App verlassen werden.	MLL, 2013	
Arbeitssequenzen in kurzen Intervallen sind möglich. Die Arbeit muss jederzeit unterbrochen werden können.	Mueller, 2013	

Sicherheit		
Die gesetzlichen Bestimmungen (Jugendschutzstaatsvertrag) werden eingehalten (zB keine Kaufaufforderung).	MLL, 2013	Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Anbieter stellt sicher, dass die Angebote von Kindern genutzt werden können (keine entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte).	MLL, 2013	
Die Richtlinien des Jugendmedienschutzgesetzes werden eingehalten.	Siller et al., 2014	
Die App beinhaltet keine rassistischen oder pornografischen Inhalte.	Siller et al., 2014	
Werden die Vorgaben des Kinder- und Jugendschutzes eingehalten?	Feil, 2014, S. 54	

Die Inhalte des Medienangebots sind frei von Gewalt.	Fthenakis et al., 2009, S. 85	
Die App beinhaltet keine pornografischen Darstellungen.	Woods, 2010	
Die App beleidigt keine Minderheiten, Religionen und andere Gruppen.	Woods, 2010	
Der Anbieter hat sichergestellt, dass für Kinder ungeeignete App-Inhalte nicht für diese Altersgruppe zugänglich sind (Altersnachweissystem).	MLL, 2013	
Die App enthält keine anzüglichen Materialien oder für Kinder ungeeignete Elemente (Pornografie, rassistische, gewalttätige, beleidigende Inhalte, Fotos, Filme)	MLL, 2013	
Die App stammt aus einem verifizierten Appstore und ist auf Viren überprüft worden.	MLL, 2013	Informationen über den Anbieter sind transparent.
Informationen über den Anbieter und das Konzept der App sind dokumentiert.	MLL, 2013, S. 11	
Kontaktdaten des App-Anbieters sind vorhanden.	Siller et al., 2014	
Es ist ersichtlich, von wem die App ist (Adresse Anbieter/Entwickler).	Feil, 2014, S. 53	
Es existieren gut sichtbare Sicherheitsinformationen.	MLL, 2013, S. 11	Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.
Die App gibt an, dass sie keine persönlichen Informationen sammelt.	Gudmundsen, 2013, S. 10	
Die App hält jegliche gespeicherten Informationen (Namen, Leistungsstand) streng geheim.	Richter, 2013, S. 200	
Die App verfolgt nicht den eigenen Standort.	Gudmundsen, 2013, S. 12	
Die App greift nur auf die nötigen Daten zu. Es wird erklärt, warum diese Daten nötig sind.	Merkle, 2013	
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.	Merkle, 2013	
Es wird transparent dargestellt, zu welchem Zweck sensible Daten erhoben werden.	MLL, 2013, S. 11	
Die App leitet nicht oder nur mit Kindersicherung an Internetseiten weiter.	Gudmundsen, 2013, S. 12	Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.
Der Zugriff auf (das externe Öffnen von) third-party Anwendungen ist für das Kind gesichert. Ein System zur Überprüfung der elterlichen Zustimmung ist integriert.	MLL, 2013, S. 11	
Die App vernetzt nicht oder nur mit Kindersicherung zu sozialen Netzwerken.	Gudmundsen, 2013, S. 11	
Direkt aus der App kann kein Photo- oder Videomaterial geteilt werden.	MLL, 2013, S. 12	Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.
Das Kind wird nicht instrumentalisiert, für diese App selbst Werbung bei anderen zu machen.	MLL, 2013, S. 15	
Für das Teilen von Daten wird eine Zustimmung der Eltern eingeholt.	MLL, 2013, S. 12	
Die App macht keine Verlockung um Geld auszugeben.	Gudmundsen, 2013, S. 3	Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.
Kommerzielle Elemente in der App sind durch ein elterliches Passwort geschützt.	Siller et al., 2014	
Käufe innerhalb der App sind vor Kindern gesichert.	Gudmundsen, 2013, S. 12	
Der „Kiosk“ ist nur durch eine Verifikation (elterliches Passwort) zu erreichen.	MLL, 2013, S. 14	
Die App hat keine In-App-Käufe.	Feil, 2014, S. 54	
Die Funktionalität der App ist so eingeschränkt, dass In-App-Käufe unumgänglich sind.	MLL, 2013, S. 21	
Die Dauer der Spielzeit ist für die Zielgruppe angemessen.	Siller et al., 2014	

5.2 Kriterien aus der Inhaltsanalyse

Die inhaltlichen Kriterien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit wurden in dieser Tabelle dargestellt. In den ersten beiden Spalten ist das deduktiv aus der Literatur abgeleitete Kategoriensystem ersichtlich. In der dritten Spalte wurden die in der Literatur gefundenen Förderziele zur phonologischen Bewusstheit aufgelistet und dem Kategoriensystem zugeordnet. In der vierten Spalte ist ersichtlich, aus welcher Quelle das Förderziel stammt. In der fünften Spalte wurden die Förderziele zusammengefasst und als Anforderung an die App, bzw. als Kriterium definiert.

Tabelle 6: Kriterien aus der Inhaltsanalyse

Kategorien		Förderziele	Quelle	Anforderung an die App = Kriterium
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn	Silben-analyse	Silben klatschen	Skowronek & Marx, 1989	Die Kinder üben in der App das Klatschen von Silben.
		Wörter in Silben klatschen	Küspert & Schneider, 2006	
		Silben näherbringen mittels einem Rhythmus	Küspert & Schneider, 2006	
		Wörter in Silben klatschen	Marx & Schneider, 2000	
		Silben erkennen	Moser & Berweger, 2007	Die Kinder üben in der App das Erkennen von Silben.
		Silben erkennen	Knapp et al., 2011	
		Wörter silbisch sprechen	Dehn et al., 2012	Die Kinder üben in der App das Trennen von Wörtern in Silben.
		Einfache Wörter in Silben zerlegen	Skowronek & Marx, 1989	
		Wörter in Silben segmentieren	Forster & Martschinke, 2003	
		Wörter in Silben segmentieren	Mondschein, 2010	
		Wörter werden in Silben getrennt und so ausgesprochen	Küspert & Schneider, 2006	
	Wörter in Silben zerlegen	Kern, 2013	In der App üben die Kinder Silben zu einem Wort zusammenzufügen.	
	Silben-synthese	Silben zu einem Wort zusammenfügen		Kern, 2013
		Wörter bilden aus Silben		Forster & Martschinke, 2003
		Erkennen, dass Silben Teile von Wörtern sind	Hellrung, 2006	
	Laut-struktur von Wörtern	Aufzählreime	Küspert & Schneider, 2006	Die Kinder lernen Aufzählreime in der App.
		Reime lernen (Verse)	Hepberger, 2013	Die Kinder lernen Reimverse in der App.
		Klatschreime lernen	Mondschein, 2010	
		Reimverse lernen	Skowronek & Marx, 1989	Die Kinder üben in der App Reimwörter zu erkennen.
		Reimwörter erkennen	Marx & Schneider, 2000	
		Reime erkennen	Knapp et al., 2011	
		Reime erkennen	Skowronek & Marx, 1989	
		Reime erkennen	Moser & Berweger, 2007	
Reimwörter finden		Kern, 2013		
Reimwörter finden		Dehn et al., 2012		
Vorgabe von 3 Wörtern und 2 davon reimen sich		Küspert & Schneider, 2006		
Freies Reimen anhand eines Wortes	Küspert & Schneider, 2006	In der App sollen die Kinder selber Reime zu einem vorgegebenen Wort erfinden.		

Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn		Reime erfinden	Skowronek & Marx, 1989	In der App sollen die Kinder selber Reime erfinden.
		Erfinden selber Reime	Küspert & Schneider, 2006	
	Phonem-analyse	Vokale und Konsonanten im Wort heraushören	Tophinke, 2003	In der App üben die Kinder das Erkennen von Inlauten.
		Hören von Inlauten	Forster & Martschinke, 2003	
		Es werden verschiedenen Wörter genannt. Das Kind soll einzelne Laute aus einem Wort heraushören.	Küspert & Schneider, 2006	
		Laute in einem Wort identifizieren	Marx & Schneider, 2000	
		Laut-zu-Laut-Vergleich: Hörst du ein A in Haus?	Skowronek & Marx, 1989	
		Einzelne Laute beim Sprachen verändern	Dehn et al., 2012	Die Kinder verändern einzelne Laute beim Sprechen.
		Verändern Inlaute (Vokale) in einem Wort	Tophinke, 2003	
		Ein Wort in seine Laute segmentieren	Kern, 2013	Die Kinder müssen Wörter in seine Laute zerlegen.
		Wörter in Laute zerlegen	Hellrung, 2006	
		Wörter segmentieren	Mondschein, 2010	
		Kinder lautieren selbst Wörter und andere Kinder finden es raus.	Küspert & Schneider, 2006	
		Zu Beginn werden die einfachen Anlaute (s,f,l,r,m,n) durchgenommen.	Küspert & Schneider, 2006	In einem ersten Schritt lässt die App die Kinder das Erkennen der Anlaute S, F, L, R, M und N üben.
		Anfangslaute bestimmen	Hellrung, 2006	In der App üben die Kinder das Erkennen von Anlauten.
		Hören von Anlauten	Forster & Martschinke, 2003	
		Anlaute erkennen	Kern, 2013	
		Wahrnehmen von Anlauten	Gohlisch et al., 2005	
		Wörter werden einem gleichen Anlaut zugeordnet.	Küspert & Schneider, 2006	Das Kind übt in der App Wörter einem vorgegebenen Anlaut zuzuordnen.
		Anhand von genannten Anlauten werden Kindernamen gesucht.	Küspert & Schneider, 2006	
		Vergleichen von Anlauten	Gohlisch et al., 2005	Die App lässt Kinder Anlaute untereinander vergleichen.
	Anlaute vergleichen	Dehn et al., 2012		
	Isolieren von Anlauten	Skowronek & Marx, 1989	In der App übt das Kind Anlaute von Wörtern wegzunehmen und das neue Wort zu benennen.	
	Anlaut von einem Wort wegnehmen, neues Wort entsteht	Küspert & Schneider, 2006		
	Zungenbrecher (Wir waschen weisse Wäsche.)	Küspert & Schneider, 2006	Die Kinder üben in der App Zungenbrecher.	
	Hören von Endlauten	Forster & Martschinke, 2003	Das Kind erkennt Endlaute.	
	Endlaute erkennen	Kern, 2013		
	Isolieren von Endlauten	Skowronek & Marx, 1989	Das Kind übt in der App, wie man Endlaute abkapselt.	
Phonem-synthese	Erst werden Wörtern mit 2-3 Lauten in einzelne Laute zerlegt und die Kinder müssen das Wort herausfinden (B-ä-r → Bär).	Küspert & Schneider, 2006	Das Kind übt in der App 2 bis 3 Laute zu einem Wort zusammenzufügen.	

	Wörter mit mehr Lauten werden in einzelne Laute zerlegt und die Kinder müssen das Wort herausfinden	Küspert & Schneider, 2006	Das Kind übt in der App mehrere einzelne Laute zu einem Wort zusammenzufügen.
	Verschmelzen von vorgegebenen lautlichen Segmenten	Knapp et al., 2011	
	Kinder lautieren selbst Wörter und andere Kinder finden es raus.	Küspert & Schneider, 2006	
	Aus einzelnen Lauten Wörter bilden	Hellrung, 2006	
	Aus Lauten ein Wort bilden	Kern, 2013	

5.3 Kriterien aus der Befragung

Die Kriterien, die bei den Befragungen genannt wurden, wurden in den Transkriptionen kodiert. Die Kodierungen der einzelnen Interviews sind im Anhang C zu betrachten.

5.3.1 Kriterien aus Expertensicht

In der folgenden Tabelle wurden die Codes der Kodierungen aller Interviews zusammengetragen. Der erste Buchstabe des Codes zeigt den Experten oder die Expertin an, die Zahl dahinter bezieht sich auf die Zeilen in der Transkription. In der dritten Spalte wurde der Nachvollziehbarkeit halber jeweils ein Ankerbeispiel einer Kodierung aufgezeigt. Der Code zum Ankerbeispiel ist mit einem Stern markiert. Das Häkchen in der letzten Spalte zeigt an, dass das Kriterium durch die Befragung bestätigt wurde.

Tabelle 7: Kriterien aus Expertensicht

	Kriterium aus Literatur	Ankerbeispiel	Codes aus den Experteninterviews				
Benutzerfreundlichkeit	Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufruf.	„fehlt bei vielen Apps ein Tutor“		B.211-212*			✓
	Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.	„ist für uns meistens noch die Frage, ob die App multivuser-tauglich ist“	A.22-23*	B.41-42			✓
	Der Aufbau der App ist übersichtlich.	„übersichtliche Struktur“				D.22*	✓
	Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	„ganz intuitive, einfache Bedienung“	A.23 A.23-24	B.36-37 B.67 B.77-78		D.45-46 D.100-101 D.101-103 D.105*	✓
	Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	„die Navigation für Kinder verständlich ist“	A.56	B.75-76	C.340-341*		✓
	Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.	„ein Homebutton, wo man jederzeit immer wieder zurückkommt“				D.22-23*	✓
	Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.	„ein Homebutton, wo man jederzeit immer wieder zurückkommt“				D.22-23*	✓
	Die Navigationselemente sind gut verständlich.	„es soll leicht zu navigieren sein“			C.76	D.23* D.51	✓

	Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	„dass sie [die Kinder; Anm. d. Verf.] das Design anspricht“	A.23		C.202	D.42* D.72	✓
	Die App beinhaltet keine störenden Animationen.	„soll ein klares Design haben gerade für kleine Kinder, also nicht verschnörkelt sein, nicht zu viele interaktive Effekte“			C.22-23* C.342-345		✓
	Die App beinhaltet keine störende Werbung.	„hat es Werbung drin“		B.40* B.338			✓
	Die Sprache ist zielgruppenorientiert.	„der Text muss auch so sein, dass er für das Kind noch verständlich und nachvollziehbar ist“			C.292-293*	D.5-6	✓
Inhalt	Die App orientiert sich am Lehrplan.	„dass sich die App einigermaßen an den Lehrplan orientiert und ein bisschen darauf abgestimmt ist“	A.81-82*	B.26-27 B.120			✓
	Die App ist zielorientiert.	„es muss zielorientiert sein“		B.285*			✓
	Die App vermittelt gute Inhalte.	„es ist natürlich auch sehr wichtig, dass es gute Apps sind, die wirklich gute Inhalte haben“			C.284-285	D.15-16	✓
	Die Inhalte sind fachlich korrekt.	„eine inhaltliche Korrektheit ist eine Vorgabe“	A.3	B.193 B.195-196* B.198	C.97 C.99-101 C.102 C.172-173 C.281 C.339		✓
	Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.	„Sie müssen was finden, was das Kind interessiert“		B.26 B.31 B.35 B.45-46 B.203 B.209	C.3-4 C.289-290* C.302		✓
	Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	„eine richtig gute App sollte der Zielgruppe angemessen sein“	A.199	B.114	C.82-83	D.5-6* D.13-14	✓
	Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.	„diese Lebensweltorientierung finde ich ganz wichtig“			C.150-151 C.170-171 C.174-175	D.42-43 D.44-45*	✓
	Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.	„wenn es zu wenig Material drin hat. Es gibt eben auch Apps, die beinhalten fast nichts“	A.200-201* A.202			D.5-6	✓
	Lernen	Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	„wird halt immer nach dem Mehrwert gefragt. Und der Mehrwert ist der Lerneffekt“			C.38 C.42-42* C.156-158 C.202-203	
Die Aufgaben sind verständlich.		„dass es begreifbar ist“				D.44* D.110	✓

	Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	„Üben und Lernen mit der unmittelbaren Feedbackmöglichkeit“	A.17-18	B.96-97*		D.76-77 D.85	✓
	Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.	„auf Hilfestellungen achten. Gibt es Hilfestellungen?“	A.17*	B.212 B.214-215 B.215-217			✓
	Die App bietet Veranschaulichungshilfen.	„die Animation, die Veranschaulichung“	A.30*				✓
	Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	„verschiedene Aufgaben anbieten“	A.8 A.31 A.45-46	B.305*		D.84-85 D.79-80	✓
	Verschiedene Sinne werden angesprochen.	„diese Potenzialebene nochmal ein bisschen ausschöpf... also auditiv und visuell“				D.82-84*	✓
	Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	„Apps, die vom Schwierigkeitsgrad zu bewältigen wären“			C.203* C.204-205 C.320-322	D.5-6	✓
	Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.	„verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten“	A.9-10	B.305*			✓
	Die App fordert Aktivität vom Kind.	„selber eben auch tätig werden mit der App“		B.243	C.90-92	D.85-86*	✓
	Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.	„im eigenen Tempo“	A.46		C.180-182 C.187*		✓
	Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.	„sich einfach zurechtfinden zu können in einem Programm ... finde ich fast wichtiger“	A.89-92*				✓
Didaktik	Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.	„so könnte sie eingesetzt werden“		B.389-390* B.393			✓
	Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	„gezielt individualisieren kann“	A.43-44 A.169-170 A.182*	B.36 B.388			✓
	Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.	„von der Lehrperson und den Schülern angepasst werden können“	A.16 A.43 A.95	B.22-23*			✓
	Man kann die Aufgabenstellung anpassen.	„dass man das Programm irgendwie differenzieren kann“	A.43 A.95*	B.22-23			✓
	Inhalte können verändert werden.	„Apps, bei denen man selber Inhalte generieren kann“	A.43 A.95	B.12* B.22-23 B.268-270			✓
	Eigene Übungen können erstellt werden.	„selber Rätsel oder Zuordnungen erstellen kann“	A.43 A.95	B.13*			✓
	Der Lernstand der Kinder wird erfasst.	„Gibt es für die Lehrperson eine Lernstandserfassung?“	A.18* A.98				✓
	Lernfortschritte werden angezeigt.	„kann ich nachher schauen, was sie gemacht haben und was sie konnten und was nicht?“	A.18-19* A.47 A.49 A.102-103	B.323-324			✓

Besondere Förderung	Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.						
	Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.						
	Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.						
Attraktivität	Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.	„auch die Bilder der Startseite sind wichtig“		B.430*			✓
	Die Gestaltung der App ist ansprechend.	„wie ist die grafische Gestaltung der App, also das muss für mich auch noch ansprechend sein“		B.38-39* B.53-55 B.205 B.206 B.208 B.209 B.336-337 B.354-355	C.33 C.201-202	D.6-7 D.71 D.109	✓
	Die App differenziert sich von anderen Apps.	„muss sich von den vielfältigen anderen Apps unterscheiden“		B.64-65	C.2-3*		✓
	Die App hat einen Nutzen.	„muss die App einen anderen Zweck erfüllen“	A.171 A.201	B.46-48 B.251-252* B.393	C.277		✓
	Die Appidee ist einzigartig.	„wo man sich denkt, das ist jetzt eine echt coole Idee“		B.54		D.86 D.87*	✓
	Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.	„eine richtig gute App sollte überraschend sein“				D.2* D.3 D.17 D.78	✓
	Die App hat Spielcharakter.	„dass es sehr spielerisch ist“	A.197	B.271-272 B.279		D.45*	✓
	Die App macht Spass.	„dass es lässig ist und Spass macht“	A.39	B.280-281*	C.146-147	D.2 D.16 D.28 D.41-42 D.75-76	✓
	Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.	„auch eine Korrektur zur Motivation, wenn man etwas falsch gemacht hat“		B.20-21		D.77-78	✓
	Die App regt zur Kreativität an.	„Apps, die in den kreativen Bereich hineingehen“		B.252-253*			✓
	Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	„eine richtig gute App sollte immer wieder neue Herausforderungen stellen“		B.204	C.187	D.2-3*	✓
	Der Preis ist angemessen.	„ist die App so wertvoll und toll, dass man sagt man zahlt dies“	A.114-115	B.39 B.328-329 B.333-334 B.335* B.350			✓
Technik	Die App hat keine technischen Probleme.	„dann muss es einfach laufen und zwar vollständig“	A.114-115 A.117 A.118*		C.64 C.210 C.211 C.212-213 C.338	D.23-25 D.112-113	✓

	Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	„das Potenzial des iPads genutzt werden, damit es wirklich auditive und auch bewegte Bilder bietet“	A.6 A.30-31	B.105-106 B.106-107 B.111 B.227-228* B.244-245 B.260-261 B.264 B.267-268	C.31	D.53-55 D.56-57 D.79-80 D.82-84	✓
	Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	„das Programm sollte auch in der Lage sein, den Lernweg aufgrund der Reaktionen der Kinder weiter zu strukturieren, sodass es stimmt und nicht zu viel Frust gibt, aber auch nicht zu leicht ist“	A.96-98* A.99 A.101-102	B.101-103 B.271 B.305-306			✓
	Die App kann offline genutzt werden.	„dann würde ich sagen, kleine Kinder erst einfach mal Offlineangebote und da sollte man darauf achten“		B.339-340 B.350-351	C.244-245 C.258-260*		✓
	Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.	„wie können Dinge gespeichert ... werden in einer App drin“		B.40-41* B.318 B.323			✓
Sicherheit	Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.	„eine richtig gute App sollte sich an den Kinder- und Jugendschutz halten“			C.47-48 C.229-231 C.333-334 C.335-336	D.4-5* D.11-12	✓
	Informationen über den Anbieter sind transparent.						
	Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.	„eine richtig gute App sollte möglichst wenige Daten abfragen oder nicht auf meine Daten zugreifen“		B.172 B.173-174 B.340 B.351-352	C.223	D.5* D.12 D.61-62 D.65-66	✓
	Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.	„es gehört kein Link zu Facebook hinein, es gehört auch kein Link zu einer Homepage hinein und es gehört auch kein Link hinein für weitere Appangebote des Vertriebs“			C.49 C.51-53* C.75 C.225 C.247-248	D.14-15 D.66-68	✓
	Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.	„ich wüsste nicht, warum Kinder irgendwelches Material, Fotos oder so, teilen sollten“			C.248-249*		✓
	Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.	„sind In-App-Käufe eine Katastrophe“		B.40 B.155*	C.45-46 C.48-49 C.231-239	D.68-69	✓

Folgerungen: Die Zusammenstellung der Expertenmeinung zeigt auf, dass die Expertinnen und Experten im Grossen und Ganzen die gleichen Kriterien wie diejenigen aus der Literatur als wichtig erachten. 94% der Kriterien aus der Literatur wurden von den Expertinnen und Experten bestätigt, was auf eine umfassende Literaturarbeit deutet. Einzig das Kriterium „Informationen über den Anbieter sind transparent“ und die spezifischen Kriterien zur besonderen Förderung wurden nicht genannt. Aus diesem Grund werden diese Kriterien für den Kriterienkatalog nicht weiter verwendet. Obwohl dieses Ergebnis äusserst erfreulich ist, stimmt es die Autorin unglücklich, weil der Kriterienkatalog somit in dieser Fülle bestehen bleibt und für eine praktische Handhabung schlichtweg zu lange ist.

5.3.2 Kriterien zur phonologischen Bewusstheit aus Expertensicht

Bei den Kriterien aus der Inhaltsanalyse liegt hingegen kaum eine Übereinstimmung vor. Ein einziges Kriterium, welches die Autorin aus der Literatur erörtert hat, wurde von einem Experten genannt und somit bestätigt. Die Tabelle dazu befindet sich in Anhang D. Die Autorin begründet dieses Ergebnis damit, dass die Auswahl der Expertinnen und Experten deren Kenntnisse in der Sprachdidaktik nicht auch noch berücksichtigen konnte. Denn wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, lag der Fokus bei der Expertinnen- und Expertenauswahl auf deren hervorragenden Kenntnissen in der Medienpädagogik, insbesondere mit Apps.

Folgerungen: Da die Kriterien zur phonologischen Bewusstheit aus der Inhaltsanalyse stammen und theoriefundiert erarbeitet wurden, erachtet die Autorin diese Kriterien als bedeutsam. Als Folgerung werden alle Kriterien aus der Literatur übernommen. Zur besseren Übersicht wird für die Thematik „Phonologische Bewusstheit“ ein eigener Abschnitt gemacht.

5.3.3 Zusätzlich genannte Kriterien durch Expertinnen und Experten

Zusätzlich wurden in den Interviews noch Kriterien genannt, welche nicht in der Literatur gefunden wurden. Diese konnten bei der Codierung nicht zugeordnet werden und wurden in den Transkriptionen grau hinterlegt. In der folgenden Tabelle wurden diese grauen Stellen zusammengestellt. Die erste Spalte zeigt das genannte Kriterium. In der zweiten Spalte ist ersichtlich bei welcher Stelle in welchem Interview das Kriterium genannt wurde.

Tabelle 8: Zusätzlich genannte Kriterien durch Expertinnen und Experten

Codierungen	Code	Kriterium
„Möglichkeiten bieten zur Wiederholung	A. 15-16	
„dass man möglichst lange damit arbeiten kann“	A. 45-46	Die App hat nicht zu wenig Inhalt.
„über einen langen Zeitraum“	B. 255	
„sollte nicht zu schnell durchgespielt sein“ „nicht zu schnell sich abgespielt haben“	D. 4 D. 17	
„wenn die App auf möglichst allen [Geräten; Anm. d. Verf.] läuft“	A. 109-110	

„die über sehr viele Jahre gebraucht werden kann und welche nicht spezifisch für eine Altersgruppe ist“ „mit dem gesamten Lernbereich von Kindergarten bis zur sechsten Klasse“ „über verschiedene Jahre eingesetzt werden kann“	B. 3-5 B. 27-28 B. 255-256	
„vom didaktischen Konzept der Programmierer ansprechen“ „didaktisch sehr wertvoll sind“ „grosses didaktisches Knowhow vorhanden ist“	B. 54-55 B. 206-207 B. 362	
„interessant, wenn sie Inhalte zusammen mit den Schülern generieren können ... Sei dies Film, Fotos, Hörspiele, Audioaufnahmen, solche Dinge sind extrem gefragt“ „wenn die App gleichzeitig in einen produktiven Bereich hinein kommt“ „selber auch nachher wieder Sachen produzieren können“ „Apps, die in den produktiven Bereich hineingehen“	B. 134-137 B. 235-236 B. 236-237 B. 253	
„eine wahnsinnig grosse App kann ein Problem sein“ „sehr grosse Apps. Das ist im Augenblick auch ein bisschen ein Problem“ „extreme Grösse“	B. 149-150 B. 344-345 B. 350	
„Wenn du diese zwei Sachen [Lernen und Spielen; Anm. d. Verf.] verbinden kannst, liegt ein riesiges Potenzial drin“	B. 276	Die App verbindet Lernen mit Spielen.
„das Verhältnis von reinem Lernen und den spielerischen Elementen“ „überdeckt das Spielerische das Lernen oder ist es praktisch so, dass die Elemente miteinander agieren, obwohl das Spiel dem Kind trotzdem was lernt“	C. 103 C. 121-122	
„natürlich auch mit verschiedenen Möglichkeiten“ „was natürlich immer mühsam ist, wenn nur eine Lösung zugelassen wird“	B. 307 B. 308	
„Die Beschreibung ist extrem wichtig“	B. 430	
„wichtig, dass man den Ton abstellen kann“	D. 51-52	

Folgerungen: Kriterien, die nur einmal genannt wurden, werden wie bei der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse aussortiert. Einzig zwei dieser Kriterien wurden durch mehrere Expertinnen und Experten genannt. Dies deutet darauf hin, dass diese beiden Kriterien wichtig sind und in den Kriterienkatalog gehören. Beide Kriterien werden mit einem schon bestehenden Kriterium vereint:

Tabelle 9: Vereinigung von zusätzlich genannten zu schon bestehenden Kriterien

Bestehendes Kriterium		Neues Kriterium aus Expertenmeinung		Vereinigung zu einem Kriterium
Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.	+	Die App hat nicht zu wenig Inhalt.	=	Die App hat nicht zu wenig und nicht zu viel Inhalt.
Die App hat Spielcharakter.	+	Die App verbindet Lernen mit Spielen.	=	Die App verbindet Lernen mit Spielen.

6 Beantwortung der Forschungsfrage

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage beantwortet. Es werden Antworten auf die Frage gegeben, welche Qualitätskriterien eine App für Kinder erfüllen muss, insbesondere für Kinder mit Förderbedarf in der phonologischen Bewusstheit.

6.1 Kriterienkatalog

Aus diesen Ergebnissen und Folgerungen entstand der Kriterienkatalog. Dieser zeigt alle Qualitätskriterien auf, die eine App erfüllen muss. Er beinhaltet alle Kriterien, die in der Literatur vorkamen und von den Expertinnen und Experten bestätigt wurden.

Tabelle 10: Kriterienkatalog

Kriterienkatalog

Benutzerfreundlichkeit

Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.
Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.
Der Aufbau der App ist übersichtlich.
Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.
Auch Kinder können die App selbständig bedienen.
Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.
Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.
Die Navigationselemente sind gut verständlich.
Die Gestaltung der App ist kindgerecht.
Die App beinhaltet keine störenden Animationen.
Die App beinhaltet keine störende Werbung.
Die Sprache ist zielgruppenorientiert.

Inhalt

Die App orientiert sich am Lehrplan.
Die App ist zielorientiert.
Die App vermittelt gute Inhalte.
Die Inhalte sind fachlich korrekt.
Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.
Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.
Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.
Die App hat nicht zu wenig und nicht zu viel Inhalt.

Lernen

Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.
Die Aufgaben sind verständlich.
Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.
Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.
Die App bietet Veranschaulichungshilfen.

Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.
Verschiedene Sinne werden angesprochen.
Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Die App fordert Aktivität vom Kind.
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.
Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.

Didaktik

Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.
Man kann die Aufgabenstellung anpassen.
Inhalte können verändert werden.
Eigene Übungen können erstellt werden.
Der Lernstand der Kinder wird erfasst.
Lernfortschritte werden angezeigt.

Attraktivität

Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.
Die Gestaltung der App ist ansprechend.
Die App differenziert sich von anderen Apps.
Die App hat einen Nutzen.
Die Appidee ist einzigartig.
Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.
Die App verbindet Lernen mit Spielen.
Die App macht Spass.
Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.
Die App regt zur Kreativität an.
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.
Der Preis ist angemessen.

Technik

Die App hat keine technischen Probleme.
Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.
Die App kann offline genutzt werden.
Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.

Sicherheit

Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.

Phonologische Bewusstheit

Die Kinder üben in der App das Klatschen von Silben.
Die Kinder üben in der App das Erkennen von Silben.
Die Kinder üben in der App das Trennen von Wörtern in Silben.
In der App üben die Kinder Silben zu einem Wort zusammenzufügen.
Die Kinder lernen Aufzählreime in der App.
Die Kinder lernen Reimverse in der App.
Die Kinder üben in der App Reimwörter zu erkennen.
In der App sollen die Kinder selber Reime zu einem vorgegebenen Wort erfinden.
In der App sollen die Kinder selber Reime erfinden.
In der App üben die Kinder das Erkennen von Inlauten.
Die Kinder verändern einzelne Laute beim Sprechen.
Die Kinder müssen Wörter in seine Laute zerlegen.
In einem ersten Schritt lässt die App die Kinder das Erkennen der Anlaute S, F, L, R, M und N üben.
In der App üben die Kinder das Erkennen von Anlauten.
Das Kind übt in der App Wörter einem vorgegebenen Anlaut zuzuordnen.
Die App lässt Kinder Anlaute untereinander vergleichen.
In der App übt das Kind Anlaute von Wörtern wegzunehmen und das neue Wort zu benennen.
Die Kinder üben in der App Zungenbrecher: <i>Wir waschen weisse Wäsche.</i>
Das Kind erkennt Endlaute.
Das Kind übt in der App, wie man Endlaute abkapselt.
Das Kind übt in der App 2 bis 3 Laute zu einem Wort zusammenzufügen.
Das Kind übt in der App mehrere einzelne Laute zu einem Wort zusammenzufügen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle diese Qualitätskriterien des Kriterienkataloges beachtet werden sollen, wenn eine neue App für den schulischen Bereich entwickelt wird. Die Kriterien im Abschnitt „Phonologische Bewusstheit“ sollen beachtet werden, wenn es sich um eine App mit dem Ziel der Förderung der phonologischen Bewusstheit handelt.

6.2 Weiterverarbeitung zum Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern

Als Orientierungshilfe für Lehrpersonen und Eltern ist dieser Kriterienkatalog zu umfassend. Deshalb hat sich die Autorin zum Ziel gesetzt, aus dem umfassenden Kriterienkatalog einen handlichen Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern zu entwickeln. Dieser soll Lehrpersonen und Eltern praktisch und schnell vermitteln, welches die wichtigsten Kriterien für eine qualitativ hochwertige App für Kinder im Schulbereich sind.

6.2.1 Erstellung durch Rangierung

Die Autorin versuchte aus der dritten Frage im Interviewleitfaden (vgl. Anhang A) eine Rangierung innerhalb der genannten Kriterien herzustellen. Im Dokument „Auswertung Rangierungsfrage“ im Anhang E hat die Autorin alle unter dieser Rangierungsfrage genannten Antworten jedes Interviews markiert. Daraus ist ersichtlich, dass die Antworten zu

dieser Frage sehr unterschiedlich ausfielen und kaum Gemeinsamkeiten zu resultieren sind. Jeder Experte und jede Expertin nannte andere für ihn besonders bedeutsame Kriterien. Somit konnten aus dieser Rangierungsfrage keine relevanten Ergebnisse erzielt werden.

Des Weiteren versuchte die Autorin anhand aller genannten Kriterien der Interviews eine Rangierung vorzunehmen. Dafür zählte die Autorin, wie viele Experten und Expertinnen das einzelne Kriterium bestätigt haben. Für ein besseres Verständnis wurde die folgende Tabelle angefertigt. Die dritte Spalte zeigt die Anzahl der Experten oder Expertinnen, welche das jeweilige Kriterium bestätigt haben. Die anschließenden Balken sollen zudem diese Anzahl Nennungen noch visuell aufzeigen. Je länger der farbige Balken ist, desto bedeutsamer finden die Expertinnen und Experten dieses Kriterium.

Tabelle 11: Übersicht der Codierungen aller Experteninterviews

Übersicht der Codierungen aller Experteninterviews

	Kriterium aus Literatur	Anzahl Nennungen in den Experteninterviews			
Benutzerfreundlichkeit	Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.	1	B. 211-212		
	Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.	2	A.22-23	B. 41-42	
	Der Aufbau der App ist übersichtlich.	1	D. 22		
	Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	3	A. 23 A. 23-24	B. 36-37 B. 67 B. 77-78	D. 45-46 D. 100-101 D. 101-103 D. 105
	Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	3	A. 56	B. 75-76	C. 340-341
	Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.	1	D. 22-23		
	Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.	1	D. 22-23		
	Die Navigationselemente sind gut verständlich.	2	C. 76	D. 23 D. 51	
	Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	3	A. 23	C. 202	D. 42 D. 72
	Die App beinhaltet keine störenden Animationen.	1	C. 22-23 C. 342-345		
	Die App beinhaltet keine störende Werbung.	1	B. 40 B. 338		
	Die Sprache ist zielgruppenorientiert.	2	C. 292-293	D. 5-6	
Inhalt	Die App orientiert sich am Lehrplan.	2	A. 81-82	B. 26-27 B. 120	
	Die App ist zielorientiert.	1	B. 285		
	Die App vermittelt gute Inhalte.	2	C. 284-285	D. 15-16	
	Die Inhalte sind fachlich korrekt.	3	A. 3	B. 193 B. 195-196 B. 198	C. 97 C. 99-101 C. 102 C. 172-173 C. 281 C. 339

6 Beantwortung der Forschungsfrage

	Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.	2	B. 26 B. 31 B. 35 B. 45-46 B. 203 B. 209	C. 3-4 C. 289-290 C. 302		
	Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	4	A. 199	B. 114	C. 82-83	D. 5-6 D. 13-14
	Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.	2	C. 150-151 C. 170-171 C. 174-175	D. 42-43 D. 44-45		
	Die App hat nicht zu viel und nicht zu wenig Inhalt.	3	A. 45-46 A. 200-201 A. 202	B. 255	D. 4 D. 5-6 D. 17	
Lernen	Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	1	C. 38 C. 42-42 C. 156-158 C. 202-203			
	Die Aufgaben sind verständlich.	1	D. 44 D. 110			
	Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	3	A. 17-18	B. 96-97	D. 76-77 D. 85	
	Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.	2	A. 17	B. 212 B. 214-215 B. 215-217		
	Die App bietet Veranschaulichungen.	1	A. 30			
	Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	3	A. 8 A. 31 A. 45-46	B. 305	D. 84-85 D. 79-80	
	Verschiedene Sinne werden angesprochen.	1	D. 82-84			
	Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	2	C. 203 C. 204-205 C. 320-322	D. 5-6		
	Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.	2	A. 9-10	B. 305		
	Die App fordert Aktivität vom Kind.	3	B. 243	C. 90-92	D. 85-86	
	Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.	2	A. 46	C. 180-182 C. 187		
	Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.	1	A. 89-92			
Didaktik	Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.	1	B. 389-390 B. 393			
	Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	2	A. 43-44 A. 169-170 A. 182	B. 36 B. 388		
	Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.	2	A. 16 A. 43 A. 95	B. 22-23		
	Man kann die Aufgabenstellung anpassen.	2	A. 43 A. 95	B. 22-23		
	Inhalte können verändert werden.	2	A. 43 A. 95	B. 12 B. 22-23 B. 268-270		
	Eigene Übungen können erstellt werden.	2	A. 43 A. 95	B. 13		
	Der Lernstand der Kinder wird erfasst.	1	A. 18 A. 98			
	Lernfortschritte werden angezeigt.	2	A. 18-19 A. 47 A. 49 A. 102-103	B. 323-324		

6 Beantwortung der Forschungsfrage

Attraktivität	Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.	1	B. 430			
	Die Gestaltung der App ist ansprechend.	3	B. 38-39 B. 53-55 B. 205 B. 208 B. 209 B. 336-337 B. 354-355	C. 33 C. 201-202	D. 6-7 D. 71 D. 109	
	Die App differenziert sich von anderen Apps.	2	B. 64-65	C. 2-3		
	Die App hat einen Nutzen.	3	A. 171 A. 201	B. 46-48 B. 251-252 B. 393	C. 277	
	Die Appidee ist einzigartig.	2	B. 54	D. 86 D. 87		
	Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.	1	D. 2 D. 3 D. 17 D. 78			
	Die App verbindet Lernen mit Spielen.	4	A. 197	B. 271-272 B. 276 B. 279	C. 103 C. 121-122	D. 45
	Die App macht Spass.	4	A. 39	B. 280-281	C. 146-147	D. 2 D. 16 D. 28 D. 41-42 D. 75-76
	Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.	2	B. 20-21	D. 77-78		
	Die App regt zur Kreativität an.	1	B. 252-253			
	Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	3	B. 204	C. 187	D. 2-3	
	Der Preis ist angemessen.	2	A. 114-115	B. 39 B. 328-329 B. 333-334 B. 350		
Technik	Die App hat keine technischen Probleme.	3	A. 114-115 A. 117 A. 118	C. 64 C. 210 C. 211 C. 212-213 C. 338	D. 23-25 D. 112-113	
	Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	4	A. 6 A. 30-31	B. 105-106 B. 106-107 B. 111 B. 227-228 B. 244-245 B. 260-261 B. 264 B. 267-268	C. 31	D. 53-55 D. 56-57 D. 79-80 D. 82-84
	Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	2	A. 96-98 A. 99 A. 101-102	B. 101-103 B. 271 B. 305-306		
	Die App kann offline genutzt werden.	2	B. 339-340 B. 350-351	C. 244-245 C. 258-260		
	Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.	1	B. 40-41 B. 318 B. 323			
	Sicherheit	Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.	2	C. 47-48 C. 229-231 C. 333-334 C. 335-336	D. 4-5 D. 11-12	
Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.		3	B. 172 B. 173-174 B. 340 B. 351-352	C. 223	D. 5 D. 12 D. 61-62 D. 65-66	

Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.	2	C. 49 C. 51-53 C. 75 C. 225 C. 247-248	D. 14-15 D. 66-68	
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.	1	C. 248-249		
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.	3	B. 40 B. 155	C. 45-46 C. 48-49 C. 231-239	D. 68-69

Die dargestellte Rangierung nutzte die Autorin als Grundlage zur Entwicklung des Kriterienkataloges für Erziehungspersonen. Alle Kriterien, welche von 3 oder 4 Experten genannt wurden, wurden für den kürzeren Kriterienkatalog übernommen.

6.2.2 Miteinbezug wichtiger Kriterien aus Sicht der Autorin

Einige weitere Kriterien, die nur von zwei Expertinnen oder Experten genannt wurden, erachtete die Autorin zudem zusätzlich als sehr bedeutsam, sodass diese auch in den Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern aufgenommen wurden. Es handelt sich um folgende Kriterien:

Tabelle 12: Wichtige Kriterien aus Sicht der Autorin

Die App beinhaltet keine störende Werbung.
Die App vermittelt gute Inhalte.
Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.
Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.
Lernfortschritte werden angezeigt.
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.

6.2.3 Kürzung der Kriterien zur phonologischen Bewusstheit

Um die inhaltlichen Kriterien zur phonologischen Bewusstheit zu kürzen, hat die Autorin die Kriterien zusammengefasst. Dies fand in Anlehnung an die Kategorien aus der Literatur statt und ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Tabelle 13: Kürzung der Kriterien zur phonologischen Bewusstheit

Kategorien		Kriterium	Gekürztes Kriterium
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn	Silbenanalyse	Die Kinder üben in der App das Klatschen von Silben.	Die Kinder üben in der App das Erkennen und Benennen von Silben.
		Die Kinder üben in der App das Erkennen von Silben.	
		Die Kinder üben in der App das Trennen von Wörtern in Silben.	
	Silbensynthese	In der App üben die Kinder Silben zu einem Wort zusammenzufügen.	Die Kinder üben in der App das Zusammenfügen von Silben zu einem Wort.
	Lautstruktur von Wörtern	Die Kinder lernen Aufzählreime in der App.	Die Kinder üben in der App das Erkennen der Lautstruktur von Wörtern mittels Reimen.
		Die Kinder lernen Reimverse in der App.	
		Die Kinder üben in der App Reimwörter zu erkennen.	
		In der App sollen die Kinder selber Reime zu einem vorgegebenen Wort erfinden.	
		In der App sollen die Kinder selber Reime erfinden.	
	Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn	Phonemanalyse	In der App üben die Kinder das Erkennen von Inlauten.
Die Kinder verändern einzelne Laute beim Sprechen.			
Die Kinder müssen Wörter in seine Laute zerlegen.			
In einem ersten Schritt lässt die App die Kinder das Erkennen der Anlaute S, F, L, R, M und N üben.			
In der App üben die Kinder das Erkennen von Anlauten.			
Das Kind übt in der App Wörter einem vorgegebenen Anlaut zuzuordnen.			
Die App lässt Kinder Anlaute untereinander vergleichen.			
In der App übt das Kind Anlaute von Wörtern wegzunehmen und das neue Wort zu benennen.			
Die Kinder üben in der App Zungenbrecher.			
Das Kind erkennt Endlaute.			
Das Kind übt in der App, wie man Endlaute abkapselt.			
Phonemsynthese		Das Kind übt in der App einzelne Laute (2-3) zu einem Wort zusammenzufügen.	Die Kinder üben in der App das Verschmelzen von Phonemen zu einem Wort.
		Das Kind übt in der App mehrere einzelne Laute zu einem Wort zusammenzufügen.	

6.3 Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern

Aus der Weiterverarbeitung des umfassenden Kriterienkataloges entstand der handliche Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern mit den wichtigsten Kriterien für eine qualitativ hochwertige App. Die Kriterien zur phonologischen Bewusstheit im letzten Abschnitt sollen für die Auswahl von denjenigen Apps beachtet werden, die im Speziellen das Ziel der Förderung der phonologischen Bewusstheit verfolgen.

Kriterienkatalog für Lehrpersonen und Eltern

- Benutzerfreundlichkeit** - Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.
- Auch Kinder können die App selbständig bedienen.
 - Die Gestaltung der App ist kindgerecht.
 - Die App beinhaltet keine Werbung.
- Inhalt**
- Die App vermittelt gute Inhalte.
 - Die Inhalte sind fachlich korrekt.
 - Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.
 - Die App hat nicht zu wenig und nicht zu viel Inhalt.
- Lernen**
- Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.
 - Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.
 - Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.
 - Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.
 - Die App fordert Aktivität vom Kind.
 - Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.
- Didaktik**
- Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen
 - Lernfortschritte werden angezeigt.
- Attraktivität**
- Die Gestaltung der App ist ansprechend.
 - Die App hat einen Nutzen.
 - Die App verbindet Lernen mit Spielen.
 - Die App macht Spass.
 - Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.
- Technik**
- Die App hat keine technischen Probleme.
 - Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.
 - Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.
- Sicherheit**
- Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.
 - Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.
 - Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.
 - Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.
- Phonologische Bewusstheit**
- Die Kinder üben in der App das Erkennen und Benennen von Silben.
 - Die Kinder üben in der App das Zusammenfügen von Silben zu einem Wort.
 - Die Kinder üben in der App das Erkennen der Lautstruktur von Wörtern mittels reimen.
 - Die Kinder üben in der App das Erkennen und Benennen von Phonemen.
 - Die Kinder üben in der App das Verschmelzen von Phonemen zu einem Wort.

7 Rückblick und Ausblick

In diesem letzten Kapitel erfolgt ein Rückblick auf den gesamten Forschungsprozess. Dabei werden die Gütekriterien und die gewählten Forschungsmethoden zur Gewinnung und zur Analyse der Daten reflektiert. Anschliessend folgt der Ausblick und das Fazit bildet den Abschluss.

7.1 Reflexion des Forschungsvorgehens

Die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis ist nach Flick (2004) ein wichtiges Merkmal qualitativer Forschung. Es folgt eine rückblickende Auseinandersetzung mit den Gütekriterien der qualitativen Forschung, mit dem Prozess der Befragung und mit der gewählten Form der Auswertung.

7.1.1 Reflexion der Gütekriterien

Bei der Planung ihrer Forschung hat sich die Autorin auf die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002) gestützt (vgl. Kapitel 4). Anhand dieser Gütekriterien erfolgt nun eine Reflexion:

1. *Verfahrensdokumentation*: Die verwendeten Methoden zur Erhebung und Auswertung der Daten werden im Kapitel 4 ausführlich dokumentiert. Mitunter wird begründet, warum spezifische Methoden gewählt werden. Dieses Gütekriterium kann somit als erfüllt bezeichnet werden.
2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Die wenigen Interpretationen, die in dieser Masterarbeit gemacht wurden, konnten argumentativ begründet werden. Dieses Gütekriterium war für diese Masterarbeit nicht sehr relevant, konnte aber dennoch erfüllt werden.
3. *Regelgeleitetheit*: Grundsätzlich wurde nach der von Mayring (2010) beschriebenen qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen. Das Datenmaterial wurde von einer Einheit zur nächsten systematisch und regelgeleitet bearbeitet. Die systematische Bearbeitung des Materials ist gelungen.
4. *Nähe zum Gegenstand*: Durch die Befragung von Expertinnen und Experten dürfte eine angemessene Nähe zum Gegenstand erreicht worden sein. Durch die Befragung an ihrem Arbeitsort wurde eine weitere Nähe zum Gegenstand erreicht. In den Experteninterviews konnte der Untersuchungsgegenstand selbst, nämlich die Erfahrungen mit Apps im Unterricht, erfasst werden. Ein weiterer Schritt ins Feld, z. B. in Form von Beobachtungen im Unterricht oder Befragungen von Lehrpersonen zu Apps im Unterricht, hätte ergänzend zum Erkenntnisgewinn beitragen können, hätte den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt.
5. *Kommunikative Validierung*: Die Diskussion der Ergebnisse mit den befragten Personen ist in dieser Arbeit nicht zum Tragen gekommen. Das Argument der Absicherung

ist nachvollziehbar. Die Kommunikative Validierung wäre ein zusätzlicher grosser Schritt innerhalb dieser Masterarbeit gewesen. Sie hätte die Kapazität der Verfasserin überschritten.

6. *Triangulation*: Mit der Literatuarbeit und den Leitfadeninterviews wurden unterschiedliche Erhebungsmethoden angewendet. Ebenso wurde die Sicht auf den Forschungsgegenstand von zwei Perspektiven eingeholt, was für die Triangulation wichtig ist. Die Ergebnisse beider Perspektiven konnten miteinander verglichen werden. Dies hat sich für die Autorin als sehr hilfreich erwiesen, da sie sichere Werte aus der Literatur mit Expertenwissen aus den Interviews vergleichen konnte und diese in die Forschung miteinbeziehen konnte. Die Triangulation von verschiedenen Erhebungsmethoden und verschiedenen Perspektiven kann als gelungen angesehen werden.

7.1.2 Reflexion der Literatuarbeit

Die Auswahl der Literatur zeigte sich als äusserst schwierig. Theoriefundierte und wissenschaftlich anerkannte Literatur zu Apps war nur rar vorhanden. Dies leuchtet ein, wenn man bedenkt, wie aktuell die Thematik von Apps ist. Die ersten Apps wurden in der Schweiz im Jahr 2012 zum Kauf angeboten. Aus diesem Grund setzte sich die Autorin mit allen möglichen Büchern, Zeitschriften, Artikeln und Internetseiten auseinander, in welchen etwas über Apps enthalten war. Die Orientierung an wissenschaftlich anerkannter Literatur konnte somit nur begrenzt wahrgenommen werden. Dafür war die genutzte Literatur sehr aktuell.

Das wissenschaftliche Lesen nach Boeglin (vgl. Kapitel 4.1.1) erwies sich als sehr hilfreich. Auch wenn die Exzerpte zwischendrin ein Übermass an Überschaubarkeit annahmen, halfen sie der Autorin, alle wichtigen Informationen zusammenzutragen und nichts zu vergessen. Ein besonderes Augenmerk legte die Autorin auf die Quellenangaben. So koppelte sie jeweils an die Exzerpte gleich die Quellenangabe. Bei dieser hohen Anzahl an Exzerpten erwies sich dies als unbedingt notwendig, aber auch als hilfreich. Abschliessend kann gesagt werden, dass die Autorin bei einer weiteren Literatuarbeit gleichermassen vorgehen würde.

7.1.3 Reflexion der Inhaltsanalyse

Die Literatursuche zum Thema „Schriftspracherwerb“ und „Phonologische Bewusstheit“ zeigte sich auf eine andere Weise herausfordernd. Zu diesen Themen war ein riesiges Literaturangebot vorhanden. Die Orientierung an Boeglins Fragen zur Literatursuche (vgl. Kapitel 4.1.1) halfen der Autorin, aktuelle und wissenschaftlich anerkannte Literatur auszuwählen und weiterzuverarbeiten. Auch hier erwies sich die Technik des wissenschaftlichen Lesens als gewinnbringend.

7.1.4 Reflexion der Befragung

Alle Interviewpartner verhielten sich im Vorgespräch und während den Interviews sehr kooperativ. Dadurch kamen sehr angenehme, informative und ergiebige Gespräche

zustande. Nach jedem Interview war die Autorin zufrieden gestimmt, weil sie bereits während des Gesprächs bemerkte, dass viele bekannte Kriterien aus der Literatur von den Expertinnen und Experten genannt wurden. Dies fühlte sich bereits zu diesem Zeitpunkt wie eine Bestätigung der getanen Arbeit an und motivierte die Autorin für die nächsten Schritte der Auswertung der Interviews.

Der Interviewleitfaden hat sich in vieler Hinsicht als nützlich und hilfreich erwiesen. Er schenkte der Autorin Sicherheit während des Interviews und gewährleistete, dass die gewünschten Informationen erhoben wurden. Zudem half die Struktur des Leitfadens zugleich bei der Auswertung. Dank den Eventualfragen konnte nach Wunsch noch vertieft nachgefragt werden. Erst beim Transkribieren und Auswerten wurde festgestellt, dass ein Nachfragen bei einzelnen Stellen erforderlich gewesen wäre, um gewisse Aussagen genauer zu verstehen.

Bei der Auswertung wurde festgestellt, dass aus der offen gestellten Rangierungsfrage zu zahlreiche Antworten kamen und dass daraus keine Rangierung erstellbar war. Bei einer weiteren Forschungsarbeit würde die Autorin bei einer Rangierungsfrage ebenfalls offen nachfragen, aber eine Begrenzung von möglichen Antworten vorgeben, z.B. *Nennen Sie bitte die vier für Sie am bedeutsamsten Kriterien.*

Insgesamt ist die Autorin der Ansicht, mit der gewählten Methode der Experteninterviews eine passende und sehr ergiebige Methode gewählt zu haben.

7.1.5 Reflexion der Auswertung

Die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse unterstützte die systematische, regelgeleitete Reduzierung des Materials. Die Reduktion des Datenmaterials auf alle für die Forschung relevanten Inhalte erwies sich als ein sehr komplexer Vorgang. Es war eine spannende Herausforderung für die Autorin, das Datenmaterial weiterzuverarbeiten, zu selektionieren, zu kürzen und letztendlich nachvollziehbar darzustellen. In Anbetracht der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich rückblickend sagen, dass viel Material zusammengekommen ist. Das aufwändige Erstellen der Transkriptionen aller Interviews hat sich vollumfänglich gelohnt. Die Transkriptionen wurden bei der Auswertung intensiv genutzt, um die Kriterien aus der Expertensicht zu erheben. Die Bildung von Kategorien unterstützte die Autorin dabei, den Überblick über die unzähligen Kriterien nicht zu verlieren und gab den Prozessen eine Struktur vor. Ebenso half die Kategorisierung beim Kodieren der Transkriptionen.

Durch die gewählte Form der Auswertung ist es gelungen, das Datenmaterial regel- und theoriegeleitet zu analysieren und Wichtigkeiten hervorzuheben. In einer ähnlichen Forschung würde die Autorin erneut die qualitativen Inhaltsanalysen nach Mayring (2010) einsetzen, da sie den ganzen Forschungsprozess in klare Schritte einteilen und den Forschenden zu den nächsten Schritten wegweisend lenken.

Insgesamt kann positiv auf die gewählten Methoden zurückgeblickt werden. Insbesondere die Triangulation von unterschiedlichen Forschungsmethoden und verschiedenen Perspektiven hat sich als gewinnbringend gezeigt. Diese Triangulation hätte noch in weitere Erhebungsinstrumente oder Sichtweisen ausgeweitet werden können.

7.2 Ausblick

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Erfahrungen von aktuell tätigen Lehrpersonen im Umgang mit Apps im Unterricht nicht berücksichtigt. Ebenso konnte die Kindermeinung bezüglich Qualitätskriterien von Apps nicht eingeholt werden. Die Autorin würde es als äusserst spannend erachten, weitere Perspektiven in Bezug zu Qualitätskriterien von Apps einzuholen. Rein hypothetisch würden wahrscheinlich die gleichen Kriterien zum Vorschein kommen, aber die Rangierung würde eventuell mit dem Einbezug von weiteren Perspektiven anders ausfallen. Dies ergäbe eine spannende Forschungsfrage, um in dieser Thematik weiter zu forschen.

Des Weiteren wäre interessant, zusätzliche Inhaltsanalysen zu anderen Unterrichtsthemen zu machen und daraus erneut Qualitätskriterien von Apps abzuleiten.

Ebenfalls spannend wäre es, im medienpädagogischen Bereich weiter zu forschen. Einerseits könnte erörtert werden, wie man am besten über Medien lernt (Medienerziehung) und andererseits wie man mit Medien (Mediendidaktik), im Speziellen mit Apps, lernt. In Anbetracht dessen, dass Medienpädagogik oder Medienerziehung in der Schweiz nicht als eigenes Fach verankert sind, wäre es zusätzlich spannend, dies zu erörtern. Damit könnten den Lehrpersonen Hilfestellungen für deren Unterricht gegeben werden. Auch in Bezug zur steigenden Relevanz Neuer Medien sind diese Themen wichtig.

Am allermeisten würde sich die Autorin jedoch freuen, wenn ein Entwickler oder eine Entwicklerin den im Rahmen dieser Masterarbeit entstandenen ausführlichen Kriterienkatalog zur Hand nähme und eine neue App nach diesen Qualitätskriterien entwickeln würde. Diese könnte dann, wissenschaftlich belegt, als qualitativ hochwertig angesehen werden.

7.3 Fazit

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik verhalf der Autorin zu einem vertieften Verständnis über Apps und deren Eigenschaften. Trotz der aufgeführten Risiken, die der Einsatz des iPads mit sich bringt, überwiegen die bereits in dieser Arbeit erwähnten Vorteile der Medien - sowohl in lebenspraktischen wie auch im schulischen Bereich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwei Kriterienkataloge mit Qualitätskriterien für Apps entstanden sind, welche von der Literatur und den Expertinnen und Experten bestätigt wurden. Die ungekürzte Fassung soll vor allem von App-Entwicklern genutzt werden, um eine qualitativ hochwertige App zu entwickeln. Die gekürzte Fassung soll als Orientierungshilfe für Lehrpersonen und Eltern dienen, um Apps zu beurteilen und das

Passende für das Kind auszuwählen. Zu beachten ist, dass beim Einsatz von Apps nicht zwangsläufig ein didaktischer Mehrwert gegeben ist. Daher ist bei der Auswahl immer individuell für jedes Kind zu prüfen, ob und in welchem Ausmass der Einsatz von Apps im Unterricht sinnvoll ist.

Abschliessend muss ich sagen, dass die Erstellung dieser Masterarbeit mit sehr viel Aufwand verbunden war. Umso erfreulich ist deshalb, dass Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht sind und erfreuliche Ergebnisse entstanden sind, die Lehrpersonen und Eltern bei der Auswahl an passenden Apps für ihre Kinder bereichern.

8 Schlusswort

Für die Umsetzung bei der Entstehung der vorliegenden Arbeit verdienen viele Personen ein grosses Dankeschön. Ein herzlicher Dank geht an die Betreuerin dieser Arbeit, Karin Zumbrunnen. Sie stand mit wohlwollendem und fachlichem Rat zur Seite. Ihre Unterstützung war stets ermutigend und sehr hilfreich.

Vieles, was in dieser Masterarbeit erforscht werden konnte, verdankt die Autorin den interviewten Personen, welche sich für ein Interview bereit erklärt haben und ihr Expertenwissen offenlegten. Ohne sie wäre diese Untersuchung nicht von einer zweiten Perspektive beleuchtet worden.

Ebenso möchte sich die Autorin auf privater Ebene bei all jenen Personen bedanken, welche sie in ihrem näheren Umfeld bei ihrer Arbeit unterstützt haben und sie vorwiegend hinter dem Laptop sitzend erlebt haben. Vielen herzlichen Dank für die Bewegungspausen an der frischen Luft, das Bekochen, die motivierenden Worte und das Gegenlesen.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bereiche der Medienpädagogik (vgl. Petko, 2014, S. 156).....	6
Abbildung 2: Beeinflussung der Prozesse der Medienaneignung (vgl. Theunert & Demmler, 2007).....	9
Abbildung 3: Voraussetzungen zur Rezeption von Medienangeboten (vgl. Charlton; zitiert nach Knauf, 2010).....	9
Abbildung 4: Umgang mit verschiedenen Medien nach Altersstufen (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S. 103).....	11
Abbildung 5: Die Vielfalt der Medienkompetenz (vgl. Hipeli, 2014, S. 33).....	13
Abbildung 6: Medien als Wirkfaktor (vgl. Kerres, 2003).....	15
Abbildung 7: Komponenten-Modell der Sprache (vgl. Grimm & Weinert, 2002; zitiert nach Aellig & Alt, 2006).....	18
Abbildung 8: Abfolge des Forschungsvorgehens (eigene Darstellung).....	30
Abbildung 9: Materialreduzierung durch Zusammenfassung (vgl. Mayring, 2002, S. 83).....	32

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen der Medienkompetenz (vgl. Baacke, 1997; zitiert nach Petko, 2014, S. 130	13
Tabelle 2: Lerninhalte der phonologischen Bewusstheit (vgl. Kern, 2013; Skowronek & Marx, 1989)	21
Tabelle 3: Stufenmodell des Schriftspracherwerbs (vgl. Röhner-Münc, 2004)	24
Tabelle 4: Expertenauswahl.....	35
Tabelle 5: Kriterien aus der Literatur	38
Tabelle 6: Kriterien aus der Inhaltsanalyse	47
Tabelle 7: Kriterien aus Expertensicht	49
Tabelle 8: Zusätzlich genannte Kriterien durch Expertinnen und Experten	54
Tabelle 9: Vereinigung von zusätzlich genannten zu schon bestehenden Kriterien ...	55
Tabelle 10: Kriterienkatalog.....	56
Tabelle 11: Übersicht der Codierungen aller Experteninterviews	59
Tabelle 12: Wichtige Kriterien aus Sicht der Autorin	62
Tabelle 13: Kürzung der Kriterien zur phonologischen Bewusstheit.....	63

11 Literaturverzeichnis

- Aellig, S. & Alt, E. (2006). *LEZUS – von der Lauterfassung zur Schrift. Jahresprogramm zur Sprachförderung in Vorschule und Kindergarten* (4. Aufl.). Bern: schulverlag blmv AG.
- Albers, C., Magenheimer, J. & Meister, D. (2011). *Schule in der digitalen Welt. Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven*. Verlag für Sozialwissenschaften.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Baacke, D. (1999) *Die 0-5 Jährigen. Einführung in die Probleme der Frühen Kindheit*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Barth, K. (2005). *Früherkennung und Prävention von Lernstörungen*. Zugriff am 14.10.2014 unter www.vbe-nrw.de/vbe_download/gstak14barth.pdf
- Berger, D. (2013). *Theoretische Grundlagen für den Entwicklungsbereich „Lesen und Schreiben“*. Bern: Institut für Heilpädagogik.
- Boeglin, M. (2007). *Wissenschaftlich arbeiten Schritt für Schritt. Gelassen und effektiv studieren*. München: Fink.
- Boenisch, J. (2002). Einsatz neuer Medien im Unterricht mit körperbehinderten Kindern und Jugendlichen. In: Boenisch, J. & Daut, V. (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit körperbehinderten Kindern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bogner, A. & Menz, W. (2005). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In: Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 33-70). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Born, G. (2009). *Computer trotz Handycap. Ein Ratgeber für Betroffene, Betreuer und Arbeitsgeber*. München: Markt + Technik.
- Büttner, G. & Mähler, C. (2004). Förderung von Gedächtnisprozessen (Gedächtnistraining). In: Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 209 – 218). Bern: Hogrefe.
- Charlton, M. (2007). Das Kind und sein Startkapital. Medienhandeln aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie. In: Theunert, H. (Hrsg.). *Medienkinder von Geburt an* (S. 25-49). München: kopaed.
- Christiani, R. (2004). *Schuleingangsphase neu gestalten: Diagnostisches Vorgehen. Differenziertes Fördern und Förderpläne. Jahrgangübergreifendes Unterrichten*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Coblenz, S. & Klimsa, P. (2010). Bedingungen pädagogisch geleiteter Medienintegration im Kindergarten. *merz. medien + erziehung*, 6, 59-67.
- Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron, A. (2006). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. Bern, Stuttgart; Wien: Haupt Verlag.

- Data Quest Marketing (2013). *Fördern von Motivation und Erfolg der Lernenden*. Zugriff am 14.10.2014 unter <https://www.dataquest.ch/education/lehrer>
- Dehn, M., Oomen-Welke, I. & Osburg, C. (2012). *Kinder & Sprache(n). Was Erwachsene wissen sollten* (1. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Detjen, J. (2007). *Politische Bildung*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH
- Dorsch, J. (2012). *Kriterien für die Unterrichtseignung von Lernapps*. Zugriff am: 04.10.2013 unter www.schule-apps.de/kriterien/
- Eberle, T. (2013). Medienbildung in der Schule. Schulpädagogische Perspektiven. In: Pirner, L., Pfeiffer, W. & Uphues, R. (Hrsg.), *Medienbildung in schulischen Kontexten. Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektive* (S. 57 – 78). München: koepad.
- Eickelmann, B. (2010). *Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren*. Münster: Waxmann.
- Fahrer, S. (2014). Digitale Lesewelt erkunden. Bücher- und Geschichten-Apps in der Familie. *merz. medien + erziehung*, 4, 69-74.
- Feil, C. (2014). Eine App muss auch herausfordern. Ein Interview mit Christine Feil; geführt von Struckmeyer, K.. *merz. medien + erziehung*, 3, 53-56.
- Fleischer, S. & Hajok, D. (2013). Medienbildung. Was verstehen wir unter Medienbildung und warum ist sie relevant?. In: Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.), *Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre*. Weimar; Berlin: verlag das netz.
- Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Forster, M. & Martschinke, S. (2003). *Leichter lesen und schreiben mit der Hexe Susi. Übungen und Spiele zur Förderung der phonologischen Bewusstheit* (3. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Friedrich, B. & Seitz, D. (2014). Apps in der ausserschulischen Bildung. *merz. medien + erziehung*, 3, 31-36.
- Früh, W. (1991). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis* (3. überarb. Aufl.) München: Ölschläger.
- Fthenakis, W., Schmitt, A., Eitel, A., Gerlach, F., Wendell, A. & Daut, M. (2009). Frühe Medienbildung. In: Fthenakis, W. (Hrsg.), *Natur-Wissen schaffen 5* (S. 37-90). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Gohlisch, M., Heyer, J., Paulig, C., Pieler, M. & Terhechte-Mermeroglu, F. (2005). *Bildung für Phonologische Bewusstheit*. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. & Weinert, S. (2002). Sprachentwicklung. In: Oerter, R & Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 517-550). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Gudmundsen, J. (2013). *iPad Apps For Kids For Dummies*. Indianapolis: John Wiley & Sons.
- Guth, B. (2012). *Mediennutzung heute – Wie gehen Kinder mit Konvergenz um?* Zugriff am 30.10.14 unter www.kinderwelten.tv/kinderwelten_typo3/Fachtagung.59.0.html
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim; Basel: Beltz.

- Günther, H. (2008a). *Sprache hören – Sprache verstehen. Sprachentwicklung und auditive Wahrnehmung*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Günther, H. (2008b). Förderung der primärsprachlichen Entwicklung. In: Arnold, K., Graumann, O. & Rakhkochkine, A. (Hrsg.), *Handbuch Förderung* (S. 212 – 221). Weinheim; Basel: Beltz.
- Hartmann, E. (2007). Erfolgsversprechende Prävention von Leseschwierigkeiten in Kindergarten und Primarschule. Ein Überblick. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 2, 114-127.
- Hartmann, E. & Wehr, S. (2005). Anforderungen und Hürden im frühen Schriftspracherwerb. Was Lehrpersonen über einen entwicklungsgerechten Anfangsunterricht wissen sollten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 74, 196-206.
- Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hellrung, U. (2006). *Sprachentwicklung und Sprachförderung. beobachten – verstehen – handeln* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hendricks, W. (2005). Was macht Bildungssoftware gut?. *merz. medien + erziehung*, 2, 77-79.
- Hepberger, B. (2013). *Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hipeli, E. (2014). *MEDIEN-KiDS. Bewusst umgehen mit allen Medien – von Anfang an*. Zürich: Axel Springer Schweiz AG.
- Jansen, H. & Marx, H. (1999). Phonologische Bewusstheit und ihre Bedeutung für den Schriftspracherwerb. *Forum Logopädie*, 7-15.
- Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Jarren, O. & Wassmer, C. (2009). Medienkompetenz – Begriffsanalyse und Modell. Ein Diskussionsbeitrag zum Stand der Medienkompetenzforschung. *merz. medien + erziehung*, 3, 46-51.
- Kern, M. (2013). *LRS besser verstehen mit Hilfe der ICF als Rahmenmodell*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kerres, M. (2003). Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung. In: Keil-Slawik, R. & Kerres, M. (Hrsg.), *Wirkungen und Wirksamkeit. Neuer Medien in der Bildung* (S. 31-44). Münster: Waxmann.
- Klipcera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klipcera, B. (2007). *Legasthenie*. Basel: Reinhardt.
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C., & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe*. Seelze: Kallmeyer Klett.
- Knauf, H. (2010). *Bildungsbereich Medien*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. *merz. medien + erziehung*, 3, 10-16.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Küspert, P. (2005). *Neue Strategien gegen Legasthenie. Lese- und Rechtschreib-Schwäche: Erkennen, Vorbeugen, Behandeln*. Ratingen: Oberstebrink.

- Küspert, P., Schneider, W. (2006). *Hören, lauschen, lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Küspert, P., Plume, E. & Schneider, W. (2000). *Interaktive Multimedia zur Vorbereitung aufs Lesen und Schreiben. Multimedia-Spiele aus dem Würzburger Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit*. Mannheim: Laier und Becker Psychologie & Multimedia.
- Lange, A. (2007). Das Kind in der Familie. Medienhandeln aus der Perspektive der Familienforschung. In: Theunert, H. (Hrsg.), *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren* (S. 41-58). München: kopaed.
- Landerl, K. (2008). Die Bedeutung der Leseflüssigkeit. In: Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.), *Legasthenie. Brücke zwischen Praxis und Wissenschaft* (S. 51-56). Zürich: Verband Dyslexie Schweiz.
- Langness, A. (2007). *Prävention bei sozial benachteiligten Kindern. Eine Studie zur Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. vollständig überarb. Aufl.) Weinheim; Basel: Beltz.
- Mann, C., Oberländer, H. & Scheid, C. (2001). *LRS Legasthenie. Prävention und Therapie*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Mannhard, A. & Braun, W. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für ErzieherInnen*. München: Ernst Reinhardt.
- Marx, P. & Schneider, W. (2000). Entwicklung eines Tests zur phonologischen Bewusstheit im Grundschulalter. In: Hasselhorn, W., Schneider, H. & Marx, H. (Hrsg.), *Diagnostik von Leserechtschreibschwierigkeiten. Tests und Trends*. Bern: Hogrefe.
- Matthes, E. & Schütze, S. (2013). Digitale Bildungsmedien in der Schule. In: Matthes, E., Schütze, S. & Wiater, W. (Hrsg.), *Digitale Bildungsmedien im Unterricht* (S. 7-13). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- Rechtschreibstörungen*. München; Basel: Reinhart.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim; Basel: Beltz.
- Mayerhofer, J. (2012). *Apps erfolgreich verkaufen. Vermarktungsstrategien für Apps auf iPhone, iPad, Android und Co*. München: Carl Hanser Verlag.
- Media Literacy Lab (2013). *Kriterienkatalog zur Bewertung von Apps für Kinder. Gute Apps für Kinder*. Mainz: Media Literacy Lab
- Merkle, M. (2013). *Kriterien zur Bewertung von Apps*. Zugriff am: 04.10.2014 unter www.handysektor.de/apps-upps/top10-apps/bewertungskriterien-apps.html
- Mihajlovic, C. (2014). Möglichkeiten und Grenzen des iPad als elektronisches Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. *merz. medien + erziehung*, 4, 50-55.
- Mondschein, M. (2010). *Laute spüren – Reime rühren. Spiele zur phonologischen Bewusstheit*. München: Don Bosco Verlag.

- Moser, H. (2013). Visuelle Medien im Unterricht. In: D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung* (S. 49 – 58). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *Wortgewandt & Zahlenstark. Lern- und Entwicklungsstand bei 4- bis 6-Jährigen*. Schweiz: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen und Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, H. (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenz beim Schuleintritt*. Aarau: Sauerländer.
- Mueller, F. (2013). *Computerunterstütztes Lernen und Arbeiten an Primarschulen. Lernsoftware-Evaluation*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mutsch, U. & Schrammel, S. (2010). Zur Frage der Mediennutzung von Schulanfängerinnen und Schulanfängern. *merz. medien + erziehung*, 6, 68-79.
- Niegemann, H. & Zander, S. (2013) Tablets in der Schule: Mediendidaktische Chancen. In: D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung* (S. 79 – 84). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.
- Panagiotopoulou, A. & Carle, U. (2008). Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb – in der Vor- und Grundschulzeit. In: Panagiotopoulou, A. & Carle, U. (Hrsg.), *Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb. Beobachtungs- und Fördermöglichkeiten in Familie, Kindergarten und Grundschule* (S. 1-11). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Paus-Hasebrink, I., Kulterer, J., Prochazka F. & Sinner, P. (2013). Das Internet im Alltag sozial benachteiligter Heranwachsender. *merz. medien + erziehung*, 6, 21-29.
- Penner, Z. & Krügel, C. (2007). *Sprache und frühkindliche Bildung. Das Programmhandbuch*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Pfadenhauer, M. (2009). Auf gleicher Augenhöhe. Das Experteninterview – ein Gespräch zwischen Experte und Quasi-Experte. In: Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.), *Experteninterviews: Theorien, Methoden, Anwendungsfehler* (S. 99-116). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Pfeffer-Hoffmann, C. (2013). Digitale Medien für bildungsbenachteiligte Zielgruppen. *merz. medien + erziehung*, 5, 32-37.
- Ptok, M., Berendes, K., Gottal, S., Grabherr, B., Schneeberg, J. & Wittler, M. (2008). Phonologische Verarbeitung. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 156 (9), 860-866.
- Ratzke, D. (1982). *Handbuch der Neuen Medien*. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Richter, A. (2013). Digitale Medien im Grundschulunterricht - Orientierungshilfen für ihre Nutzer. In: Matthes, E., Schütze, S. & Wiater, W. (Hrsg.), *Digitale Bildungsmedien im Unterricht* (S. 191-203). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Riezinger, B. (1998). *Legasthenieprävention. Fördermassnahmen im Schuleingangsbereich*. Frankfurt: Peter Lang.
- Rittmann, T. (2012). *iPad-Schule. So macht Unterrichten Spass...* Zugriff am 19.09.2014 unter http://www.ipad-schule.ch/Why_iPads/index.html

- Röhner-Münch, K. (2004). *Gestörter Schriftspracherwerb*. Emsdetten: Lechte Druck.
- Rösch, E. & Maurer, B. (2014). Apps in der Schule. *merz. medien + erziehung*, 3, 25-30.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl.) Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Schäfer, G.(2007). Das Kind in der Bildungswelt. Medienhandeln in der frühen Kindheit. In: Theunert, H. (Hrsg.), *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren* (S. 59-78). München: kopaed.
- Schenk-Danzinger, L. (1977). *Entwicklungspsychologie*. Wien: BV.
- Schoner, R. (2013). *Modelle, Methoden und Gelingensbedingungen für den Einsatz von digitalen Medien in der Schule*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Schorb, B. & Wagner, U. (2013). Medienkompetenz – Befähigung zur souveränen Lebensführung in einer mediatisierten Gesellschaft. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), *Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche. Eine Bestandesaufnahme* (S. 18-23). Zugriff am 15.10.2014 unter http://www.medienkompetenzbericht.de/pdf/Medienkompetenzfoerderung_fuer_Kinder_und_Jugendliche.pdf
- Schründer-Lenzen, A. (2007). *Schriftspracherwerb und Unterricht. Bausteine professionellen Handlungswissens*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Siller, F., Bastian, J., Lenssen, F. & Mierau, J. (2014). Gute Apps für Kinder. Zur Entstehung eines Kriterienkatalogs. *merz. medien + erziehung*, 1, 46-51.
- Skowronek, H. & Marx, H. (1989). Die Bielefelder Längsschnittstudie zur Früherkennung von Risiken der Lese-Rechtschreibschwäche. Theoretischer Hintergrund und erste Befunde. *Heilpädagogische Forschung* 15, 38-49.
- Spanhel, D. (2013a). Sozialisation in mediatisierten Lebenswelten. Grundzüge eines theoretischen Bezugsrahmens. *merz. medien + erziehung*, 6, 30-43.
- Spanhel, D. (2013b). Der Prozess der Medienbildung bei Kindern und Jugendlichen. Eine bildungstheoretische Perspektive. In: Pirner, L., Pfeiffer, W. & Uphues, R. (Hrsg.), *Medienbildung in schulischen Kontexten. Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektive* (S. 39 – 56). München: koepad.
- Straub, C. (1997). Vernetzt und verkabelt. Chancen und Risiken neuer Medien. *Heft Praxis Politik*, 4, 1997.
- Suchodoletz, W. (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunert, H. & Demmler, K. (2007). Medien entdecken und erproben. Null- bis Sechsjährige in der Medienpädagogik. In: Theunert, H. (Hrsg.), *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren*. München: kopaed.
- Tophinke, D. (2003). *Sprachförderung im Kindergarten. Julia, Elena und Fatih entdecken gemeinsam die deutsche Sprache – Materialien und praktische Anleitung*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Topsch, W. (2005). *Grundkompetenz: Schriftspracherwerb. Methoden und handlungsorientierte Praxisanregungen* (2. Aufl.). Weinheim; Basel: Beltz.

- Tulodziecki, G. & Grafe, S. (2013). Digitale Medien und Schule aus medienpädagogischer Sicht – konzeptionelle Entwicklungen und empirische Forschung. In: Karpa, D., Eickelmann, B. & Grafe, S. (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung* (S. 11 – 35). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.
- Ulich, M. (2003). Literacy. Sprachliche Bildung im Elementarbereich. *Kindergarten Heute, Jg. 33, Heft 3*, 6-18.
- Valtin, R. (2001). Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. Hinweise und Hilfen für die Förderdiagnostik. In: Naegele, I. & Valtin, R. (Hrsg.), *LRS – Legasthenie in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten* (S. 48-69). Weinheim; Basel: Beltz.
- Wammer, K. (2014). *Oktober-Event: Apple und die Zahlen zu iPhone, iPad und iOS*. Zugriff am 30.10.2014 unter www.apfeltech.net/2014/10/oktober-event-apple-und-die-zahlen-zu-iphone-ipad-und-ios/
- Weinert, S. (2000). Beziehungen zwischen Sprach- und Denkentwicklung. In: Grimm, H. (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie, Band 3: Sprachentwicklung* (S. 311-361). Göttingen: Hogrefe.
- Weise, M. (2010). Mutti hat Sendungen. Eine kommt nicht so spät, da dürfen wir mitschauen. Familiärer Mediengebrauch im Spannungsfeld zwischen ‚doing family‘ und ‚living together separately‘. *merz. medien + erziehung*, 6, 18-27.
- Wiater, W. (2013) Schulbuch und digitale Medien. In: E. Matthes, S. Schütze & W. Wiater (Hrsg.), *Digitale Bildungsmedien im Unterricht* (S. 17-25). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Willemse, I., Waller, G. & Süß, D. (2014). *JAMES. Jugend – Aktivität – Medien – Erhebung Schweiz. Befunde 2014*. Zugriff am 01.11.2014 unter www.psychologie.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/medienumgang/james.html
- Woods, P. (2010). „Keine Furzapps“ – Apples neue App-Kriterien. Zugriff am: 04.10.2014 unter www.macwelt.de/news/App-Politik-Keine-Furzapps-Apples-neue-App-Kriterien-3210145.html
- Zollinger, B. (1996). *Die Entdeckung der Sprache* (2. Aufl.). Bern: Haupt.

12 Anhang

Anhang A Interviewleitfaden	81
Anhang B Transkriptionen	82
Transkription A	119
Transkription B	89
Transkription C	126
Transkription D	114
Anhang C Kodierungen der Interviews	119
Kodierung des Experteninterviews A	119
Kodierung des Experteninterviews B	122
Kodierung des Experteninterviews C	126
Kodierung des Experteninterviews D	130
Anhang D Kriterien zur phonologischen Bewusstheit aus Expertensicht	134
Anhang E Auswertung Rangierungsfrage	135

Anhang A Interviewleitfaden

Leitfaden Experteninterview

A: René Kappeler

B: Steve Bass

C: Christine Feil

D: Kati Struckmeyer

Begrüßung und Dank für Bereitschaft.

Informationen über Kontext und Zweck der Befragung.

Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews und der Benutzung von Personendaten. Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen.

Liebe Frau.../Lieber Herr...

Wie sieht Ihre berufliche Situation aus?

Was macht für Sie eine richtig gute App aus?

Was finden Sie wichtig an einer App?

Nach welchen Kriterien beurteilen Sie die Apps?

Welches von diesen genannten Kriterien finden Sie am bedeutsamsten?

Was für Kriterien müssten in Bezug auf die Handhabung stehen?

Was für Kriterien müssten aus lerntheoretischer Sicht stehen?

Was für Kriterien müssten aus didaktischer Sicht stehen?

Was für Kriterien müssten aus technischer Sicht stehen?

Was für Kriterien müssten aus Aspekten der Sicherheit stehen?

Gibt es aus Ihrer Sicht Kriterien, welche für die Attraktivität der App stehen sollten?

Was für Kriterien müssten aus inhaltlicher Sicht stehen?

Wenn man bedenkt, dass die App für Kinder mit Förderbedarf in der phonologischen Bewusstheit sein sollte, wie müsste dann die App sein?

Gibt es Ausschlusskriterien, durch die Sie bestimmte Apps gar nicht erst anschauen?

Nachfrage, ob alle wichtigen Aspekte im Zusammenhang mit Qualitätskriterien von iPads angesprochen wurden – Gelegenheit zur Betonung oder Ergänzung geben

Dank für die Teilnahme am Interview.

Anhang B Transkriptionen

Transkription A

Transkription des Experteninterviews mit René Kappeler vom 24. Oktober 2014

Dauer des Interviews: 24 Min. 45 Sek.

René Kappler ist gelernter Primar- und Reallehrer. Er hat einen Abschluss als Ausbilder ICT und arbeitet aktuell als ICT-Verantwortlicher an der Schule Adliswil. Seine Aufgaben sind der pädagogische und technische Support. René Kappeler ist Initiator des Projektes „iPad im Kindergarten“ und kann sich als Fachperson für iPads auf der Kindergarten- und Grundstufe ausweisen.

Fett gedruckte Textteile umfassen Fragen oder Einwände der Autorin. Die Antworten von Herrn Kappeler sind blau markiert.

- 1 **Was macht für dich eine richtig gute App aus?**
- 2 Ja das ist ein bisschen eine weite Frage. Das habe ich mir eben ein bisschen aufgeschrie-
- 3 ben, weil es immer schwierig ist an alles zu denken. Zuerst einmal ist natürlich sicher **die**
- 4 **fachliche Korrektheit**. Also das ist mal sicher. Das muss man drauf schauen, weil es einen
- 5 Haufen Apps gibt, die fachlich einfach nicht korrekt sind.
- 6 Dann muss es für mich irgendwie **einen didaktischen Mehrwert haben**. Also es sollte nicht
- 7 **einfach das Gleiche sein wie bis anhin auf Papier und dann ist es einfach auf dem Bild-**
- 8 **schirm**.
- 9 Und dann finde ich **differenzierte Lernwege wichtig**. Also dass man den verschiedenen
- 10 Bedürfnissen gerecht werden kann, also **dass zum Beispiel der Lernweg steil ansteigen**
- 11 **kann, dass er verzweigt ist**, dass man sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Also
- 12 der klassische Fall, den ich immer erzähle, ist das *Appolino*, das wir in der 1. Klasse
- 13 einsetzen. Da habe ich einen Schüler gesehen, der studierte während einer Viertelstunde an
- 14 den Aufgaben $9+?=10$. Und der andere hat irgendwie $10384-27$ gerechnet auf der gleichen
- 15 App. Und das fällt den anderen gegenüber überhaupt nicht auf, wo der gerade ist. Es
- 16 arbeiten eigentlich beide an der gleichen Arbeit auf ganz unterschiedlichen Levels. Und ich
- 17 finde, dann ist es gut. Es sollte **Möglichkeiten bieten zur Wiederholung** oder **dass man**
- 18 **Aufgabenstellungen überspringen kann**, wenn man zu gut ist. Dann muss man **auf Hilfestel-**
- 19 **lungen achten. Gibt es Hilfestellungen? Gibt es dem Kind eine Rückmeldung? Gibt es für die**
- 20 **Lehrperson eine Lernstandserfassung? Also kann ich nachher schauen, was sie gemacht**

21 haben und was sie konnten und was nicht? Das ist hilfreich, gerade eben wenn man dann
 22 werkstattmässig arbeitet. Wir haben ja nicht für jedes Kind ein iPad, sondern wir haben dann
 23 vielleicht vier iPads in einem Klassenraum und die anderen arbeiten irgendwie konventionell.
 24 Dann ist für uns meistens noch eine Frage, ob die App multuser-tauglich ist. Ist die App
 25 selbsterklärend und ist sie vom Design und vom Handling und auch von der Bedienung her
 26 stufengerecht. Das sind so ein bisschen die Kriterien, die ich finde und bei mir wesentlich
 27 sind. Es gibt vielleicht noch andere. Aber das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, wenn
 28 ich mir das so zusammen überlegt habe.

29 **Vielleicht noch zum didaktischen Mehrwert. Du hast gesagt, dass es einfach nicht das**
 30 **Gleiche auf dem Papier wie auf iPad sein soll. Was gibt es da bei dir für Vorstellungen,**
 31 **was das iPad noch mehr kann? Oder was ist der Mehrwert des iPads?**

32 Also einerseits natürlich die Animation, die Veranschaulichung, dass es auch attraktiver ist
 33 als ein Stück Papier, das man schon immer kennt. Aber auch eben die verschiedenen
 34 Lernwege. Also man könnte das theoretisch auch mit Papier machen, aber es wird dann
 35 kompliziert. Wir haben das früher auch gehabt und es hat damals „programmierter Unter-
 36 richt“ geheissen und dann hattest du eine Frage und dann hiess es, je nach dem wie man
 37 die Frage beantwortete, gehe zur Seite 2 oder 17 oder 29 oder wieder zurück. Man kann das
 38 schon auch machen, aber es ist da einfach ein bisschen weniger offensichtlich, wo es dann
 39 durchgeht für das Kind. Und jetzt ist ja klar, dass wenn ich plötzlich bei Seite 32 bin, weiss
 40 ich, dass ich es nicht schlecht gemacht habe. Und sonst wenn es heisst gehe zur nächsten
 41 Seite oder nochmals zurück oder so, dann ist das ein bisschen ein Frust. Es muss irgendwie
 42 auch ein bisschen Freude machen. Das finde ich, ja.

43 **Welches von diesen Kriterien findest du am bedeutsamsten? Es geht mir jetzt darum,**
 44 **um zu versuchen ein Rangierung zu machen. Dies ist eine sehr schwierige Aufgabe,**
 45 **aber vielleicht kannst du doch ein bisschen sagen, worauf du achtest.**

46 Ja also wahrscheinlich schon ein bisschen die Differenzierung und vielleicht auch die
 47 Einsatzmöglichkeiten. Was ich nicht gerne mag sind Apps, die man nach 3 Stunden erledigt
 48 hat und irgendwie so eindimensional sind. Und ja, dass man möglichst lange und auf
 49 verschiedene Arten damit arbeiten kann. Und in verschiedenen Tempi. Und eben, ich habe
 50 es noch gerne, wenn es ein Feedback an die Lehrperson gibt. Weil sonst ist es noch
 51 schwierig, weil ich habe früher viel mit individualisieren gearbeitet und dann ist es noch
 52 schwierig, wer wo ist und wer welches Problem hat. Und wenn das Programm das irgendwie
 53 selber macht, finde ich das sehr hilfreich. Dann kann ich schnell aufrufen innerhalb von 10
 54 Sekunden und sehe, wo er ansteht und ich wieder weiss, wo er ist. Das muss ich einfach,
 55 wenn ich 20 Kinder habe und überall schauen muss.

56 **Ich habe meine Kriterien in Kategorien eingeteilt und mit Überbegriffen versetzt. Nun**
57 **werde ich dich für jede Kategorie fragen, was für Kriterien für dich stehen müssten.**
58 **Zum Beispiel bei der Handhabung: Wie muss die Handhabung sein?**

59 **Einfach so, dass das Kind es bewältigen kann.** Meistens ist das kein Problem. Meine
60 Erfahrung ist eigentlich, dass die Kinder fast alles handhaben können und die Lehrperson
61 Probleme damit haben. Bei dieser Lehrperson da in der ersten Klasse hat es damit
62 angefangen, dass sie nicht wusste, wo die Seite 2 auf dem iPad ist. Also sie kannte schon
63 diese Streichbewegung nicht. Das ist aber kein Problem, man muss dann einfach eher mit
64 den Lehrpersonen arbeiten und sagen: „Hey weißt du auch bei den Erstklässlern hast du
65 circa 10 Kinder oder 15, die das schon können und du musst einfach von der Haltung
66 wegkommen, dass die Lehrperson alles weiss und die Kinder nichts. Denn du hast hier ein
67 wahnsinniges Potenzial von Wissen und du musst es einfach noch irgendwie kombinieren.
68 Also du kannst sagen: Zeige dem anderen, wie es geht.“ Und das haben wir auch sehr viel
69 so gemacht. Das kann dann zum Teil ein bisschen ausarten, aber... (lacht). Da gibt es so ein
70 Beispiel, das war noch lustig. Da war irgend so eine Rechnung $29+43$, die sie ausrechnen
71 mussten und dann hatte es irgendwie fünf Zahlen zur Auswahl. Das konnte man draufdrü-
72 cken und das Resultat bestimmen. Und der eine, der es dem anderen erklärte sagte dann:
73 „Weißt du, du musst eigentlich nur hinten die Einer zusammenzählen und dann bei den
74 Resultaten unten schauen, wo es bei den Einern wieder diese Zahl hat.“ Und dann muss
75 man natürlich der Lehrperson sagen: Schau es gäbe noch eine andere Einstellung, bei der
76 man dann beide Stellen ausrechnen muss. Solche Sachen. Aber grundsätzlich denke ich,
77 dass es eigentlich nicht sehr kompliziert ist für die Kinder, unabhängig wie gut der Program-
78 mierer das gemacht hat. Ich finde dies nicht so entscheidend.

79 **Okay. Gerade wenn man das iPad in der Schule einsetzt, ist die Frage der Eltern oft,**
80 **was denn die Kinder dabei lernen. Gibt es aus dem lerntheoretischen Aspekt auch**
81 **Kriterien, die verheben müssen?**

82 Dies ist jetzt lustig, weil die Eltern bei uns eher Fan sind von unserem iPad-Projekt. Sie
83 sagen eher, dass es eine gute Sache ist und fragen, ob ich ihnen die Apps nennen kann, die
84 ich verwende, weil sie sie zu Hause auch brauchen wollen. Das stellen wir fest. Und für uns
85 Lehrpersonen ist es natürlich wichtig, **dass sich die App einigermaßen an den Lehrplan**
86 **orientiert und ein bisschen darauf abgestimmt ist.** Es gibt natürlich auch Apps, die sehr lässig
87 sind und aber nicht mehr viel damit zu tun haben, was eigentlich in der Schule gelehrt
88 werden soll. Das ist nicht so gut. Aber ich finde, man soll es relativ offen behalten. Also ich
89 bin nicht derjenige, der nur für lehrmittelorientierte Apps ist. Sagen wir zum Beispiel das
90 *Appolino* ist ein bisschen ein solcher Fall. Also ich kenne es eigentlich ein bisschen zu
91 wenig, aber es orientiert sich natürlich genau am Buch. Und ich finde es darf auch etwas
92 sein, das ein bisschen davon abweicht. Weil es ist ja nicht so, dass genau diese Lernziele,

93 die wir haben, diejenige sind, die wir unbedingt im Leben brauchen. Es gibt ja dann einen
 94 Haufen andere Sachen. Und **sich einfach zurechtfinden zu können in einem Programm und**
 95 **das irgendwie für sich intelligent durcharbeiten zu können, sodass man profitiert** und auch
 96 die Haltung, dass ich etwas lernen will und das benutzen will, **finde ich fast wichtiger.**

97 **Wenn man jetzt in die Didaktik übergeht und überlegt, was die App können muss,**
 98 **damit ihn der Lehrer gut nutzen kann, gibt es da noch Kriterien?**

99 Ja eben, **dass das Programm irgendwie differenzieren kann**, dass man sagen kann: „Du
 100 startest jetzt da und du da.“ Aber das Programm sollte auch in der Lage sein, den Lernweg
 101 aufgrund der Reaktionen der Kinder weiter zu strukturieren, sodass es stimmt und nicht zu
 102 viel Frust gibt, aber auch nicht zu leicht ist. Also **es muss irgendwie das Niveau des Kindes**
 103 **herausfinden können** und dann selber das Kind auf dem richtigen Weg weiterbringen. Weil
 104 das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Also wenn es zu viel Frust gibt, dann löscht es dem
 105 Schüler ab und wenn es zu leicht ist, ist es auch nicht lustig. Also **das Programm muss ein**
 106 **bisschen spüren können, wo es was braucht.** Und **es sollte dem Lehrer auch ein Feedback**
 107 **geben, dass er auch mal eingreifen kann** und sagen kann: „Du aber den Zehnerübergang
 108 kannst du jetzt, jetzt könntest du mal einen Schritt weitergehen.“, wenn das Kinder selber
 109 nicht motiviert ist zum sich das Level selber ein bisschen höher zu setzen.

110 **Gibt es aus technischer Sicht Sachen, die stehen müssen? Oder ist das eher ein**
 111 **bisschen im Hintergrund?**

112 Das kommt jetzt ein bisschen auf die Schule drauf an. Aber wir haben natürlich aus
 113 verschiedenen Generationen Geräte und ich bin natürlich froh, **wenn die App auf möglichst**
 114 **allen läuft.** Also das ist schon ein Problem, dass die Entwickler meistens nur gerade die
 115 letzten zwei Generationen im Auge haben. Ich verstehe ja, dass man das iPad1 nicht mehr
 116 unterstützt, weil es rein schon vom inneren Aufbau des Gerätes, ohne Kamera und so,
 117 natürlich einfach vieles nicht kann. Aber ich finde vom iPad2 an sollte es bis rauf zu den
 118 neusten iPads abdecken. Und **wir haben noch oft Apps, bei denen gewisse Funktionen nicht**
 119 **laufen und das ist dann natürlich für den Lehrer ein Blödsinn.** Weil der Lehrer hat nicht das
 120 Knowhow. Ich weiss es vielleicht, weil ich derjenige bin, der sich viel damit befassen muss.
 121 Aber einer, bei dem der Umgang mit iPads nicht das Hauptgeschäft ist, der **sollte einfach**
 122 **möglichst wenig Probleme haben damit.** Also ich muss es starten können und **dann muss es**
 123 **einfach laufen und zwar vollständig.** Und da gibt es schon Probleme, weil es ab und zu nicht
 124 läuft.

125 **Aus Sicht der Sicherheit: Wie muss die App sein, damit er sicher ist?**

126 Also ins Internet komme ich ja normalerweise nur mit Browser und deshalb ist da die Frage,
 127 welchen Browser man drauf tut. Also gut, der Safari ist ja immer drauf. Aber ich denke in
 128 einer Endphase, sicherlich nicht im Kindergarten, müsste man grundsätzlich auch damit
 129 umgehen können. Aber wir haben natürlich immer noch einen Content Filter im Hintergrund.

130 Also wir müssen eigentlich, das wäre ohne gar nicht möglich oder wir dürften gar nicht ohne.
131 Wir haben einen Content Filter, der uns alles rauswirft, was die Kinder nicht sehen oder
132 lesen dürfen. Und beim Anschluss *Schulen ans Internet*, das ist der Filter welche 95% der
133 Schulen nutzen, filtert die Swisscom und die macht das recht gut. Es gibt dann natürlich so
134 ein bisschen Probleme. Also bei uns sollten wir jetzt zum Beispiel gewisse Sachen der
135 Lehrmittelverläge nachsteuern und die sind Flash-basiert und laufen nicht auf dem iPad. Da
136 gibt es Möglichkeiten Puff-In-Browser zu gebrauchen, aber damit umgehen wir dann den
137 Content Filter, weil das ja dann quasi extern auf dem Puff-In-Server läuft und auf HTML5
138 transferiert und dann übergespielt wird. Und so haben wir natürlich den Content Filter
139 umgangen. Also das ist dann ein bisschen das Problem. Da darf man dann einfach den nicht
140 drauf tun, falls das ein Problem sein sollte. Aber ich denke, dass es im Unterricht selber,
141 solange man es in der Schulstube gebraucht, sowieso kein Problem ist. Also wenn da
142 plötzlich ein Inhalt drauf käme, der nicht gesehen werden sollte, beginnen sie zu kichern
143 oder so und das merkt man dann als Lehrperson. Und ich finde es an und für sich gar nicht
144 so schlecht, weil es ist einfach auch Realität und die Kinder müssen lernen mit diesem
145 Problem umzugehen. Sie werden sowieso irgendwann darauf stossen. Dann muss man das
146 dann einfach aufgreifen und wir hatten auch schon solche Fälle auf der Mittelstufe. Mit
147 unserem System kann man dann eben gewisse Sachen umgehen. Also die Swisscom
148 screent ja neu jedes Bild bevor sie es durchlässt und schaut, was für Inhalte drauf sind. Und
149 bei uns kann man natürlich mit Google alles suchen und dann gibt es dann auch Inhalte, die
150 man eigentlich nicht will, dass sie drauf sind. Das nutzen die Schüler dann zum Teil aus,
151 aber denen kommen wir dann auch auf die Schliche und stellen sie zur Rede und wir
152 reagieren. Und dann kann man das eben auch thematisieren und das ist auch gut so, weil es
153 gehört dazu. Und sonst machen sie es einfach privat oder später dann. Und ich finde,
154 irgendwie muss man das hinbringen.

155 **Genau ja. Wenn man bedenkt, dass die App für Kinder in der phonologischen**
156 **Bewusstheit sein soll, was müssten inhaltlich für Kriterien stehen? Dies ist für dich**
157 **vielleicht eine eher schwierige Frage, weil du aus dem Expertenbereich der digitalen**
158 **Medien kommst, aber vielleicht kannst du doch etwas dazu sagen.**

159 Also das ist das mit diesen Bildern, wo man sieht, wie man das Mund bewegen muss oder?

160 **Zum Beispiel ja.**

161 Ja also das kenne ich schon. Aber für mich ist diese Thematik extrem weit weg. Ja **dann**
162 **sollte wohl die App diese phonologische Bewusstheit üben.** Ich sehe einfach jeweils diese
163 Bilder, aber ich kann echt nicht sagen, worum es in der phonologischen Bewusstheit geht.
164 Also mein eventueller Vorbehalt. Ich kann nicht sagen, ob es dann wirklich so ist. Aber ich
165 kann mir vorstellen, dass, wenn es darum geht Laute zu lernen, dass dann vielleicht das
166 iPad nicht das geeignete Mittel dafür ist. Weil es umfasst nicht alles. Ein Bild oder auch ein

167 Film ist ja immer eine Reduktion vom Dreidimensionalen und von allen Sinnen auf relativ
 168 wenig, also auf ein Bild mit einer anderen Auflösung und alles andere bekommt das Kind
 169 nicht mit. Ich weiss jetzt nicht, ob es das Gleiche ist, wenn ich da auf dem iPad O sage oder
 170 wenn ich es in Wirklichkeit sage. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es da einen Unter-
 171 schied gibt und dass man die phonologische Bewusstheit nicht so gut mit dem iPad üben
 172 kann. Aber das ist jetzt wirklich die Meinung von einem Nichtexperten.

173 **Was macht eine App in der Schule attraktiv?**

174 Was heisst in der Schule? Also für die Schüler?

175 **Für den Einsatz in der Schule. Es ist egal, ob aus Sicht der Lehrperson oder der**
 176 **Schüler.**

177 Also attraktiv würde ich sagen, vor allem wenn es der Lehrperson ein bisschen Freiheit gibt,
 178 sich dann um gewisse Einzelfälle zu kümmern und die anderen mit der App arbeiten lassen
 179 können. Natürlich so dass es etwas bringt. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Aber
 180 ich als Lehrperson, welche individualisiert hat, hatte immer das Gefühl, dass ich immer in
 181 einen totalen Stress kam. Ich hatte zwar nur 14 Schüler auf der Oberschule, aber wenn ich
 182 ein individuelles Programm machen musste für 14 Schüler, hatte ich ein Problem mit
 183 Vorbereiten und alles zu planen. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich einfach sagen kann,
 184 dass dieser Teil nun durch eine App abgedeckt ist und ich nur noch sporadisch zwischendrin
 185 nachschauen muss, ob der Schüler erstens noch dran arbeitet und zweitens, wo er steht und
 186 was für Probleme er hat. Und vielleicht kann ich mich dann um diese Fälle, die man nicht mit
 187 dem iPad angehen kann, vertieft kümmern. So kann ich immer wiedermal sagen, dass ich
 188 den Schüler oder ein anderer mal für eine Viertelstunde drannehme und die anderen am
 189 Arbeiten sind. Also das finde ich, ist die grosse Attraktivität, also natürlich vor allem aus Sicht
 190 der Lehrperson und auch aus der Sicht der Schule, weil man dann eben wirklich gezielt
 191 individualisieren kann. Und ich finde, dass müsste man schon irgendwie hinkriegen. Und für
 192 mich ist ein iPad wirklich eine Hilfe um das zu erreichen und weil es mir gewisse Arbeiten
 193 abnimmt.

194 **Jetzt haben wir viel über Qualitätskriterien von Apps gesprochen. Nun möchte ich als**
 195 **letzte Frage noch wissen, ob es Ausschlusskriterien für Apps gibt.**

196 Also neben denen, die du jetzt wissen willst, ist bei uns natürlich der Preis ein Ausschlusskri-
 197 terium. Also es gibt natürlich Apps, die sehr teuer sind. Und wenn ich das sauber kaufen will
 198 und die Lizenzbestimmungen nicht umgehen will, liegt es nicht drin. Und dann finde ich alle
 199 diejenigen, die zu extrem Spielcharakter haben und nur ein bisschen zum spielen sind – Es
 200 gibt Spiele, die ich lässig finde, so Strategiespiele, die wirklich etwas bringen – aber sonst
 201 möchte ich eigentlich nicht so wahnsinnig weit weggehen von einem normalem Spiel. Es
 202 kommt mir gerade ein Spiel in den Sinn. Das ist ein Bruchrechenspiel. Also da hast du unten
 203 einen Zahlenstrahl von 0 bis 1 und dann kommt von oben ein Ball mit einem Bruch, zum

204 Beispiel $\frac{3}{4}$ und dann muss man dann nachher dort landen auf dieser Skala bei $\frac{3}{4}$. Und dabei
205 hält man das iPad so in der Hand und dreht es so, damit sich der Ball ans richtige Ort am
206 Zahlenstrahl bewegt. Und das finde ich eine gelungene Kombination von Spielen und
207 gleichzeitig davon zu profitieren. Aber wenn das Lernen dann nur der Nebeneffekt ist, finde
208 ich, bringt es nichts. Und natürlich alles, was ins Shooterzeugs reingeht, ginge für mich auch
209 nicht. Das würde ich sofort löschen. Und natürlich eben, wenn es zu wenig Material drin hat.
210 Es gibt eben auch Apps, die beinhalten fast nichts. Also irgendein Büchlein mit 15 Seiten mit
211 3 Animationen, hat keinen Nutzen. Das muss schon auch inhaltlich ein bisschen etwas
212 hergeben. Überhaupt bin ich bei den Büchlein ein bisschen kritisch. Es gibt ein paar Sachen,
213 die gut sind. Zum Beispiel so einer mit Silben lesen: *Frosti, der Schneemann* oder so etwas.
214 Es gibt auch einen Verein in Deutschland, der das mit diesem Lesen in Silben propagiert.
215 Und da gibt ein Büchlein, das ich noch lustig finde. Aber ich weiss nicht, ob das dieser *Frosti*
216 ist. Aber also dann geht es noch. Aber sonst einfach so ein Lesebüchlein am iPad finde ich
217 für die tieferen Schulstufen nicht gut. Ich finde so Märchenbücher und so sollten schon noch
218 ein bisschen haptisch sein und nicht einfach noch animiert mit zwei Schneeflocken, die vom
219 Himmel herunterfallen. Das finde ich einen Käse.

220 **Ich habe von meiner Seite alle Fragen gestellt. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ist**
221 **dir noch etwas Wichtiges in den Sinn gekommen?**

222 Nein, das ist gut so.

223 **Dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für**
224 **dieses Interview und mir Rede und Antwort gestanden bist.**

225 Ja bitte vielmals, das ist gern geschehen.

Transkription B

Transkription des Experteninterviews mit Steve Bass vom 24. Oktober 2014

Dauer des Interviews: 43 Min. 30 Sek.

Steve Bass ist gelernter Primarlehrer. Er besitzt den Master of Advanced Studies in digitalen Medien und bildete früher Lehrpersonen im Bereich Medienlernen an der Pädagogischen Hochschule Zürich aus und weiter. Er programmierte Lernspiele und begleitete die Planung und grafische Umsetzung von digitalen Medien in Lehrmitteln (z.B. Lezus). Aktuell arbeitet Steve Bass als ICT-Verantwortlicher an der Schule Regensdorf. Als Medienpädagoge ist seine Aufgabe der pädagogische Support. Er leitet verschiedene Projekte mit iPads in Schulen und kann sich als Fachperson für iPads auf der Primarstufe ausweisen.

Fett gedruckte Textteile umfassen Fragen oder Einwände der Autorin. Die Antworten von Herrn Kappeler sind blau markiert.

- 1 **Was macht für dich eine richtig gute App aus?**
- 2 Ja du hast es mir im Mail geschrieben. Das finde ich eine extrem schwierige Frage. Weil ich
- 3 finde, es kommt total auf das Ziel an. Prinzipiell ist es ganz klar, dass eine App welche offen
- 4 gestaltet ist, also die über sehr viele Jahre gebraucht werden kann und welche nicht
- 5 spezifisch für eine Altersgruppe ist, für mich in dem Sinn wertvoll ist. Weil für den Weiterbil-
- 6 dungssektor ist es so, dass die App, wenn die Lehrperson die App zusammen mit den
- 7 Schülern und Schülerinnen kennengelernt hat, in möglichst vielen Fächern und über
- 8 möglichst viele Jahre einsetzbar ist. Das sind natürlich vor allem Apps, die in den Bereich
- 9 Medienproduktion hineingehen, wobei Inhalte mit der App mit dem iPad erstellt und dann
- 10 zusammengesetzt werden. Also zum Beispiel die App *Comic Life*, in welcher ein Fotoroman
- 11 erstellt werden kann, kann man dann jeder didaktischen oder Lernsituation anpassen.
- 12 Dann ebenso Apps, bei denen man selber Inhalte generieren kann, welche sich dem Inhalt
- 13 anpassen. Zum Beispiel eine App, bei der ich selber Rätsel oder Zuordnungen erstellen
- 14 kann. Wenn ich das Thema Römer habe, kann ich dort mit Römern gestalten, oder auch die
- 15 Kinder können mit Römern gestalten. Oder wenn ich ein anderes Thema habe ein anderes.
- 16 Also die Idee, dass man versucht Inhalte miteinander zu verknüpfen und es dann in der App
- 17 oder im Spiel umgesetzt werden kann.
- 18 Und der dritte Bereich ist dann Üben und Lernen. Dies sind dann zum Teil spezifische Apps,
- 19 die sich auf einen ganz bestimmten Bereich konzentrieren, welche aber zu jedem Lernbe-
- 20 reich gehören. Das Gute daran ist, dass die dann, wie sagt man, einen möglichst motivieren-

21 den Charakter haben. Ich finde die Frage schwierig. Grundsätzlich habe ich gerne offene
22 Apps, weil sie nicht so auf den Inhalt bezogen sind, sondern von der Lehrperson und den
23 Schülern angepasst werden können.

24 **Wenn du jetzt eine App aussuchst, was sind deine ersten Kriterien? Auf was achtest
25 du am Anfang?**

26 Ganz am Anfang schaue ich wirklich mal: Interessiert es mich? Sehe ich irgendeinen
27 Zusammenhang zwischen dem Lernstoff? Mit dem gesamten Lernbereich vom Kindergarten
28 bis zur sechsten Klasse. Das ist natürlich riesig. Weil erstens sind alle Fächer bei mir drin,
29 also wir reden von Mathe, von Sprachen, von Mensch und Umwelt. Dann geht es um
30 Medienlernen, Medienproduktion und Medienkompetenz. Prinzipiell ist es so, ich sehe eine
31 App oder eine App kommt auf mich zu oder ich lese von einer App und dann muss es mein
32 Interesse wecken, was relativ schnell der Fall ist. Ich finde grundsätzlich sehr viele Apps
33 interessant. Ich bin nicht jemand, der sagt, mit 20 Apps ist es das. Finde ich überhaupt nicht.
34 Ich finde es gibt unheimlich viele und spannende und tolle Apps, aber mir ist auch klar, dass
35 man nicht alle haben kann. Zuerst einmal muss mich eine App interessieren, dann schaue
36 ich die App normalerweise mal an und dann hat es natürlich ganz viele Kriterien. Also von
37 der Frage wie es einsetzbar ist, wie viel Einarbeitungszeit die Lehrperson braucht, bis sie mit
38 der App überhaupt arbeiten kann, in welchen Fächern kann die App eingesetzt werden, was
39 lässt die App zu, wie ist die grafische Gestaltung der App, also das muss für mich auch noch
40 ansprechend sein. Wie teuer ist die App, hat es Werbung drin, erfordert es In-App-Käufe
41 oder keine In-App-Käufe, wie können Dinge gespeichert werden und nicht gespeichert
42 werden in einer App drin, ist es ein Single-user System was bei uns natürlich wieder etwas
43 anders ist, da nicht jedes Kind ein eigenes iPad hat. Das erfordert wieder eine andere App
44 Auswahl, als wenn der Schüler ein eigenes iPad hätte, wo dann gewisse Kriterien wieder
45 keine Rolle spielen bei einer App. Das sind aber alles zweite Auswahlsschritte, wenn ich die
46 App nachher anschau. Zuerst einmal muss es das Interesse wecken und es muss mir
47 sofort eine Unterrichtsidee kommen oder ein gewisses didaktisches Setting in den Sinn
48 kommen, wo ich das Gefühl habe, das kann ich gerade mit den Schülern und Schülerinnen
49 zusammen machen. Es kommt mir gerade etwas in den Sinn. Und wenn der Funke springt,
50 dann hat die App sicher mal meine Aufmerksamkeit und dann schaue ich es genauer an und
51 erst dann kommt der Qualitäts-Kriterienkatalog. Also ich gehe nicht gratis App anschauen.
52 Es kann schon sein, wenn eine Lehrerin sagt sie habe das Thema Ritter. Sie möchte Apps
53 zu Ritter haben. Dann schaue ich für sie in diesem Bereich. Aber auch dort, wenn ich eine
54 Auswahl von 10 Apps habe, dann muss es mich erst mal von der Inhaltsbeschreibung, von
55 den Bildern, grafisch und von der Idee, die dahinter steckt und vom didaktischen Konzept der
56 Programmierer spürend ansprechen. Und das ist zuerst das Grundlegendste, denke ich.

57 **Ich habe aus den vielen Kriterien aus der Literatur Kategorien gebildet und frage jetzt**
58 **nochmals pro Kategorie nach, was du findest müssten dort für Kriterien stehen.**
59 **Fangen wir gleich in der Handhabung an. Was müssten dort für Kriterien stehen für**
60 **eine gute Handhabung?**

61 Definierst du mir schnell das Kriterium Handhabung? Ich finde es eine interessante Frage,
62 aber ich möchte schnell wissen, was dahinter steckt. Ich kann mir 2,3 Dinge vorstellen.

63 **Ja zum Beispiel die intuitive Bedienung, damit Kinder selbständig damit arbeiten**
64 **können.**

65 Ah, finde ich insofern sehr wichtig oder hat für mich einen hohen Stellenwert, weil die
66 Zeiteinheit, die eine Lehrperson bereit ist mit einer App zu verbringen, relativ klein ist. Weil
67 eine App muss immer konkurrenzieren mit allen anderen Lern- und Lehrangeboten, die eine
68 Lehrperson schon kennt. Und je komplexer ein Interface ist, also das System wird, umso
69 mehr Zeit braucht es. Eine App muss für mich, wenn irgendwie möglich, selbsterklärend
70 sein. Das ist auch sehr schwierig zu sagen, denn es kommt total darauf an, für was die App
71 gebraucht wird und wie lang die App gebraucht wird. Wenn die App über 3 Jahre gebraucht
72 werden kann, dann finde ich darf das Interface [Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät;
73 Anm. d. Verf.] unter Umständen auch komplexer und anspruchsvoller sein, weil man sich
74 dann auch die Zeit nehmen kann. Wenn es eine Übungsapp ist, welches mit einem
75 Arbeitsblatt oder einer Mathebuchseite konkurrenzieren muss, welches zwar auch nicht
76 immer selbsterklärend ist, dann muss es extrem schnell gehen. Dann will die Lehrperson die
77 App eigentlich den Kindern übergeben und die Kinder sollten ohne allzu grossen Aufwand,
78 ohne Fragen in die App hineinkommen und extrem schnell das machen können, wofür die
79 App geschaffen wurde. Aber wichtig ist ein schlechtes Interface, das wissen wir alle von
80 Softwares. Seit 25-30 Jahren gibt es Softwares, ein schlechtes Interface ist etwas vom
81 Schlimmsten was man als Programmierer machen kann.

82 **Dann bin ich darauf gestossen, dass Eltern gegenüber iPads im Unterricht oft**
83 **skeptisch sind, gerade auch auf der tiefen Stufe, auf welcher ich unterrichte. Es ist oft**
84 **genannt worden: „Lernen sie denn noch damit?“, oder „Was ist der Sinn vom**
85 **Lernen?“ Jetzt wenn man auf die lerntheoretische Sicht kommt, gibt es dort Aspekte**
86 **oder Kriterien, die für eine gute App stehen müssten?**

87 Ja grundsätzlich ist ein Missverständnis dahinter von einem dualen Lernbegriff. Dass die
88 Eltern, aber auch viele Lehrpersonen, eigentlich gar nicht begriffen haben, was Medien
89 bedeuten, also was der Grundbegriff von Medien ist. Im Prinzip gibt es nur die reale
90 Erfahrung, nachher gibt es eine mediale Erfahrung oder eine Abstraktionsebene. Das erkläre
91 ich eben Eltern auch, oder auch an Lehrerweiterbildungen, weil das finde ich wirklich wichtig,
92 dass man versteht: Entweder lerne ich etwas, was ich anfassen, riechen, berühren kann,
93 was ich unmittelbar erleben kann. Sobald ich das nicht kann, weil es zu weit weg ist, weil es

94 zu gross ist, weil es schon lange nicht mehr gibt im Geschichtsunterricht oder weil man es
95 verlangt vom Stoff her, brauche ich ein Medium. Und dieses Medium kann ein Papier sein,
96 eine Wandtafel eine Folie oder eben ein Computer. Das heisst prinzipiell geht es darum,
97 diese Medien miteinander zu vergleichen. Und dort bin ich der Meinung, und da stehe ich
98 dazu nach über 30 Jahren in diesem Bereich, dass ganz viele Lerninhalte, wenn sie medial
99 vermittelt werden können, über digitale Systeme besser können vermittelt werden. Dies fängt
100 im **Üben und Lernen mit der unmittelbaren Feedbackmöglichkeit** an, die bei einem Arbeits-
101 blatt fehlt und bei der man aus verschiedensten Studien weiss, dass es lernfördernd und
102 motivationsfördernd ist und sehr schnell zeigt, wann Fehler entstehen oder Denkfehler sind.
103 Plus, dass natürlich komplexe Systeme eine Feedbackkultur entwickeln können, die ein
104 Lehrer zum Teil gar nicht kann. Also wenn man denkt, wie komplex Denkfehler sein können.
105 **Dass ein System auch intuitiv schauen kann, wie lange ein Kind an einer Rechnung ist und**
106 **automatisch einfacher oder schwieriger wird.** Solche Dinge sind für mich extrem wertvoll und
107 dort stehe ich auch dahinter. Und wenn es um Modelllernen geht, dynamische Systeme zu
108 zeigen, nehmen wir einen Blutkreislauf. **Da ist jede iPad-App einem Arbeitsblatt überlegen,**
109 **weil ich mit Animationen was passiert,** weil es im echten Leben ja auch dynamisch ist.
110 Solche Sachen und natürlich **Audio und Video, welche ich im Lernen unheimlich wertvoll und**
111 **wichtig finde.** Und das alles auf einem Gerät, das fast gleich gross ist wie ein Buch. Ist klar
112 und im Kindergarten kommt für mich noch der Bereich der interaktiven Bilderbücher dazu,
113 die in verschiedenen Sprachen erzählt werden können. Und zum Beispiel im Bereich
114 Lauterfassung, phonetische Ersterfahrungen finde ich es **extrem spannend mit auditiven**
115 **Möglichkeiten.** Ich finde Hörbücher etwas Tolles und hat man sie nun über ein iPad
116 konsumiert oder über ein MP3 Player ist eigentlich egal. Das würde ich Eltern sagen und
117 ihnen Beispiele zeigen von Anwendungen, von Applikationen, von denen ich in diesem
118 Augenblick finde, **dass sie stufengerecht wertvoll sind.** Und ihnen zeigen, dass durch das
119 nichts von dem verloren geht, wovor sie Angst haben. Also die grosse Angst, dass die Kinder
120 sich von der natürlichen Umgebung entfremden, und dies glaube ich aber eben nicht und
121 das muss man aber ernst nehmen und aufzeigen.

122 **Wenn man aus Lehrersicht schaut, wie muss die App sein, vor allem als Didaktier, aus**
123 **didaktischer Sicht?**

124 Die Lehrer wünschen sich, **dass es extrem nahe am Lernstoff ist.** Das ist klar, weil das
125 extrem wenig Vorbereitungszeit braucht. Also wenn ich weiss, ich habe das Thema Ritter
126 oder das Thema Käfer oder Bruchrechnen, dann bist du froh, wenn du eine App hättest vom
127 Lehrmittelverlag zum Beispiel oder von den Leuten, die das obligatorische Lehrmittel
128 geschaffen haben. In dem leben wir im Augenblick noch. Welches natürlich sehr nahe an
129 dem ist, weil du dich dann nicht noch in die neue Thematik einsetzen musst, die manchmal
130 wirklich im Detail liegt. Nehmen wir schriftliche Addition. Die Amerikaner addieren anders

131 schriftlich als wir. Und wenn du eine amerikanische App kaufst über Bruchrechnen und
 132 schriftliche Addition, dann hat es dort ganz viele Dinge drin, die bei Schülern zu einem
 133 Fragezeichen führen. Das kann spannend sein, aber für einen Lehrer auch eine sehr
 134 mühsame Situation ergeben, wenn du einer Person erklären musst, warum Amerikaner
 135 anders Bruchrechnen. Alles, was nahe bei uns ist, ist für eine Lehrperson eine grosse
 136 Entlastung. Weil dann einfach klar ist, dass die App zum „English Voices 1“ dazu passt. Oder
 137 wie beim neuen Französisch Lehrmittel „Dis Donc“, welches in der Erprobung ist. Dass die
 138 natürlich gleich mit der App „Quizzle“ zusammenarbeiten und du den Wortschatz jetzt
 139 gerade in einer App hast, das ist natürlich herrlich. Und das andere ist für Lehrer dann
 140 interessant, wenn sie Inhalte zusammen mit den Schülern generieren können. In der
 141 Medienproduktion ist dies etwas Spannendes. Sei dies Film, Fotos, Hörspiele, Audioauf-
 142 nahmen, solche Dinge sind extrem gefragt. Eben gerade im Fremdsprachen oder DAZ-
 143 Bereich, im Förderbereich. Und dort gibt es verschiedenste Apps, die dies sehr einfach
 144 ermöglichen. Das sind diese zwei Sachen, welche die Lehrer sehr gerne haben. Einerseits
 145 das als Produktionsgerät und andererseits nahe am Lerninhalt, welchen sie sowieso
 146 vermitteln müssen.

147 **Gibt es aus technischer Sicht Kriterien? Ich habe natürlich schon im Hintergrund, was**
 148 **die Theorie besagt, aber wenn jetzt du so eine App bringst: Was muss technisch auch**
 149 **vorhanden sein?**

150 Also wenn ich eine App auswähle?

151 **Ja. Oder wenn du es den Lehrern bringst. Du wirst es ja wahrscheinlich in der Schule**
 152 **vermitteln.**

153 Gut technisch verlangt eine App nicht sehr viel. Eine App ist grundsätzlich gemacht, damit es
 154 auf dem iPad läuft. Von dem her braucht es technisch kein Knowhow. Die Frage beim App-
 155 Kauf ist, was braucht es auf dem iPad für Ressourcen? Eine wahnsinnig grosse App kann
 156 ein Problem sein, wenn wir die Elemente nehmen. Oder zum Beispiel „Barefoot Weltatlas“ ist
 157 ein wunderschöner Atlas für die Unterstufe, der ist 1.4 GB gross. Jetzt gibt es natürlich
 158 Schulen, die sich bei den iPads für die 16 GB Variante entscheiden, weil dies die günstigsten
 159 sind. Dann hast du ein Problem, wenn eine einzige App ein Sechstel vom Speicherplatz
 160 wegnimmt. Also dies ist sicher mal ein Kriterium. Dann sind In-App-Käufe für App-Hersteller,
 161 für Lehrmittelhersteller interessant. Für jemanden, der das Employment macht, sind In-App-
 162 Käufe eine Katastrophe. Ekelhaft, weil du kannst sie nicht richtig verteilen. Das sind so ein
 163 paar wenige technische Kriterien, bei denen ich darauf achte.

164 Bei den Lehrpersonen interessiert sie es prinzipiell nicht, weil jede App grundsätzlich gleich
 165 funktioniert. Du startest die App indem du mit dem Finger darauf klickst. Dann gibt es
 166 eigentlich keine technischen Hürden mehr, ausser die App verlangt irgendwelche Zugriffsbe-
 167 rechtigungen, bei der man eine relativ einfache Grundausbildung braucht, dass man den

168 Lehrern erklärt, wie man etwas bestätigt oder den Datenschutz wieder deaktivieren kann.
169 Das gehört in die Grundausbildung. Aber sonst kann eine App eigentlich nicht viel Techni-
170 sches verlangen. Das ist nicht so wie früher an einem Computer, wo du dann noch Netz-
171 werkstrukturen gehabt hast. Wir reden jetzt aber von iPads. Bei einem Windows Tablet sieht
172 es natürlich wieder anders aus, weil du dort Netzwerkstrukturen abbilden kannst, die dann
173 wieder ein anderes Knowhow benötigen. Wenn du das unter Technik verstanden hast? Aber
174 sonst sehe ich bei einem iPad, bei einem Tablet eigentlich keine technischen Hürden von
175 einer App. Weil eine App darf gar nicht viel vom Programmieren her, vom Hersteller selber.
176 Oder ist bei denen Kriterien etwas anderes gemeint?

177 **Nein, es sind schon solche Kriterien gewesen. In der Literatur nennen sie ähnliche. Es**
178 **sind auch nur wenige, aber sie kommen schon auch oft vor.**

179 Und dann kommt natürlich noch den **Datenschutz**. Das ist eine relativ komplexe Sache. Da
180 gibt es natürlich **Apps, die fressen und Informationen wollen. Und von diesen lässt man**
181 **dann, wenn es irgendwie möglich ist, die Finger davon**. Aber da sind im Augenblick alle
182 Schulen gefragt mit einem gesamten Datenschutzkonzept. Das bezieht sich natürlich nicht
183 nur auf Tablets.

184 **Gibt es im Bereich Sicherheit noch andere Kriterien, die du wichtig findest?**

185 Ja. Dadurch, dass die Tablets vollständig cloud-basiert sind, sind sie eigentlich nur sinnvoll
186 nutzbar, und je länger je mehr, wenn du mit dem Internet verbunden bist. Natürlich kann man
187 in der Unterstufe sagen, dass man viele Apps auch mal ohne Internetverbindung brauchen
188 kann. Aber sobald man sie zum Recherchieren braucht und auch für den Datenaustausch,
189 wenn nicht jeder ein eigenes iPad besitzt, bist du auf gewisse Internetstrukturen oder
190 Netzwerkstrukturen angewiesen. Da gibt es ganz viele Lösungen und da muss sich eine
191 Schule sehr genau überlegen, womit man dann arbeitet. Also wie kommen die Daten, welche
192 die Schüler generieren, an die Aussenwelt? Oder wie kommen sie von einem iPad zu einem
193 anderen iPad oder zum Lehrer oder zu einem Netzwerk? Das sind natürlich so die Fragen.
194 Vor allem natürlich, wenn es dann zum Beispiel um private Bilder geht. Also es gibt zum
195 Beispiel Schulen, die mit Dropbox arbeiten, was jetzt für unsere Schule aus meiner Sicht
196 nicht tolerierbar ist, vor allem sobald es um Bilder geht. Rein vom Datenschutz her finde ich
197 das problematisch, wenn Schüler ihre persönlichen Bilder auf die Dropbox hochladen. Es ist
198 aber eine extrem angenehme App, um Daten auf iPad auszutauschen.

199 **Gibt es Kriterien, die aus inhaltlicher Sicht stehen müssen? Du hast vorhin gesagt,**
200 **dass die App nahe am Inhalt des Unterrichts sein muss. Siehst du da noch weitere**
201 **Kriterien?**

202 Ja, also **sie müssen mal korrekt sein**. Das merkt man vor allem bei den japanischen und
203 chinesischen Apps, die zum Teil wirklich schlecht übersetzt sind. Manchmal auch ganz
204 lustig. Manchmal merken es auch die Schüler, was ich auch ganz witzig finde. Aber **eine**

205 **inhaltliche Korrektheit ist eine Vorgabe.** Und es ist nicht immer ganz einfach zu merken, weil
 206 die Apps zum Teil grosse Stoffgebiete umfassen. Es gibt auch gewisse Dinge, die man erst
 207 später merkt. Aber sicher ist mal, **inhaltliche Korrektheit ist verlangt.** Wobei natürlich ein
 208 Lehrmittel, welches gedruckt wird, einen völlig anderen Korrekturdurchlauf hat als eine App,
 209 dass teilweise von einem einzigen Entwickler und dann von Apple noch auf Korrektheit, aber
 210 mehr auf Codekorrektheit und nicht auf inhaltliche geprüft wird. Also dies muss jemand
 211 machen. Das ist nicht selbstverständlich.

212 Dann finde ich **muss die Zielgruppe, Altersgruppe ernst genommen werden inhaltlich.** Das
 213 finde ich auch **von der Herausforderung her.** Und dann kommt man schnell in einen
 214 **Geschmacksbereich hinein.** Hat dann sehr viel mit Bildsprache mit Ikonografie zu tun. Also
 215 wie kommt die App daher? **Gibt es Apps, die mir einfach nicht gefallen,** aber **didaktisch**
 216 **vielleicht sehr wertvoll sind?** Dann muss man dann halt auf der inhaltlichen Ebene, auch
 217 seinen eigenen internen Kriterienkatalog. Also wie hoch **werte ich die grafische Umsetzung,**
 218 wenn es **inhaltlich ganz ein tolles App ist,** und wie **werte ich eine grafisch wunderschöne**
 219 **App,** wenn es inhaltlich vielleicht nicht sehr „verhebet“- Von der Tiefe her? Das ist natürlich
 220 auch eine Frage. Wie tief können die Kinder in die Materie eintauchen. Auf der inhaltlichen
 221 Ebene **fehlt bei vielen Apps ein Tutor.** Ich finde **viele Apps haben wenige Erklärungen, wenn**
 222 **Fehler geschehen.** Viele sind ein bisschen behavioristisch aufgebaut, im Sinne von: es ist
 223 zwar richtig oder falsch, das ist auch wichtig. Aber **eine wirkliche Hilfsfunktion,** die dann
 224 natürlich die Lehrperson übernehmen muss, das **finde ich auch schon sehr wichtig.** Aber in
 225 gewissen Apps wäre es wahnsinnig **schön, wenn noch Hilfe angeboten wird oder wenn**
 226 **etwas erklärt wird, wenn man es zum fünften Mal falsch macht.** Und das ist natürlich
 227 unheimlich schwierig und mühsam zu programmieren, weil da dann grosse Datenbanken
 228 dahinter sind. Aber das wäre schön, das fände ich bei vielen Übungs- und Lernapps. Bei den
 229 Produktionsapps sieht es völlig anders aus. Also bei denen man Medien produziert oder neu
 230 zusammensetzt oder etwas gestaltet.

231 **Ich beschränke mich mehr auf das Üben.**

232 Mehr auf das Üben und Lernen, ja.

233 **Wenn man jetzt bedenkt, dass die App für Kinder sein sollte, die Förderbedarf in der**
 234 **phonologischen Bewusstheit haben. Ich weiss nicht wie versiert du im Sprachbereich**
 235 **bist. Könntest du auch noch Kriterien nennen? Was müsste dann inhaltlich stehen,**
 236 **wenn es ganz speziell für diese Kinder ist?**

237 Ja aus meiner Sicht müsste **das Potenzial des iPads genutzt werden, damit es wirklich**
 238 **auditive und auch bewegte Bilder bietet,** neben Fotografien. Also wenn wir über phonologi-
 239 sches Bewusstsein reden, reden wir zum Beispiel über Reimstrukturen, Hören, Mundstellun-
 240 gen, Zungenstellungen, wenn wir sogar noch in diesen Bereich hineingehen. Und dort finde
 241 ich ein grosses Potenzial, dass Schüler mit einer entsprechenden App sowohl **Zeichen**

242 entschlüsseln können, was sie ja später können müssen. Die Zeichen können mit Laut in
243 Verbindung bringen und gleichzeitig dann noch eine emotionale Bindung haben, indem der
244 Laut mit irgendwas verbunden wird, welches einen emotionalen Gehalt hat. Das fände ich
245 wichtig vom Lerntheoretischen her. Und dann wäre es ganz spannend, wenn die App
246 gleichzeitig in einen produktiven Bereich hinein kommt. Wenn Schüler selber auch nachher
247 wieder Sachen produzieren könnten, in einer App den Reim selber aufnehmen können. Es
248 gibt eine App die heisst *Gefühlebuch*, und dort ist wirklich im Buch selber eine einfache
249 Aufnahmefunktion. Dort erzählen Kinder über ihr Gefühle. Einer erzählt, wie er wütend
250 gewesen ist, weil etwas kaputt gegangen ist und dann kommt die Frage: Und was ist
251 gewesen, als du das letzte Mal wütend gewesen bist? Und dann kann der Schüler aufneh-
252 men und erzählen, warum er wütend gewesen ist. Einfach als Beispiel, damit man in das
253 Lernen hinein oder in den Teil, welchen die Kinder konsumieren und aufnehmen, auch
254 wieder einen Teil haben indem sie aktiv sein können, Vergleiche anstellen können. Für mich
255 braucht eine ideale App die Aufnahmefunktion, die Fotografier- und Filmfunktion und
256 gleichzeitig bietet es die unterschiedlichen Eingangskanäle. Das fände ich wertvoll für eine
257 App in diesem Bereich.

258 **Jetzt haben wir ganz viel über Qualitätskriterien geredet, auf ganz viel verschiedenen**
259 **Bereichen. Könntest du sagen, welche Kriterien du am wichtigsten findest. Versuche**
260 **eine Rangierung zu machen.**

261 Ich bin vorsichtig, weil es muss zweckgebunden sein. Wenn ich einen Atlas brauche, will ich
262 kein offenes System haben um zu Produzieren. Es kann nice to have sein, aber dann muss
263 die App einen anderen Zweck erfüllen. Grundsätzlich, wenn ich alle Apps anschau, sind die
264 Apps, die in den kreativ, produzierenden Bereich hineingehen, also im Bereich der
265 Medienproduktion, vom Geschichten erzählen, adaptiv an möglichst vielen Systemen
266 angepasst werden können, für mich wertvolle Apps, weil sie über einen langen Zeitraum und
267 auch über verschiedenste Jahre eingesetzt werden können. Dort hast du den grössten
268 Nutzen-Kosten. Auch was du als Lehrperson oder als Kind hineingibst, bis du die Apps
269 beherrschst oder kennst. Das ist der Beste „return of investment“ [Kapitalrentabilität:
270 Gewinnmessung im Verhältnis zum eingesetzten Kapital; Anm. der Verf.] finde ich bei diesen
271 Apps.

272 Und dann finde ich Apps interessant, welche die Möglichkeit der medienkonvergenten
273 Geräte gebrauchen. Wir haben vorhin darüber geredet. Die Eltern fragen: Was ist der
274 Mehrwert eines Buches? Das ist eine total spannende Frage. Ich lese viele Bücher auch auf
275 dem iPad. Von Büchern, die praktisch ein PDF sind, die man auf dem iPad liest, bis zu
276 interaktiven Büchern. Also welche Apps nutzen wirklich die Technologie, die eigentlich
277 unglaublich ist? Nehmen wir die ganz einfache App, bei welcher du mit den Fingern darauf
278 gehen kannst. Die App nutzt ja eine Technologie, die unglaublich ist. Eine kapazitive

279 Glasoberfläche, die spürt ist eigentlich unglaublich. Ich finde es spannend, wenn eine App
 280 die Möglichkeiten, welche das iPad oder das Tablet geben, auch wirklich nutzt. Wie auch mit
 281 der Möglichkeit sehr schnell Audio oder Bilder oder Filmaufnahmen integrieren zu können,
 282 um es zu deiner persönlichen App machen zu können. Und im Üben und Lernen ist es
 283 wirklich so: Je tiefer die App geht und je besser es sich an die persönliche Lerngeschwindig-
 284 keit des Schülers adaptieren kann. Das ist für mich ganz wichtig, neben dem Effekt
 285 Gamification [Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremdem Kontext;
 286 Anm. der Verf.]. Und da meine ich Gamification im Sinn von Spiel als grossen intrinsischen
 287 Motivationsfaktor, den wir alle kennen. Wenn wir spielen, ist es meistens intrinsisch motiviert.
 288 Und Üben und Lernen ist anstrengend. Das machen wir allen nicht besonders gerne. Wenn
 289 du diese zwei Sachen verbinden kannst liegt ein riesiges Potenzial drin. Von dem her bin ich
 290 wirklich ein Fan, wenn es um Sachen, zum Beispiel Malreihen geht, welche mit der Zeit
 291 einfach etwas öde sind, welche aber eingeschliffen werden müssen. Dort finde ich Gamifica-
 292 tion zum Beispiel unglaublich toll. Mit einem lustigen Spiel, es kann ja ein *Jump and Run* sein
 293 oder so, da gibt es wirklich ein schönes Beispiel wie *Numbers Run* sein, da finde ich, dass es
 294 lässig ist und Spass macht. Und da übst du lieber, als wenn du ein stieres Arbeitsblatt hast
 295 wo du 50 Rechnungen lösen musst. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Ich kann dir einfach
 296 nicht die Killerkriterien nennen. Ich würde gerne so 1,2,3 machen, aber ich finde es so
 297 schwierig.

298 **Die Rangierung ist sehr schwierig. Ich verstehe es. Ist aber tiptop so.**

299 Ich finde es muss zielorientiert sein. Wie du sagst, für was willst du es überhaupt einsetzen?
 300 Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das iPad vor allem im Bereich Wörter lernen oder im
 301 Bereich Festigung der Grundrechenarten einsetzen, finde ich es am Anfang wertvoll. Die
 302 Lehrperson kommt dann vielleicht schon mal auf Medienproduktion. Aber es ist schon wieder
 303 anspruchsvoller, auch für eine Lehrperson so etwas zu machen. Dann finde ich eine gute
 304 App, die dort eingesetzt werden kann. Wenn eine Lehrerin sagt: Das ist sehr toll. Ich habe
 305 eine Lehrerin, deren ihre Kinder spielen Schach. So wie das Harry Potter Schach bei dem
 306 die Figuren aufeinander zugehen. Das finde ich jetzt nicht eine wichtige App, aber die Kinder
 307 spielen das sehr gerne. Ich finde es toll, wenn sie in der Pause noch Schach spielen.

308 **Wenn wir jetzt auf die Apps, die das Üben automatisieren fokussieren. Du findest vor**
 309 **allem inhaltliche Tiefe wichtig. Vor allem der inhaltliche Aspekt: Was bietet die App?**
 310 **Und wenn es noch spielerisch verbunden ist, wenn die intrinsische Motivation geholt**
 311 **werden kann. Ich höre raus, dass technisch eine App meistens verhebt, das ist nicht**
 312 **so wichtig. Sicher sind auch die meisten Apps, wenn wir Lehrpersonen sie gut**
 313 **installieren. Das ist auch eher nicht so wichtig.**

314 Ist überhaupt nicht wichtig. Ich kenne keine Apps, die nicht gut funktionieren. Gibt es
 315 praktisch nicht ausser bei einem grösseren Systemupdate. Es funktioniert recht gut, denn

316 innerhalb der ersten 1-2 Wochen bringen die App-Entwickler Updates. In der Anfangsphase
 317 hat es hier Probleme gegeben, mittlerweile sind die Programmierer, welche die Apps
 318 programmieren so gut, dass man keine Schwierigkeiten mehr hat. Von der Tiefe habe ich
 319 auch gemeint: **verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten**, **verschiedene Aufgaben** und **toll**
 320 **ist, wenn sich diese dynamisch anpassen**. Es gibt eine, in der man den Fisch füttern mit Plus
 321 und Minus füttern muss und dort **natürlich auch mit verschiedenen Möglichkeiten**. Das finde
 322 ich auch extrem wichtig. **Was natürlich immer mühsam ist, wenn nur eine Lösung zugelassen**
 323 **wird**. Spannend finde ich, wenn du 8 ausrechnen musst und es schweben $4+4$, $3+5$
 324 zusammen und die Kinder können selber entscheiden, weil es gibt verschiedene Möglichkei-
 325 ten 8 zu machen. Das finde ich spannende Apps, die den Kindern gewisse Offenheit lassen,
 326 aber das gleiche Ziel haben, wie die Buchseite oder die Arbeitsblätter. Man möchte, dass die
 327 Kinder möglichst gut lernen im 10er Raum, 20er Raum, Millionenraum zu rechnen. Plus,
 328 Minus, Mal, Geteilt. Sobald die Kinder gewisse Einstellungen vornehmen dürfen, da habe ich
 329 nicht mehr so hohe Ansprüche. Das kann sein, dass man am Anfang entscheidet: Bin ich ein
 330 Knabe oder Mädchen, die Spielfigur oder die andere? Das genügt meistens ab einem
 331 gewissen Alter. Oder vielleicht noch den Namen eingeben oder so etwas.

332 **Speichermöglichkeiten wären toll**, aber das bieten viele Apps nicht, weil gedacht ist, dass
 333 jedes Kind sein eigenes iPad, seine eigene App hat. Das ist für uns, die die iPads in die
 334 Klasse geben immer ein bisschen ein Problem. Dann ist es so: Man lernt und dann ist das
 335 Zeug wieder weg und es wird nicht gespeichert. Aber das kann für eine Schule extrem
 336 wichtig sein, wenn es um Üben und Lernen geht. Vor allem wenn die Lehrperson nachher
 337 Benotungen daraus machen will. Dann muss man natürlich **auch Speichermöglichkeit geben**
 338 oder irgendwie **die Möglichkeit der Lehrperson zu zeigen, ich habe es gemacht und ich habe**
 339 **so viele Fehler gehabt**. Das kommt dann darauf an, was ist das pädagogische Konzept
 340 dieser Übungseinheit.

341 **Wir haben jetzt immer von Qualitätskriterien geredet. Was muss es haben? Gibt es für**
 342 **dich Ausschlusskriterien? Wenn dies der Fall ist, dann nehme ich es nicht.**

343 Ja gibt es. Beim Preis gibt es eine gewisse Wirtschaftlichkeit. **Ein gewisser Preis kann zu**
 344 **einem Problem werden**, ist aber bei den meisten Apps nicht das Problem. Es gibt Apps, zum
 345 Beispiel *Lük*, welche ich sehr toll finde, bei welchem man mit In-App Käufen schnell auf 50-
 346 70 Franken kommt. Und wenn du das wirklich richtig lizenzieren würdest, oder dann die
 347 *Appolino*-Apps, die können extrem teuer werden, wenn du diese auf 200-300 Kinder
 348 hochrechnest. Da muss man eine gewisse Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Und dann
 349 sagen, **ist mir diese App nun diesen Preis wert?** Das kann dann schnell mal in 1000 Franken
 350 gehen oder darüber. Da muss man überlegen, **ist die App so wertvoll und toll, dass man sagt**
 351 **man zahlt dies**. Aber auch dann gibt es Apps bei denen ich finde, aber auch dies ist mit
 352 gewisser Erfahrung verbunden, **gewisse Grafik spricht mich nicht an, ist bei mir gleich weg**.

353 Es gibt bei mir so Fallkombinationen oder auch eine Art, die Kindlichkeit ansprechen will,
 354 welche mir überhaupt nicht entspricht. Klar Werbung, sobald du zahlst ist dies kein Problem
 355 mehr. Wovon ich im Augenblick auch eher die Finger lasse sind Apps, bei denen man sich
 356 anmelden muss, die einen Internet-Account verlangen. Das ist ein bisschen schade, weil es
 357 viele gute Apps gibt. Nehmen wir zum Beispiel *Bubble*. *Bubble* ist eine wunderbare App, um
 358 Fremdsprachen zu üben, aber du musst zwingend einen Account erstellen. Auch bei Adobe.
 359 Und das geht in der Primarschule in der Regel nicht und dort lasse ich auch die Finger
 360 davon. Obwohl sie teilweise wertvoll wären. Und sehr grosse Apps. Das ist im Augenblick
 361 auch ein bisschen ein Problem, denn von diesen kannst du nicht sehr viele haben. Die kann
 362 im App Store liegen und wenn diese Lehrperson es gerade braucht, kann sie es herunterla-
 363 den. Aber alles was in den Bereich 1 GB ist, schaue ich sehr genau an. Auch wenn es tolle
 364 gibt, vor allem im Bereich Weltall und geschichtliche Dinge. Bei den Büchern muss man auch
 365 schauen, dies ist ein eigener Bereich. Lehrmittel, Lehrbücher, Lesebücher ist nochmals ein
 366 Bereich, den wir jetzt weggelassen haben. Da sind für mich Kriterien: Preis, extreme Grösse
 367 und permanente Verbundenheit mit dem Internet, die dich zwingen, damit du die App
 368 brauchen kannst, mit einem Benutzernamen und einer E-Mail-Adresse anmelden. Sobald du
 369 Email brauchst wird es eklig, weil die Schüler bei uns in der Primarschule nicht einfach eine
 370 E-Mail Adresse haben. Das würde ich jetzt weglassen. Das sind für mich die Hauptkriterien.
 371 Und dann eben lieblos und grafisch schlecht gemachte Apps, die du zuerst anschauen
 372 musst und bei denen es auch verschiedene Geschmäcker gibt. Ich will hier nicht meinen
 373 Geschmack über alles stellen.

374 **Ich habe meine Fragen gestellt. Hast du noch Ergänzungen oder haben wir irgendei-**
 375 **nen Aspekt oder ein Kriterium vergessen aus deiner Sicht?**

376 Ich denke, das was wir vorhin angesprochen haben, dass es wenig Mut der Lehrmittelverlä-
 377 ge gibt. Das ist etwas, das ich sehr bedaure. St.Gallen hat mit dem *Appolino* versucht etwas
 378 zu zeigen, wo es hingehen könnte. Und ich finde es zumindest schon mal wertvoll, weil dort
 379 ein grosses didaktischen Knowhow vorhanden ist, welches vielen Programmierern etwas
 380 fehlt. Es gibt viele tolle Programmierer, die wunderbare Apps machen, aber die zum Teil das
 381 didaktische Knowhow nicht haben, wie man es nachher in der Schule anwenden muss. Das
 382 ist für die Lehrer nicht angenehm, denn dann musst du die App schon sehr gut kennen,
 383 wenn sich das didaktische Konzept noch nicht erschliesst.

384 Und was wir vorhin bei den Ausschlusskriterien gesagt haben, dass es viele gute Apps gibt,
 385 die Englisch sind und noch nicht übersetzt worden sind. Das kann zu einem Problem
 386 werden. Es gibt Apps, bei denen man sagt, dies ist egal, dies kann man gerade als
 387 Fremdsprachenunterricht geben. Es gibt ein paar wenige zum Beispiel *Do it yourself*, bei der
 388 ich finde es ist eine tolle App, egal ob sie auf Englisch ist. Aber das sind Apps die 2, 3, 4
 389 Jahre nur auf Englisch vorhanden sind und erst dann übersetzt werden. Die fallen auch

390 mehrheitlich raus, auch wenn sie noch so toll sind. Mit wenigen Ausnahmen bei denen ich
391 finde, kann man es noch machen. Aber sobald es noch Text zum Lesen hat, wird es
392 schwierig. Sonst denke ich, haben wir eigentlich alles aus meiner Sicht.

393 Und das ist die grosse Frage: Wie viele Apps braucht es für welchen Einsatz? Man ist dann
394 schnell auf horrenden Grössen, wenn man iPads hat, die von der ersten bis zur sechsten
395 Klasse eingesetzt werden und dies in 5 oder 6 verschiedenen Fächern. Dann hast du schnell
396 80 bis 90 Apps, die nur schon beim Üben und Lernen die Sachen abdecken, die du solltest.
397 Und dann sind es wie 80 verschiedene Arbeitsblätter, Sammlungen womit du dich als
398 Lehrperson beschäftigen musst. Es erfordert viel Zeit die App Auswahl. Es muss sich jemand
399 die Zeit nehmen können. Die meisten Lehrpersonen werden dies neben der Schule nicht
400 machen können. Von dem her sind solche Kriterienkataloge wie du sie entwickelst, die eine
401 Hilfe sein können, um nachher eine Datenbank zu entwickeln, mit solchen Kriterien
402 funktionieren, sehr wertvoll. Weil es dies ja praktisch noch nicht gibt. Das ist das grosse
403 Problem von der App Store, dass die pädagogischen Kriterien fehlen. Die sind nicht da und
404 die Bewertungen sind nicht da. Dataquest hat ja jetzt die App Datenbank übernommen,
405 welche aus meiner Sicht einzigartig sein wird, weil sie wirklich pädagogische Kriterien hat
406 und **pädagogische Einsatzszenarien**. Und dies ist für eine Lehrperson natürlich unheimlich
407 wichtig, sobald du siehst, dies wäre die Idee hinter der App, **so könnte sie eingesetzt werden**.
408 Dann funktionieren die meisten Lehrpersonen gleich, dann fängt es bei ihnen auch an zu
409 Rotieren. Von dort an können sie sehr schnell adaptieren und auf andere Lernsituationen
410 umwandeln. Und dies fehlt im App Store völlig. Das allerwichtigste finde ich ist, wer hat eine
411 **gewinnbringende Idee, wie die App im Unterricht eingesetzt werden kann**. Und wenn die da
412 ist und ein Lehrer findet, ok so würde ich es auch einsetzen, dann hat die App seine
413 Berechtigung.

414 **Im Internet gibt es schon viele Bewertungen oder Aufstellungen: Dies sind gute Apps.**
415 **Und dort habe ich auch viel nachgefragt im letzten halben Jahr. Aufgrund von was**
416 **habt ihr so bewertet oder was sind eure Kriterien, dass diese jetzt zu oberst stehen**
417 **und diese nicht? Manchmal ist gar keine Antwort gekommen, manchmal kamen**
418 **einfach keine theoretisch fundierten Kriterien wie zum Beispiel: „Ja da haben wir**
419 **einfach 2 Wochen getestet und das Gefühl gehabt, so ist es“, und teilweise habe sie**
420 **wirklich Kriterien gebracht, aber pädagogisch ist wenig gekommen.**

421 Auch die Checkliste, die ich ja kopiert habe. Ich habe es vom Englisch noch ins Deutsche
422 übersetzt und den Lehrern abgegeben. Aber auch dort. Wer setzt sich hin, schaut die App an
423 und fängt an Kreuze zu machen in einer Liste? Ich funktioniere anders. Ich schaue die App
424 an, ich fange an die App kennenzulernen, klar es braucht halt auch Zeit. 10 Minuten,
425 Viertelstunde sicher und dann muss bei mir die Idee kommen. Weil die Idee muss ich ja an
426 der Lehrerweiterbildung verkaufen. Ich muss dem Lehrer eine Idee geben: „Schau so kannst

427 du es einsetzen. Bei denen Fächern kannst du dies und das machen.“ So weiss der Lehrer,
428 so kann ich mal anfangen und dann kommen weitere Ideen. Und ich kann es nicht nur in
429 diesem Bereich gebrauchen. Und die Datenbank, ich kenne ja die Leute, welche die
430 Datenbank jetzt machen, ich habe auch mal 4 Apps bewertet. Dies ist wirklich lässig, denn
431 du schreibst unten hin, wie du es eingesetzt hast, in welchem Fach. Also eine ganz klare
432 Idee und das finde ich wertvoll. Das wollte ich auch immer machen, aber es braucht so viel
433 Zeit und es muss von der Datenbank her gut durchsuchbar sein. Das würde mein Knowhow
434 übersteigen. Aber das finde ich wertvoll, wenn du auf eine App gehst, zum Beispiel
435 phonetische Grundbildung oder Deutsch und nachher steht: „Das habe ich gemacht. Ich
436 habe dies mit meinen 7- oder 6-Jährigen in der Kinderpsychiatrie getestet. Die haben dies
437 und das Problem gehabt. Wir haben dies und das gemacht und das sind meine Erfahrun-
438 gen.“ Das will ich wissen. Und wenn du so etwas bekommst ist es das Wertvollste von allem.
439 Und was ich auch sehr wertvoll finde ist, dass die Datenbank, wenn es irgendwie möglich ist,
440 mit einem Youtube-Film verbunden ist, bei welchem du ganz kurz siehst, wie die App ist.
441 Weil die 5 Bilder sind starr und ich finde es wertvoll wenn du 2-3 Minuten einen Ausschnitt
442 siehst aus einer App. Wo du siehst, wie es funktioniert oder was da passiert. Das mache ich
443 auch, dass ich die App filme währendem ich sie brauche und wie einen tutoriellen Film für
444 die Lehrpersonen mache, den man abrufen kann. Das finde ich wertvoll. Wenn ich eine App
445 nicht testen möchte, gehe ich auf Youtube und schaue, wie die App funktioniert und sehe
446 ganz kurz was darin abgeht. Denn jede App kannst du nicht kaufen, herunterladen und
447 testen.

448 **Dann ist die Beschreibung bevor man es kauft schon noch wichtig?**

449 Die Beschreibung ist extrem wichtig, auch die Bilder der Startseite sind wichtig. Meistens
450 interessiert mich die App am meisten, bei der ich ein Unterrichtsszenario eine Unterrichts-
451 idee habe. Wenn jemand kommt und sagt: „Ich habe eine App gesehen, ich glaube das kann
452 man gut für den Französischunterricht gebrauchen, ich habe da die und die Idee.“ Dann
453 gehe ich nachschauen und sage dann: „Ja das denke ich auch oder das sehe ich auf unsere
454 Stufe zu wenig, es ist zu komplex oder was auch immer.“ Aber diese Kriterien sind wichtig.
455 Auch die Suchfunktion bei Apple im App Store drin. Je mehr Apps es gibt desto schwieriger
456 wird es. Wenn ich dort Multiplikation eingebe, bekomme ich so viele Vorschläge. Und das ist
457 das grosse Problem. Dass ich lieber eine kleinere aber feinere Datenbank habe, welche von
458 Lehrpersonen aus dem gleichen kulturellen, sprachlichen Lebensraum mit ähnlichen
459 Lernzielen und Lerninhalten in dem Augenblick wertvoller ist.

460 **Ich finde es super gibt es zum Beispiel Dataquest, die wie nochmals einen zweiten**
461 **Filter nach Apple machen: Alle von Apple nochmals testen und auch den pädagogi-**
462 **schen Wert beachten.**

- 463 Ja und eine Auswahl machen. Es muss eines sein, dass im Unterricht eingesetzt und
464 bewertet wird.
- 465 **Genau. Ja gut, dann danke ich nochmals herzlich für das ausführliche Gespräch.**
- 466 Bitte, gerne geschehen.

Transkription C

Transkription des Experteninterviews mit Christine Feil vom 28. Oktober 2014

Dauer des Interviews: 37 Min. 17 Sek.

Christine Feil ist gelernte Kindergärtnerin. Sie hat einen Abschluss als Diplomsoziologin und arbeitet aktuell in der Medienforschung und der Medienpädagogik mit den Schwerpunkten „Internetnutzung von Kindern“ und „Apps für Kinder im Vorschulalter“. Sie arbeitet in der Fachgruppe „Digitale Medien in der Lebenswelt von Klein- und Vorschulkindern“ und ist Projektleiterin der App-Datenbank des Deutschen Jugendinstituts www.datenbank-apps-fuer-kids.de. Sie kann sich als Fachperson für iPads auf der

Fett gedruckte Textteile umfassen Fragen oder Einwände der Autorin. Die Antworten von Herrn Kappeler sind blau markiert.

- 1 **Was macht für Sie eine richtig gute App aus?**
- 2 Eine richtig gute App, was macht die aus. Ja erstmals **muss sie sich von den vielfältigen**
- 3 **anderen Apps unterscheiden**. Also ich denke eine App braucht erstens **ein interessantes**
- 4 **Thema für Kinder, welches Kinder anspricht** und das können die Macher nicht immer
- 5 kalkulieren. Nach meinen Beobachtungen ist es so, dass wenn sich die App an kleine Kinder
- 6 richtet, die Kinder Vorerfahrungen auf dem Gebiet brauchen. Also wenn die Kinder mit dem
- 7 Gegenstand, der in der App präsentiert wird, keine Erfahrungen haben, spricht sie auch die
- 8 App nicht an. Das kann man schon mal sagen. Also eine App ist aus Erwachsenenperspekti-
- 9 ve meistens dann gut. Das kann ich mal so sagen. Das heisst noch lange nicht, dass Kinder
- 10 die App gut finden. Das liegt daran, dass sich der Geschmack von Kindern sich erheblich
- 11 von dem der Erwachsenen unterscheidet. Wenn wir zum Beispiel die Barbie-App oder die
- 12 vielfältigen Pony-Apps nehmen, die wird sicher ein Erwachsener unter pädagogischen
- 13 Gesichtspunkten nicht befürworten. Die sind auch im Design sehr wuschelig oder verschnör-
- 14 kelt gemacht, um vielleicht auch Mädchen anzusprechen. Man kann sicher nicht sagen, sie
- 15 hätten ein modernes Design, sie sogar eher rückschrittlich würde ich sagen. Aber wie
- 16 gesagt, die sprechen halt Kinder an. Also das wären diese rosaroten Welten bei Mädchen
- 17 und nach wie vor Sachen, die mit Kran und Bau und Fahrzeugen zu tun haben bei Jungs.
- 18 Obwohl natürlich die Apps von beiden Geschlechtern gespielt werden können. Aber es ist
- 19 wohl so, dass gerade wenn die Kinder dann schon vier Jahre alt sind, bei Jüngeren ist das
- 20 nicht der Fall, sie dann einfach mal auf diese geschlechterspezifischen Welten abfahren, sag
- 21 ich jetzt mal. Also die gefallen ihnen, obwohl wir das als Erwachsene jetzt nicht so toll finden.
- 22 Also wie gesagt, wenn sie sagen, was zeichnet eine gute App aus, ist es erstmals die

23 Erwachsenenperspektive. Das heisst es soll ein klares Design haben gerade für kleine
24 Kinder, also nicht verschnörkelt sein, nicht zu viele interaktive Effekte. Das kann ich auch
25 aus meiner Perspektive sagen. Die Produzenten verstecken häufig noch zusätzlich
26 animierbare Dinger. Meinetwegen ein kleines Ei, wo irgendwas raushüpft oder meinetwegen
27 eine Sonne, die man antippen kann und dann kommt ein Mond und gleichzeitig wird es Tag
28 und Nacht, je nachdem ob man auf die Sonne klickt oder auf den Mond. Jüngere Kinder
29 beachten das gar nicht. Das interessiert die auch nicht. Also es ist eher denke ich erforder-
30 lich, dass wenn denn eine App eine Handlung oder einen Spielablauf der aufeinander
31 aufbaut hat, dann sind die zusätzlichen Effekte, sag ich mal aus der Perspektive der Kinder,
32 überflüssig, obwohl Erwachsene immer nach etwas app-spezifischem, sprich nach Interakti-
33 on, suchen und das unter anderem zu Kriterien machen, obwohl es praktisch von der
34 anderen Perspektive nicht so wichtig ist. Dann spielt natürlich die Farbgebung eine Rolle.
35 Also wie gesagt, Sie haben halt da das Problem, dass es ganz viele subjektive Kriterien gibt.
36 Was gefällt und was gefällt nicht. Also manchen sagen ja die Farbgebung muss freundlich
37 sein und andere sagen, eine bisschen düstere Spielumgebung schadet nicht. Also das ist
38 dann natürlich auch vom Thema abhängig. Also ich muss so sagen, es kommt darauf an, auf
39 was die Wert legen. Also wie gesagt, wenn sie vom Verkaufsstandpunkt ausgehen, gibt es
40 natürlich viele Apps, die dann ansprechen durch den Lerneffekt, aus Perspektive der
41 Erwachsenen. Also ich sage jetzt auch von der Sicht der Produzenten: Wenn da nicht steht,
42 es kann etwas gelernt werden, dann haben sie die Befürchtung, dass die Eltern das nicht
43 kaufen. Insofern ist auch gerade wenn man an jüngere Kinder digitale Medien verkaufen will,
44 oder an deren Eltern, deren jüngere Kinder dann spielen sollen, wird halt immer nach dem
45 Mehrwert gefragt. Und der Mehrwert ist der Lerneffekt, auch wenn man das für übertrieben
46 hält. Und es kommt noch hinzu, dass dann die populären Apps, die gespielt werden, nicht
47 den Ansprüchen genügen. Das heisst, da werden In-App-Käufe angeboten, zum Beispiel
48 wenn es um Spielerweiterung geht und das kann man nicht empfehlen. Also ich würde jetzt
49 sagen, wenn es um die Qualität geht, das ist dann das Thema Kinder- und Jugendschutz für
50 mich ein Bestandteil oder auch Verbraucherschutz. Zur Qualität einer Kinderapp, da muss
51 ich sagen, da hat ein In-App-Kauf in einer Kinderapp nichts zu suchen. Dasselbe gilt für die
52 Social Media. Und ich denke vielleicht sind auch diese Produzenten ein bisschen unbedacht,
53 weil sie denken, was weiss ich, es wäre schön, wenn Eltern die App bewerten, aber Eltern
54 spielen die App nicht. Also es gehört kein Link zu Facebook hinein, es gehört auch kein Link
55 zu einer Homepage hinein, und es gehört auch kein Link hinein für weitere Appangebote des
56 Vertriebs. Also das sind schon mal die ersten Kriterien, die eine App für kleine Kinder erfüllen
57 sollten, jenseits der Gestaltung und des Inhaltes. Also nun eher einmal formaler Natur.

58 **Gibt es Kriterien in Bezug auf die Handhabung, die Sie wichtig finden?**

59 Ja, also man muss so sagen, was die Handhabung betrifft, gibt es viele Vorurteile. Es heisst
60 oft, eine App wäre oder sollte intuitiv handhabbar sein. Es ist nun mal so, dass die App zwar
61 so ein bisschen an die Bedienung einer Webseite erinnert, aber die Verknüpfung ist nicht so
62 einfach. Also ich sehe einfach was die Handhabung betrifft als Problem, wie schnell die App
63 reagiert, also wenn sie jetzt auf die Oberfläche drücken. Also Sie haben einfach das
64 Problem, dass Kinder nicht wissen, wie die Kraft richtig zu dosieren. Das heisst es gibt
65 Kinder, die tippen da ganz vorsichtig und es passiert nichts. Und das geht dann dazu über,
66 dass die Kinder dann ganz fest drücken und dann kommt es vor, dass die App abstürzt, was
67 natürlich doof ist. Also das kommt nicht mal selten vor, weil sie dann draufdrücken wie die
68 Geisteskranken oder die ganze Hand nehmen um zu schieben. Und die haben bei den
69 kleinen Kindern die Sache, dass sie den Kindern tatsächlich auch zeigen müssen, also die
70 Eltern die App erstmal gemeinsam mit dem Kind spielen und zeigen müssen, wie sie
71 funktioniert. Ich muss noch etwas davor sagen zur Benutzerfreundlichkeit. Ich komme
72 nochmals auf die Facebook- und Homepagelinks zurück. Also wenn sowas drin ist, haben
73 sie einfach das Problem, sie kommen aus der App raus und kommen einfach nicht mehr
74 zurück. Das heisst, das Spiel ist vorbei. Die Kinder können nicht mehr raus. Da muss jemand
75 praktisch die Anwendung schliessen und dann muss die App neu geöffnet werden. Also es
76 sind einfach so Sachen, wo man, das muss ich jetzt sagen, das gehört sich nicht nur unter
77 dem Kinder- und Jugendschutz nicht, sondern ist auch mehr als bedienerunfreundlich, wenn
78 man sowas einbaut, weil die Kinder kommen vom Spiel raus und der Fall ist auch erledigt.
79 Und wie gesagt die Navigation ist wichtig und es ist dann auch noch so. Es wird natürlich
80 auch immer im Zusammenhang mit den Apps immer vom Hypertext geredet, also man
81 könnte von einem Ding zum nächsten springen. Es ist aber so, dass Kinder die Geschichten
82 linear rezipieren. Also bei jüngeren Kindern muss eine Geschichte oder eine App einen
83 Anfang und ein Ende haben und sich nicht aus Modulen zusammensetzen. Weil das ist für
84 Kinder nicht verständlich. Also sie können die App nachvollziehen, wenn es ein Handlungs-
85 ablauf ist. Wenn ich das mache, dann passiert das und dann kommt das nächste. Also es
86 muss einfach für Kinder kognitiv nachvollziehbar sein. Weil die Bedienerfreundlichkeit ist ja
87 nicht nur die instrumentelle Fertigkeit, sondern das Kind muss ja das, was es tut, also wo es
88 hindrückt, in Zusammenhang bringen mit dem was dann passiert. Also die Bedienerfreund-
89 lichkeit ist wie bei all diesen Dingen ein Kriterium und da muss ich so sagen, eine Vorschrift
90 gibt es da nicht. Bei den einen wird gedrückt, bei den anderen wird gewischt und dann ist
91 natürlich auch den Kleinen, klar ist eine Sprachaufgabe wichtig, wenn man denn da was
92 verstehen muss, die vielleicht auch funktioniert, wo auch der Spieler gelehrt hat zum
93 Beispiel. Oder es ist dann auch bei älteren Kinder wichtig, dass man selber was machen
94 kann, auch mal was zu fotografieren oder bei den Bilderbüchern, da gibt es sowas häufig,

95 dass man Bilder dann selber vertexten oder vertonen kann, auch wenn diese Funktionen
96 relativ selten in Anspruch genommen werden.

97 **Wenn man jetzt aus Sicht der Lehrpersonen denkt, gibt es auch zur Didaktik noch**
98 **Kriterien. Wie muss die App aus didaktischer Sicht sein?**

99 Das ist eine schwierige Sache. Ich muss einfach sagen, das kommt darauf an, was die App
100 will. Also haben Sie ein Unterhaltungsspiel oder eine Lernapp. Wenn Sie eine Lernapp
101 haben, muss sie auch irgendwie erstmal den Gegenstand richtig ermitteln. Sie haben einfach
102 irgendwie auch das Problem, dass die Apps für den multinationalen Markt produziert werden
103 und dann kann es vorkommen, dass die Pfanne plötzlich Topf heisst. Also das Grundkriteri-
104 um ist einfach, dass wenn Sie das jetzt für den Deutschunterricht einsetzen, dass die App
105 die Dinge, die da zu sehen sind, auch richtig benennt. Und das ist nicht immer der Fall. Das
106 ist schonmal ein Gesichtspunkt. Also der Inhalt muss stimmig sein und sonst kann man die
107 App gleich vergessen. Und dann brauchts halt das Verhältnis von dem reinen Lernen und
108 den spielerischen Elementen. Also wird spielerisch gelernt oder wird nur geübt. Aus meiner
109 Perspektive ist es auch zulässig, wenn man mit einer App nur üben kann. Also zum Beispiel
110 bei der App *Zahlenzorro* ist das der Fall. Da können die Kinder halt nur zusammenzählen
111 und abzählen üben. Und da sagen halt welche, sie finden das schlecht, weil da fehlt ja das
112 spielerische Element. Und ich denke, das hängt ganz davon ab, wie der Lehrer sich dazu
113 stellt. Meine Meinung ist, man muss nicht immer spielen können mit einer App. Das kommt
114 auf die Funktion an, die sie hat. Da muss das Kind halt wissen, mit der App kann ich einfach
115 nur üben. Das ist das gleiche, wie wenn sie sich mit dem Blatt und dem Bleistift hinsetzt und
116 dann einfach mit der App übt. Da gibt es halt nichts zum Spielen. Bei den App, die spiele-
117 risch Sachen vermitteln, muss man darauf achten, ob überhaupt noch der Lerneffekt
118 beachtet wird. Entschuldigen Sie, ich muss mal kurz ein Glas Wasser holen. Legen Sie nicht
119 auf, ja?

120 **Ja kein Problem.**

121 Also, wo war ich? Ach so bei den Spielapps. Da können Sie mal eine App anschauen, das
122 *Slice Fractions*. Das ist zum Beispiel so eine App für Bruchrechnen. Die können auch Kinder
123 spielen in einem Alter, in dem sie noch gar nicht Bruchrechnen lernen. Und die App ist auch
124 sehr attraktiv. Aber da haben sie einfach das Problem, dass die Kinder das spielen, ohne die
125 Rechenaufgabe wahrzunehmen. Dann haben sie natürlich auch keinen Lerneffekt. Also Sie
126 müssen dann einfach gucken, überdeckt das Spielerische das Lernen oder ist es praktisch
127 so, dass die Elemente miteinander agieren, obwohl das Spiel dem Kind trotzdem was lernt.
128 Also ich denke, das sind die Punkte. Und für den Kindergarten finde ich es sowieso
129 schwierig zu sagen, weil sie natürlich immer diese spielerische Zeit haben, man sollte das für
130 Lernen einsetzen. Ich muss so sagen, nein ich sag es mal ein bisschen radikaler: Man muss
131 nicht immer alles angucken unter dem Aspekt Förderung oder der Vorläuferfähigkeiten oder

132 irgendwas. Das muss ich einfach auch mal sagen. Also diese ganzen Bildungsgeschichte
133 und Lerngeschichte, die in den Vorschulbereich reinreicht, kann man auch mal kritisch
134 sehen. Ich habe nichts dagegen, dass Kinder im Vorschulalter was lernen, ganz im
135 Gegenteil. Aber im Grunde genommen ist der ganze Gedanke immer, man muss zusätzlich
136 Material von aussen hineintragen. Der eine kommt mit Münzgeschichten, also Mathematik
137 und XY und der andere kommt mit der Spracherziehung und der nächste mit Kunst und der
138 übernächste mit Bewegung. Also ich denke es ist plötzlich so eine Geschäftssphäre, sag ich
139 jetzt mal, eine bildungsbereite Geschäftssphäre geworden, obwohl man denkt, ob das so in
140 Ordnung ist, sei dahingestellt. Also ich denke, man kann auch Sachen machen ohne
141 Lerneffekte. Oder ich muss so sagen, es wird auch niemand nach dem Lerneffekt eines
142 Bilderbuches fragen, das im Kindergarten ist. Ein Bilderbuch dient immer der Sprachförde-
143 rung, wenn es gemeinsam angeguckt wird, wenn Erwachsene oder andere Kinder miteinan-
144 der über die Dinge sprechen, sonst entwickelt das auch nichts zum Thema Sprachförderung.
145 Also wenn das Kind das einfach nur, das kann man ja häufig beobachten, irgendwie 10
146 Sekunden braucht um so ein Bilderbuch durchzublättern, kann mir niemand erzählen, das
147 hätte irgendeinen Bildungseffekt. Und dann wird das nächste genommen, weil die Bilderbü-
148 cher ja auch in der Kiste liegen und vielleicht nicht im Regal stehen, was dazu beiträgt. Und
149 ein ähnliches Phänomen haben Sie bei der App. Bei der App haben Sie halt noch den Punkt,
150 wenn Sie eine Bilderbuch-App haben, dass sie vorgelesen wird. Also dass das Kind auch
151 eine Stimme hört, um die Geschichte zu verarbeiten und sie trotzdem die Ansprache vom
152 Erwachsenen brauchen, der sich ausserhalb der App bewegt. Und **sicher haben Kinder sehr**
153 **viel Spass und Freude daran und können auch praktisch kommunizieren. Das ist alles ein**
154 **Beitrag**. Aber jetzt mal so getrennt von allen Systemen, was sonst noch Erlebniswelt der
155 Kinder ist oder in der sozialen Umgebung, halte ich für schwierig. Ich denke, die soziale
156 Komponente ist ausschlaggebend dafür, ob die Kinder dann mit der App etwas lernen
157 können oder nicht. Also ich würde einfach mal sagen, **wichtig ist die Einbindung in die**
158 **Lebenswelt**. Mann muss ja jetzt auch mal realistisch sein. Die Kinder schauen so eine App
159 vielleicht mal zweimal die Woche zehn oder zwanzig Minuten an. Also man muss auch mal
160 sehen, welches Gewicht hat es eigentlich. Also jetzt mal vom zeitlichen Umfang her, ist es
161 dann doch relativ gering. Also ich will das nicht niederreden. Ich will auch nicht sagen, dass
162 es keine Effekte haben kann, aber es ist wirklich schon das Problem bei den digitalen
163 Medien, wie ich am Anfang schon gesagt habe, **wenn man dabei nichts lernen kann, wird es**
164 **nicht verkauft. Das ist ein Aspekt. Deshalb steht dieses Lernen, das Fördern auch bei diesen**
165 **digitalen Medien im Vordergrund**. Und dann muss ich auch so sagen, wenn Sie jetzt bei den
166 ganz Kleinen sind, da gibt's halt jede Menge Tier-Apps, in allen Varianten, und bei den
167 Babys fängts schon an mit den Tierstimmen-Apps. Und auch da, wenn nicht jemand dabei ist
168 und dem Kind sagt, wie das Tier heisst, das es da sieht. Ja dann wird das Kind null und gar

169 nichts davon haben. Und umgekehrt kann ich jetzt aus unserer Beobachtung sagen, dass
170 Kinder diese Tiere, die abgebildet sind, auch gar nicht wahrnehmen und nicht aussuchen,
171 die sie nicht schon kennen. Also das fand ich jetzt zum Beispiel total interessant. Ich dachte
172 immer die hören mal wenigstens so die Stimmen durch. Das wird nicht gemacht. Und die
173 Tiere, die sie nicht kennen, also wenn da zum Beispiel ein Känguru abgebildet ist, dann
174 klicken sie nicht hin. Also das hat man so gesehen und deshalb ist schon die Begleitung
175 wichtig und dass dann auch jemand sagt: Probier mal doch mal, welche Stimme hat das
176 oder welchen Laut gibt es von sich. Und dann muss man halt auch mit dem Kind sprechen,
177 was das für ein Tier ist und das geht auch nur, wenn man das selber erkennt. Das muss man
178 auch mal dazu sagen. Also es sind ja dann auch Sachen da, die sind so fern von unserer
179 Lebenswelt abgebildet, dass ich manchmal nicht weiss, was das überhaupt sein soll. Also ich
180 denke, wenn man unter Qualität da nochmals zurück kommt. Also die Sachen, die abgebildet
181 sind, sollten auch erkennbar sein. Und was bei Kindern natürlich immer wichtig ist, aber da
182 kommt man vom Hundertstel ins Tausendste, also wenn es eine Geschichte ist braucht es
183 eine Identifikationsfigur, welche die Kinder durch die Geschichte begleitet. Wenn sie es jetzt
184 einfach nur Bagger-Apps haben, wo es darum geht, dass die Kinder mit verschiedenen
185 Baufahrzeugen durch eine App fahren und dann Erde ausheben und die zu irgendeiner
186 Abladestelle fahren, brauchen sie keine Identifikationsfigur. Die ist auch meistens gar nicht
187 dabei. Also ich denke, das hängt sehr vom Charakter der App an, was die praktisch den
188 Kindern bieten muss. Und dann kann ich vielleicht noch einen Punkt sagen, die App sollte
189 auch keinen Stress bei Kindern verursachen. Und alle Apps, die ein bisschen was mit
190 Geschwindigkeit zu tun haben, verursachen Stress. Also die Kinder machen das ganz gerne,
191 aber sie sind dann nach 10 Minuten auch total erschöpft. Also ich kann Ihnen da ein kleines
192 Beispiel sagen aus dem Vorschulbereich.

193 **Also das würde jetzt heissen, dass ein Qualitätskriterium ist, dass die Kinder im**
194 **eigenen Tempo in der App spielen oder lernen können.**

195 Ja im eigenen Tempo, obwohl sie natürlich gerne Herausforderungen annehmen. Also die
196 App heisst *Bunny Math Race* und ist eigentlich ganz nett gemacht. Da kann sich ein Kind
197 einen Hasen aussuchen und gegen einen anderen Hasen ein Wettrennen machen. Und das
198 Rennen geht über Zusammenzählaufgaben wie zum Beispiel $1+2=3$. Und dann muss das
199 Kind auf so einen kleinen Zaun mit der richtigen Zahl drauf klicken und dann springt der
200 Hase drüber. Und man kann auch die anderen Hasen überholen, wenn man schnell genug
201 ist. Jetzt haben sie das Problem. Die Kinder können zwar $1+2$ rechnen, aber die Kinder
202 haben das Problem, dass sie praktisch unten die Zahl lesen müssen und oben tippen. Also
203 unten lesen sie die Rechnung und gleichzeitig rennt aber der Hase schon über die Wiese.
204 Jetzt kann das Kind quasi nicht gleichzeitig diese zwei Informationen erfassen, sondern die
205 kann sich immer nur auf eine Info achten, also was muss ich rechnen und das andere ist,

206 wohin springt mein Hase. Diese Koordination von zwei Anforderungen, obwohl das Spiel nett
 207 ist, schaffen die Kinder nicht. Da muss dann zum Beispiel immer ein Erwachsener dabei sein
 208 und dem Kind vorlesen: 3+1 zum Beispiel. Dann sagt das Kind 4 und dann muss nicht auf
 209 die Zahlen gucken und muss nur im Kopf rechnen und kann dann praktisch den richtigen
 210 Zaun mit der richtigen Zahl klicken. Also es gibt Apps, die eigentlich hübsch gemacht sind,
 211 die auch Lernansprüche haben, die den Kindern gefallen und auch vom Schwierigkeitsgrad
 212 zu bewältigen wären, aber die Aufmachung ist dann so, dass die Kinder aufgrund dieser
 213 Doppelanforderung im Spiel nicht vorwärts kommen und gleich rote Backen kriegen vor
 214 Stress und das ist nicht gut.

215 **Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Gibt es aus technischer Sicht noch Kriterien?**

216 Technische Kriterien? Was meinen Sie damit?

217 **Ja Sie haben zum Beispiel vorhin gesagt, dass die App festes Klicken aushalten**
 218 **muss. Solche Sachen.**

219 Ah, ja natürlich muss die App festes Klicken aushalten und darf natürlich auch nicht
 220 abstürzen. Oder wie gesagt, gibt es da noch andere, also dass die App nicht hängen bleibt.
 221 Also so die technischen Kriterien, das ist klar. Und das passiert einfach öfter. Also die App
 222 muss einwandfrei funktionieren. Also das ist schon mal Voraussetzung. Das betrifft auch für
 223 die Navigation. Das ist für mich nämlich auch ein technischer Aspekt. Die muss dann, wenn
 224 sie schon angegeben ist, auch einwandfrei funktionieren und nicht beim zweiten Mal hängen
 225 bleiben. Und das passiert dann häufig, wenn man zum Beispiel schnell hintereinander klickt,
 226 da kommt die App wohl irgendwie nicht mehr hinterher. Das passiert, dass es dann einfach
 227 hängen bleibt und man die App schliessen muss. Aber ich denke, dass die Technik
 228 einwandfrei funktionieren sollte, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

229 **Sie haben vorhin schon bezüglich der Sicherheit gesagt, dass Apps keine In-App-**
 230 **Käufe haben sollten oder keine Verlinkungen zu Facebook oder anderen Social**
 231 **Medias haben sollten. Gibt es da noch weitere Kriterien bezüglich der Sicherheit?**

232 Also es sollten natürlich auch keine Daten abgerufen werden. Das ist gleich gesagt, man
 233 kann das ganz schwer kontrollieren. Also das ist auch eine Schwierigkeit, aber das ist dann
 234 eine Sache der Eltern beim Runterladen: Auf was greift die App zu. Und ich denke man
 235 muss sich selber dann schon selber soviel informieren, zu wissen, greift die App nur auf
 236 Fotos zu, weil ich mit der App auch fotografieren kann und die Fotos ja irgendwo abgelegt
 237 werden müssen. Das gibt's ja immer bei Spielapps und ich kann ein Foto von einem Bild
 238 machen und dann muss die Funktion aktiviert sein, sonst geht das nicht. Oder passiert da
 239 irgendetwas anderes, dass irgendwelche Daten auf irgendwelchen Clouds abgelegt werden
 240 und ich weiss das gar nicht. Also ich denke, da muss man gucken. Das ist ein Kriterium und
 241 dann ist da noch eins, wenn nun schon mal In-App-Käufe sind, muss eine Kindersicherung in
 242 der App sein. Und zwar nicht eine Kindersicherung, die kindgerecht ist, wo jedes Kind weiss,

243 wie sie sie entschlüsseln kann oder wie die funktioniert. Bis jetzt ist es so, dass die meisten
244 Kindersicherungen nur der Form halber da sind. Also man muss das anerkennen, aber man
245 muss sich nicht einbilden, dass ein Kind, wenn es das wollte, nicht knacken könnte. Also es
246 sind dann zwei Finger abgebildet, die nach links streichen und das Kind soll das machen und
247 das ist einfach zu banal in dem Moment. Und wenn Kinder schon lesen können, dann
248 schaffen die das auch. Also ich denke, die Kindersicherungen sollen, wenn es da schon eine
249 gibt, auch ernst sein und nicht irgendwie nur der Form halber da stehen oder nur weil Apple
250 das gerade will, weil sie sonst vielleicht nicht in den Kinderbereich kommt. Und wie gesagt,
251 ich muss jetzt noch was zum Thema Werbung sagen. Also im eigentlichen Sinne ist ja
252 Werbung immer Werbung für Dritte. Dies kommt in der Regel eigentlich nur vor, wenn die
253 Apps eine Onlineanbindung erfordern. Ich würde jetzt sagen, bei kleinen Kindern, also wir
254 reden jetzt von Kindern, die den Kindergarten besuchen, muss man einfach darauf achten,
255 dass die prinzipiell nur Apps spielen, die offline spielbar sind. Dann sollte man auch
256 entweder den Flugmodus aktivieren oder das WLAN einfach abschalten. Ich denke, das sind
257 dann so Kriterien da sollte man darauf achten, weil ich wüsste nicht, warum Kinder in dem
258 Alter auf irgendwelchen Servern Spiele spielen sollten, oder irgendwelches Material, Fotos
259 oder so, teilen sollten oder wo man auch den Lernstand ablegt. Also ich meine einfach auch
260 jetzt mal die Konkurrenz zu anderen zu bewegen, in dem Alter, gerade wenn es um Spiele
261 geht mit Punkteerwerb. Das ist wirklich nicht nötig und das würde ich jetzt einfach erstmals
262 ablehnen. Also dass sich ältere Kinder dann messen wollen mit andern, das ist für mich dann
263 wohl verständlich, die auch die entsprechende Computererfahrung haben, weil wenn man
264 die Punkte technisch verbessern will, heisst das, man muss da endlos an dem Gerät
265 hängen, sonst schafft man das gar nicht. Weil das ist auch klar: Instrumentelle Fertigkeiten
266 und Geschwindigkeit auf dem Gebiet erreicht man nur durch pausenloses Üben. Das heisst,
267 das kostet einfach Zeit. Und es heisst bei den Vorschriften nach 10 Minuten ist Schluss, das
268 kann man dann gleich vergessen. Also das ist auch überhaupt nicht realistisch, weil sonst
269 erwirbt man die Fertigkeiten nicht. Dann würde ich sagen, kleine Kinder erst einfach mal
270 Offlineangebote und da sollte man darauf achten.

271 **Sie haben als erstes Kriterium genannt, dass sich die App abheben soll von den**
272 **anderen. Die App soll also irgendwie attraktiver sein als die anderen Apps. Gibt es da**
273 **noch weitere Kriterien, die eine App attraktiv macht?**

274 Das muss ich einfach so sagen. Das kommt jetzt auf die Perspektive an. Also aus der
275 Perspektive der Kinder... Ne ich muss es so sagen. Kennen Sie diese Hairsalon-Apps? Oder
276 zum Beispiel Autoputz-Apps. Die sind ja alle nach dem gleichen Strickmuster. Also man
277 macht das Ding auf und dann ist es klar, es gibt irgendwelche Utensilien, die kann ich
278 aktivieren und dann kann ich, egal jetzt ob das Auto oder das Haar (schmunzelt), das
279 einschäumen und dann irgendwie abduschen oder mit dem Finger das wieder freirubbeln.

280 Das sind Spiele, die kommen gut an. Aber die sind immer gleich, egal worum es geht. Also
281 es gibt dann was weiss ich wie viele Hair-Apps und was weiss ich wie viele Auto-Apps. Da
282 versucht halt jeder Anbieter auf den Zug mit draufzuspringen. Und ich denke, das ist nicht
283 originell. Das ist auch keine eigene Idee, sondern man greift die Idee, die andere hatten,
284 einfach auf und macht es halt nochmals vor einem anderen Hintergrund. Lerneffekt sehe ich
285 da auch keinen, das ist ja auch nicht gedacht (lacht). Das sind Unterhaltungsspiel-Apps und
286 wenn Sie jetzt an Tieren arbeiten, wüsste ich auch nicht, was die im Kindergarten zu suchen
287 haben. Also wie gesagt, die machen sicher Spass, aber man kann auch fragen, **ist es**
288 **sinnvoll oder nicht**. Also Unterhaltungswert haben sie schon, aber einen Lerneffekt, würde
289 ich jetzt sagen, einfach nicht. Und ich muss sagen, das ist unoriginell, wenn einer eine App
290 macht und die anderen machen ähnliche Themen, nur weil sie ankommen. Oder Sie müssen
291 mal gucken, da gibt es auch mehrfach die Apps „Ich komme in den Kindergarten“. Und dann
292 muss man da halt einfach gucken: **Wie ist denn das Thema aufbereitet?** Hat es etwas damit
293 zu tun, was im Kindergarten passiert? Werden traditionelle Bilder vom Kindergarten
294 vermittelt? Da muss man auch gucken, ist es der Kindergarten von 1950 oder wird der
295 Kindergarten von heute dargestellt. Und **das ist dann so ein Kriterium, wo Sie sagen können,**
296 **will ich nun die App aufgrund des Inhaltes akzeptieren oder nicht.**

297 **Wenn man bedenkt, dass die App für Kinder mit Förderbedarf in der phonologischen**
298 **Bewusstheit sein sollte, wie sollte dann die App sein? Gibt es aus inhaltlicher Sicht**
299 **Themen, die verfolgt werden müssen?**

300 Also ich würde sagen, was den Inhalt betrifft, ist einfach der Punkt, **Sie müssen was finden,**
301 **was das Kind interessiert**. Also ich denke, da kann nicht jeder Inhalt für jedes Kind gelten.
302 Das kann dann gar nicht funktionieren. Und dann muss das dann so sein, dass immer nur
303 kurze Aussagen getroffen werden. Also einfach **der Text muss auch so sein, dass er für das**
304 **Kind noch verständlich und nachvollziehbar ist**. Und ich würde das bei ihrem Thema immer
305 so sehen, gerade weil die Kinder nicht in einem Alter sind, wo sie sich hinsetzen und alleine
306 lernen, da denke ich, ist es immer noch daran gebunden, dass die Apps spielerisch
307 gemeinsam mit einem Erwachsenen verwendet werden und dass man darüber spricht. Ich
308 muss schon sagen, es gibt schon Apps, die den Schriftspracherwerb verfolgen. Zum
309 Beispiel, wie heisst die, *das Baumhaus*, *Conny Lesen* oder *Der kleine Drachen*. Also wie
310 gesagt, das gibt es schon. Aber das sind halt so richtige Übungsapps und ich weiss nicht, ob
311 Sie das im Kindergarten schon machen wollen. Also man spielt halt mit Buchstaben. Also
312 das kann man sicher machen. Also dazu muss ich auch sagen, da kenn ich mich in der
313 Schweiz zu wenig aus. Also das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich denke, **das muss**
314 **ein Thema von den Kindern treffen** und irgendwie Spracherziehung oder Spracherziehung
315 können Sie mit jeder App machen, wie mit jedem anderen Gegenstand auch. Ich denke,
316 davon ist das gar nicht abhängig. Und dann denk ich mir, kommt darauf, das eine ist dann

317 schon der didaktische Aufbau. Soll das Kind aus der Buchstabenmischung schon Buchsta-
318 ben raussuchen? Soll das Kind die Buchstaben nachfahren und dazu muss ich jetzt auch
319 noch was sagen. Da haben wir beim Buchstaben nachfahren oft das Problem, dass das mit
320 dem Finger gemacht wird. Und eigentlich die Kinder ja, wenn sie dann Buchstaben schreiben
321 das Ganze an der Stifführung hängt. Dass zum Beispiel wenn die Kinder das nachfahren,
322 die Hälfte von den Buchstaben verdeckt ist und sie das gar nicht sehen können. Also da gibt
323 es so verschiedene Schwierigkeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sinnlos ist. Also
324 das auf gar keinen Fall. Also es gibt auch, was weiss ich, Montessori-Apps, wo sie das
325 machen können. Aber ich denke, das ist dann schon sehr, sehr, sehr eng auf das Lernen
326 und auf das Üben zugeschnitten. Also man kann das machen, aber das alleine wird nichts
327 nützen. Ich denke, das ist irgendwie mehr ein Zusatz oder eine unterstützende Geschichte.
328 Oder dass die Kinder das Modul machen oder davon angesprochen werden, was bunt ist,
329 muss ich schon sagen, oder weil es Sternchen gibt oder man Punkte sammeln kann. Aber
330 ich muss so sagen, jedes Kind wird es auch nicht ansprechen. Weil Sie müssen einfach
331 bedenken, wenn das Kind Schwierigkeiten hat mit dem Lesen oder dem Buchstabenerken-
332 nen oder mit der Aussprache oder ähnlichem, und weiss das, dann gibt es auch Kinder, die
333 sich dann auch nicht gerne mit solchen Sachen beschäftigen. Weil sie wissen, wo das rauf
334 laufen soll. Oder umgekehrt, weil sie sich halt einfach überfordert fühlen, nicht weil sie nicht
335 lernen wollen, sondern weil sie wissen, es will jemand etwas für mich, was ich nicht wirklich
336 kann. Also wie gesagt, wenn zum Beispiel bei *Conny Lesen* Buchstaben vorgelesen werden,
337 das nützt sicher was. Und dann haben Sie noch das Problem, das mit der Zeit. Also wenn
338 ein Kind übt und schaut man auf die Uhr, also das machen Pädagogen so. Und das muss ich
339 jetzt mal in Frage stellen. Ich muss das einfach so sagen, das Kind darf üben, aber der
340 Pädagoge sagt nicht länger als 10 Minuten, das geht dann irgendwie auch nicht. Also wenn
341 das Kind schon übt, dann muss man ihm auch Zeit lassen zu üben und nicht irgendwie den
342 Wecker stellen und dann ist der nächste dran. Das geht nicht. Weil nämlich diese Sachen bei
343 digitalen Medien länger dauert als man denkt.

344 **Ja. Nun würde ich gerne wissen, aus allen genannten Kriterien, welche Sie am**
345 **bedeutsamsten finden. So dass ich versuchen kann, eine Rangierung herzustellen.**

346 Ich denke, also wenn man jetzt die Qualität von Apps beurteilt, scheitern die meisten Apps
347 an dem Thema Kinder- und Jugendschutz. Das muss man einfach deutlich sagen. Das ist
348 ein Kriterium neben andern, aber die meisten scheitern daran, dass die zu wenig den
349 Kinderschutz bedenken und in der App und im Angebot nicht berücksichtigen. Also das ist
350 für mich ein wesentlicher Punkt, weil einfach viele daran scheitern, weil ihnen das so nicht
351 bewusst ist. Das ist ein Punkt. Als nächster Punkt, aber das ist ja wirklich zu easy, ist, die
352 App muss funktionieren und inhaltlich stimmig sein. Das ist einfach ganz wesentlich sonst ist
353 die App nicht spielbar. Und zu dem stimmig sein und dem Funktionieren gehört auch dazu,

354 dass die Navigation für Kinder verständlich ist. Die App soll nicht überladen sein und wenn
355 ich jetzt an Ihr Thema denke, an das Thema Sprache, dann ist es natürlich auch so, dass
356 dann eine App nicht zu sehr vom Inhalt ablenken sollte. Also wenn das Kind durch die
357 spielerischen Angebote oder die interaktiven Angebote zwischendurch den Faden zur
358 Geschichte verliert, dann ist es eigentlich zu diesem Zweck auch nicht mehr brauchbar. Also
359 dann tritt plötzlich das Spielerische gegenüber dem Inhalt in den Vordergrund und das sollte
360 ausgewogen sein. Und jetzt muss ich mal in Anführungsstrichen sagen, Pädagogen
361 sprechen ja immer von der Selbstwirksamkeitserfahrung, also dass Kinder mit interaktiven
362 Medien Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Das würde ich ein bisschen
363 relativieren, weil ich denke, wenn man Wenn-Dann-Erlebnisse hat, also ich drücke wohin
364 und löse was aus, das würde ich jetzt ungern unter Selbstwirksamkeitserfahrung abhaken
365 wollen. Sondern ich denke, es ist dann schon eher irgendein Bereich. Wenn das Kind merkt,
366 ich lerne was mit der App oder ich komme damit weiter, oder es ist mir möglich mit der App
367 mit anderen zu kommunizieren, dann ist das schon eher ein Selbstwirksamkeitserlebnis, wie
368 irgendwie ich drücke wohin und dann hüpfen ein Häschen durch die Gegend. Entschuldigen
369 Sie, ich glaube, ich muss jetzt aufhören, weil ich kann gleich nicht mehr sprechen, tut mir
370 leid. Ich bin nur so schrecklich erkältet.

371 **Okay, ich bin mit meinen Fragen auch schon fast am Ende. Tut mir leid, dass Sie so**
372 **viel reden mussten für mein Interview.**

373 Das ist schon gut. Ich muss mich jetzt einfach erstmal hinlegen.

374 **Ja tun Sie das. Ich danke herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen gute Besse-**
375 **rung.**

376 Danke, tschüss.

Transkription D

Transkription des Experteninterviews mit Kati Struckmeyer vom 4. November 2014

Dauer des Interviews: 17 Min. 11 Sek.

Kati Struckmeyer hat Diplom-Kultur und Medienpädagogik mit Schwerpunkt Medienpädagogik studiert. Sie arbeitete früher als freiberufliche Medienpädagogin im kopaed-Verlag und als Lehrbeauftragte an der Hochschule München. Aktuell arbeitet Kati Struckmeyer als medienpädagogische Referentin am JFF-Institut für Medienpädagogik und trägt dabei die Verantwortung für den Bereich Kinder und Medien. Ihre Schwerpunkte sind Medienprojekte mit Kindern, Einschätzungen über Medienentwicklungen im Kinderbereich (Internet- und App-Angebote), Erstellung von Handlungs- und Arbeitshilfen und Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. Sie ist die Projektleiterin von erzählkultur, einer Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit, welche 2009 durch den Dieter Baacke Preis ausgezeichnet wurde. Aktuell leitet sie auch eine Kinderapp-Redaktion, wo sie gemeinsam mit Kindern Kriterien erarbeitet hat, und nun Apps testet und Rezensionen schreibt.

Fett gedruckte Textteile umfassen Fragen oder Einwände der Autorin. Die Antworten von Herrn Kappeler sind blau markiert.

- 1 **Was macht für Sie eine richtig gute App aus?**
- 2 Also, eine richtig gute App sollte Spass machen, überraschend sein, immer wieder neue
- 3 Herausforderungen stellen, also nicht zu schnell den Reiz verlieren, weil es immer das
- 4 gleiche ist, sollte auch nicht zu schnell durchgespielt sein, sollte sich an der Kinder- und
- 5 Jugenschutz halten, sollte möglichst wenige Daten abfragen oder nicht auf meine Daten
- 6 zugreifen, sollte der Zielgruppe angemessen entsprechen, sollte benutzerfreundlich sein und
- 7 schön anzusehen sein, also gut gestaltet sein.
- 8 **Gut. Können Sie sagen, welche aus diesen genannten Kriterien für Sie am bedeut-**
- 9 **samsten sind?**
- 10 Naja, phu.. Natürlich je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, würde ich
- 11 sagen. Also jetzt aus der medienpädagogischen Perspektive sind natürlich schon **Kinder-**
- 12 **und Jugenschutz und Datenschutz sehr wichtig.** Also, dass die Stores kindergesichert sind,
- 13 wobei das ja nur mässig geschieht und auch noch verbessert wird. Und **dass die Kinder halt**
- 14 **nicht zu schnell an Inhalte gelangen, die nicht für sie geeignet sind.** Also **nicht über**
- 15 **irgendwelche Links auch oder auf Facebook oder so. Das ist natürlich sehr wichtig.** Aber **es**
- 16 **ist natürlich auch sehr wichtig, dass es gute Apps sind, die wirklich gute Inhalte haben** und

17 Spass machen und eben wie gesagt nicht zu schnell sich abgespielt haben und eben auch
18 ein bisschen überraschend sind vom Aufbau her.

19 **Ich habe für die Kriterien aus der Literatur Kategorien gebildet. Und ich werde jetzt**
20 **einfach nochmals kurz in jeder Kategorie nachfragen, was Sie denken, was da drin**
21 **stehen sollte. Zum Beispiel in Bezug auf die Handhabung, was müssten da für**
22 **Kriterien stehen?**

23 Also es muss eine übersichtliche Struktur geben. Also zum Beispiel so ein Homebutton, wo
24 man jederzeit immer wieder zurückkommt. Es soll leicht zu navigieren sein. Sollte sich
25 natürlich nicht aufhängen. Also keine Bugs [Programm- oder Softwarefehler; Anm. d.
26 Verfasserin] irgendwo, dass man nicht weiterkommt. Ja das wäre das Wichtigste dazu,
27 würde ich sagen.

28 **Okay. Und aus lerntheoretischer Sicht, müssten da noch bestimmte Kriterien stehen?**

29 Oh, aus lerntheoretischer Sicht? Phu, das ist ja nun überhaupt nicht meine Sicht. Also ich
30 finde, Apps müssen Spass machen in erster Linie, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch keine
31 Studien, die das irgendwie beweisen, wie viel man jetzt damit lernen kann. Also Mathematik
32 kann man mit und ohne Apps lernen und Schreiben auch. Also von daher denke ich, ist es
33 nicht zwingend notwendig, dies mit einer App zu lernen, deshalb finde ich das nicht so
34 wichtig. Oder der lerntheoretische Hintergrund ist jetzt nicht so meiner, also ich bin jetzt auch
35 kein Lehrer, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen, wie sich Inhalte besonders vertiefen,
36 wahrscheinlich durch Wiederholung oder so. Ehm, genau.

37 **Ja Sie können einfach immer sagen, was Sie dazu meinen. Einfach so viel, wie Sie**
38 **darüber wissen. Auch in der Kategorie der didaktischen Sicht. Wie muss die App sein,**
39 **damit sie der Lehrer gut nutzen kann?**

40 Ja kommt darauf, ob jetzt Mathematik oder also..

41 **Ja also in meiner Masterarbeit geht es um Übungsapps im Bereich der phonologi-**
42 **schen Bewusstheit.**

43 Aha, okay so Sprachlernen-Apps. Ja ich denke trotzdem, es ist total wichtig, dass die Kinder
44 natürlich Spass haben, dass sie das Design anspricht und dass die Themen vor allen Dingen
45 so an der Lebenswelt der Kinder orientiert sind. Also dass man nicht irgendwelche Inhalte
46 vermittelt, die für sie irgendwie total abstrakt sind, also dass es begreifbar ist. Genau also
47 diese Lebensweltorientierung finde ich ganz wichtig und dann dass es sehr spielerisch und
48 intuitiv angelegt ist.

49 **Gut. Gibt es für Sie noch Kriterien aus technischer Sicht?**

50 Ja na gut, das verschränkt sich natürlich alles so ein bisschen miteinander. Also auch zum
51 Thema Datenschutz oder kommerzielle Elemente, das ist ja je nach dem wie es so
52 eingestellt ist von der Technik her. Also programmiererisch kann ich das jetzt nicht so
53 nachvollziehen. Aber da würde ich jetzt auch sagen, eine benutzerfreundliche Navigation. Ich

54 finde immer noch ganz wichtig, dass man den Ton ausstellen kann. Weil mich nervt das
 55 immer total schnell, wenn dann so ein Gebimmel die ganze Zeit ist. Das ist noch so ein
 56 technischer Aspekt. Genau ja und dass man möglichst viele, also man kann ja Wischen,
 57 drehen, schütteln, also ich finde es gut, wenn viel davon zum Einsatz kommt, was es an
 58 Möglichkeiten gibt. Nicht nur rechts und links Wischen, sondern eben auch, was weisst ich,
 59 drehen, schütteln und was es alles gibt. Also ich finde es gut, wenn die Techniker viel
 60 ausschöpfen, was es an Potenzialen gibt.

61 **In Bezug auf die Sicherheit haben wir schon über den Datenschutz und die kommerzi-**
 62 **ellen Elemente geredet. Gibt es da noch mehr Kriterien, die stehen müssten, damit**
 63 **eine App sicher ist?**

64 Ja das sind schon die zwei Wichtigsten eigentlich so. Also dass eben wie schon gesagt,
 65 nicht auf die Daten zugegriffen werden kann, also auf Telefonbuch zum Beispiel oder der
 66 Standort, also finde ich, sollte in einer Kinderapp nichts zu suchen, in einer Lernapp, die an
 67 Kinder gerichtet ist, dass da der Standort mit verzeichnet wird oder die Telefonbücher und
 68 Daten übernommen werden oder sowas. Oder dass man selber irgendwie viele Daten
 69 eingeben muss eventuell, um die App zu nutzen und ehm genau, eben das Social Media
 70 auch, also kein Facebooklink, keine Twitterlinks, kein Emailink und so weiter, hat in
 71 Kinderapps nichts zu suchen. Und eben auch diese Links zu den Shops, also Mehr Apps
 72 hierzu oder In-App-Käufe. Ja die sind jetzt nicht per se total schlecht, aber schön wäre es
 73 halt, wenn es ohne das auskommt.

74 **Was sollten für Kriterien für die Attraktivität der App stehen?**

75 Also ich würde sagen, natürlich ein angenehmes Design und das muss jetzt nicht irgendwie
 76 klassisch an Kinder gerichtet sein, aber eben einfach Kinder anspricht. Das kann ja auch
 77 abstrakte Sachen sein, kann man glaub ich immer schlecht beschreiben, weil es ja eine
 78 subjektive Sache ist, was jetzt ein schönes Design ist. Aber man merkt es ja, wenn man mit
 79 Kindern arbeitet, was ihnen gefällt und was nicht. Und dann, also wie gesagt, der Spassfaktor
 80 einfach, dass es wirklich auch Spass macht, das zu spielen, dass man eine Bestätigung
 81 bekommt, wenn man was richtig gemacht hat. Oder eben auch eine Korrektur zur Motivation,
 82 wenn man etwas falsch gemacht hat. Dass es so ein bisschen überraschend auch ist, also
 83 eben nicht nur: „Zähle die Eier und gib ein, wie viele sind es oder so?“, sondern vielleicht
 84 auch ein bisschen Methoden angewandt werden, die jetzt nicht ganz so öde sind. Also weil
 85 sonst fragt man sich ja wirklich immer, warum braucht man dafür die App, das kann man ja
 86 auch so spielen oder machen oder so... also das man diese Potenzialebene nochmal ein
 87 bisschen ausschöpft, auch so die Verbindung von verschiedenen Medien, die man ja quasi
 88 im Tablet sozusagen hat, also auditiv und visuell und eben multimedial auch, dass das
 89 wirklich auch ausgenutzt wird. Dass die Kinder auch sprechen oder singen können und eine
 90 Rückmeldung kommt oder da selber eben auch tätig werden mit der App und ja vielleicht so

91 ein gewisser Wow-Effekt oder so. Also einfach, das wo man sich so denkt, das ist ja jetzt
 92 eine echt coole Idee oder so. Also da wäre ich jetzt nicht darauf gekommen oder das hätte
 93 ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube das ist so bei den vielen Apps, die man kennt, und viele
 94 sind halt schon nett, aber eben nicht so besonders, schon was dann ein bisschen heraus-
 95 sticht.

96 **Ja. Wenn man jetzt aus inhaltlicher Sicht schauen würde. Ich beschränke mich ja auf**
 97 **Apps mit Förderung in der phonologischen Bewusstheit. Und wie müsste die App aus**
 98 **Ihrer Sicht sein, damit sie für Kinder mit diesem Förderbedarf wären? Können Sie**
 99 **vielleicht noch inhaltlich etwas dazu sagen?**

100 Ja also prinzipiell sollte ja eher, also ich meine, wir haben ja auch das Ziel einer inklusiven
 101 Gesellschaft, da sollte man natürlich auch denken, dass Apps eigentlich so angelegt sein
 102 sollten, dass sie irgendwie inklusiv sind und nicht irgendwie trennen muss zwischen
 103 Förderbedarf-Apps und quasi Durchschnitt-Apps oder so. Sondern, dass sie schon so
 104 angelegt sind, dass verschiedene Leute mit verschiedenen Bedürfnissen da auch was
 105 rausziehen oder eben damit spielen. Und ich denke, das ist auch ein grosser Vorteil der
 106 Geräte, dass sie eben sehr intuitiv angelegt sind, viel auch ohne grosse Worte oder Texte
 107 arbeiten können, weil eben man sich das schnell so intuitiv erschliessen und auch ausprobie-
 108 ren kann und schnell auch zu Ergebnissen kommt. Also von daher denke ich, sind die schon
 109 wirklich sehr geeignet. Aber wie gesagt, also wahrscheinlich möglichst wenig Text, und wenn
 110 dann vielleicht eingesprochener Text, der vorgelesen wird, wenn man draufklickt oder so und
 111 ja also ganz intuitive, einfache Bedienung.

112 **Gibt es aus Ihrer Sicht Ausschlusskriterien, durch welche Sie bestimmte Apps dann**
 113 **gar nicht erst anschauen?**

114 Ja prinzipiell also schau ich mir schon eigentlich.. Ich krieg natürlich auch viele empfohlen.
 115 Ja also wenn mich jetzt etwas vom Design her zum Beispiel überhaupt nicht anspricht. Oder
 116 aber wenn es auch hochkompliziert ist, dass ich mir erst die Bedienungsanleitung durchlesen
 117 soll, das sind glaub ich dann schon so Sachen, wo man dann schnell unmotiviert ist,
 118 weiterzumachen. Oder wenn natürlich auch irgendwelche Fehler in der Programmierung sind
 119 und man kommt nicht weiter und bleibt irgendwo hängen. Oder man merkt halt einfach, dass
 120 es nicht passt. Also mein Ding sind jetzt zum Beispiel Spiele nicht, irgendwelche Computer-
 121 spiele oder Jump-and-Run-Spiele oder sowas, also die guck ich mir auch nicht an. Aber da
 122 ist natürlich noch persönlicher Geschmack dabei.

123 **Gut. Also die Fragen, die ich stellen wollte, habe ich gestellt. Dann habe ich schon**
 124 **alles, was ich brauche von Ihnen.**

125 Ja wunderbar!

126 **Vielen Dank fürs Gespräch**

- 127 Ja dann wünsch ich Ihnen viel Erfolg und Sie dürfen gerne mal was rüberschicken, wenn Sie
128 was haben, das auch für mich interessant sein könnte. Aber jetzt viel Erfolg erstmal!
- 129 **Ja gut, das werde ich tun. Danke.**
- 130 Gerne. Tschüss.

Anhang C Kodierungen der Interviews

Kodierung des Experteninterviews A

Kriterium aus Literatur	Fundstelle	Code
Benutzerfreundlichkeit		
Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.		
Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.	22 - 23	„ist für uns meistens noch eine Frage, ob die App multiuser-tauglich ist“
Der Aufbau der App ist übersichtlich.		
Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	23 23 - 24	„Ist die App selbsterklärend“ „vom Handling und auch von der Bedienung her stufengerecht“
Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	56	„dass das Kind es [die Handhabung; Anm. d. Verf.] bewältigen kann“
Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.		
Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.		
Die Navigationselemente sind gut verständlich.		
Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	23	„vom Design her stufengerecht“
Die App beinhaltet keine störenden Animationen.		
Die App beinhaltet keine störende Werbung.		
Die Sprache ist zielgruppenorientiert.		

Inhalt

Die App orientiert sich am Lehrplan.	81 - 82	„dass sich die App einigermaßen an den Lehrplan orientiert und ein bisschen darauf abgestimmt ist“
Die App ist zielorientiert.		
Die App vermittelt gute Inhalte.		
Die Inhalte sind fachlich korrekt.	3	„die fachliche Korrektheit“
Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.		
Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	199	„alles, was ins Shooterzeugs reingeht, ginge für mich auch nicht“
Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.		
Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.	200 – 201 202	„wenn es zu wenig Material drin hat. Es gibt eben auch Apps, die beinhalten fast nichts“ [bezüglich Ausschlusskriterien; Anm. d. Verf.] „muss schon auch inhaltlich ein bisschen etwas hergeben“

Lernen

Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.		
Die Aufgaben sind verständlich.		
Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	17 – 18	„Gibt es dem Kind eine Rückmeldung?“
Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.	17	„auf Hilfestellungen achten. Gibt es Hilfestellungen?“
Die App bietet Veranschaulichungshilfen.	30	„die Animation, die Veranschaulichung“
Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	8 31 45 - 46	„differenzierte Lernwege wichtig“ „verschiedene Lernwege“ „auf verschiedene Arten damit arbeiten kann“
Verschiedene Sinne werden angesprochen.		
Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.		

Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.	9 – 10	„dass zum Beispiel der Lernweg steil ansteigen kann, dass er verzweigt ist“
Die App fordert Aktivität vom Kind.		
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.	46	„in verschiedenen Tempi damit arbeiten kann“
Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.	89 – 92	„sich einfach zurechtfinden zu können in einem Programm und das irgendwie für sich intelligent durcharbeiten zu können, dass man profitiert, finde ich fast wichtiger“

Didaktik

Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.		
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	43 – 44 169 – 170 182	„auch die Einsatzmöglichkeiten“ „wenn es der Lehrperson ein bisschen Freiheit gibt, sich dann um gewisse Einzelfälle zu kümmern und die anderen mit der App arbeiten lassen können“ „gezielt individualisieren kann“
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.	16 43 95	„dass man Aufgabenstellungen überspringen kann“ „die Differenzierung“ „dass man das Programm irgendwie differenzieren kann“
Man kann die Aufgabenstellung anpassen.	43 95	„die Differenzierung“ „dass man das Programm irgendwie differenzieren kann“
Inhalte können verändert werden.	43 95	„die Differenzierung“ „dass man das Programm irgendwie differenzieren kann“
Eigene Übungen können erstellt werden.	43 95	„die Differenzierung“ „dass man das Programm irgendwie differenzieren kann“
Der Lernstand der Kinder wird erfasst.	18 98	„Gibt es für die Lehrperson eine Lernstandserfassung?“ „es muss irgendwie das Niveau des Kindes herausfinden können“
Lernfortschritte werden angezeigt.	18 – 19 47 49 102 - 103	„kann ich nachher schauen, was sie [die Schüler und Schülerinnen; Anm. d. Verf.] gemacht haben und was sie konnten und was nicht?“ „wenn es ein Feedback an die Lehrperson gibt“ „wenn das Programm das [speichern, wer wo ist und wer welches Problem hat; Anm. d. Verf.] irgendwie selber macht“ „es sollte dem Lehrer auch ein Feedback geben, dass er auch mal eingreifen kann“

Besondere Förderung

Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		
Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.		
Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		

Attraktivität

Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.		
Die Gestaltung der App ist ansprechend.		
Die App differenziert sich von anderen Apps.		

Die App hat einen Nutzen.	171 201	„so dass es etwas bringt“ „weil es [das iPad; Anm. d. Verf.] mir gewisse Arbeit abnimmt“ „hat keinen Nutzen“ [bezüglich Ausschlusskriterien; Anm. d. Verf.]
Die Appidee ist einzigartig.		
Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.		
Die App hat Spielcharakter.	197	„eine gelungene Kombination von Spielen und gleichzeitig davon zu profitieren“
Die App macht Spass.	39	„Es muss irgendwie auch ein bisschen Freude machen“
Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.		
Die App regt zur Kreativität an.		
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.		
Der Preis ist angemessen.	187 – 189	„ist bei uns natürlich der Preis natürlich der Preis ein Ausschlusskriterium. Also es gibt natürlich Apps, die sehr teuer sind. Und wenn ich das sauber machen will und die Lizenzbestimmungen nicht umgehen will, liegt es nicht drin“

Technik

Die App hat keine technischen Probleme.	114 – 115 117 118	„wir haben noch oft Apps, bei denen gewisse Funktionen nicht laufen und das ist dann natürlich für den Lehrer ein Blödsinn“ „sollte einfach möglichst wenig Probleme haben damit“ „dann muss es einfach laufen und zwar vollständig“
Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	6 30 - 31	„einen didaktischen Mehrwert haben. Also es sollte nicht einfach das Gleiche sind wie bis anhin auf Papier und dann ist es einfach auf dem Bildschirm“ „attraktiver als ein Stück Papier“
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	96 – 98 99 101 - 102	„das Programm sollte auch in der Lage sein, den Lernweg aufgrund der Reaktionen der Kinder weiter zu strukturieren, sodass es stimmt und nicht zu viel Frust gibt, aber auch nicht zu leicht ist“ „dann selber das Kind auf dem richtigen Weg weiterbringen“ „das Programm muss ein bisschen spüren können, wo es was braucht“
Die App kann offline genutzt werden.		
Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.		

Sicherheit

Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.		
Informationen über den Anbieter sind transparent.		
Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.		
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.		
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.		
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.		

Kodierung des Experteninterviews B

Kriterium aus Literatur	Fundstelle	Code
Benutzerfreundlichkeit		
Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.	211 - 212	„fehlt bei vielen Apps ein Tutor“
Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.	41-42	„ist es ein Single-User-System, was bei uns natürlich wieder etwas anders ist, da nicht jedes Kind ein eigenes iPad hat“
Der Aufbau der App ist übersichtlich.		
Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	36 -37 67 77 - 78	„wie viel Einarbeitungszeit die Lehrperson braucht, bis sie mit der App überhaupt arbeiten kann“ „eine App muss für mich, wenn irgendwie möglich, selbsterklärend sein“ „ein schlechtes Interface [Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät; Anm. d. Verf.] ist etwas vom Schlimmsten“
Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	75 -76	„die Kinder sollten ohne allzu grossen Aufwand, ohne Fragen in die App hineinkommen und extrem schnell das machen können, wofür die App geschaffen wurde“
Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.		
Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.		
Die Navigationselemente sind gut verständlich.		
Die Gestaltung der App ist kindgerecht.		
Die App beinhaltet keine störenden Animationen.		
Die App beinhaltet keine störende Werbung.	40 338	„hat es Werbung drin“ „Werbung“
Die Sprache ist zielgruppenorientiert.		

Inhalt

Die App orientiert sich am Lehrplan.	26 – 27 120	„Sehe ich irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Lernstoff?“ „dass es extrem nahe am Lernstoff ist“
Die App ist zielorientiert.	285	„es muss zielorientiert sein“
Die App vermittelt gute Inhalte.		
Die Inhalte sind fachlich korrekt.	193 195 – 196 198	„sie müssen mal korrekt sein“ „eine inhaltliche Korrektheit ist eine Vorgabe“ „inhaltliche Korrektheit ist verlangt“
Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.	26 31 35 45 – 46 203 209	„interessiert es mich?“ „muss es mein Interesse wecken“ „muss mich eine App interessieren“ „muss es das Interesse wecken“ „muss die Zielgruppe, Altersgruppe ernst genommen werden inhaltlich“ „inhaltliche ganz ein tolles App ist“
Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	114	„dass sie stufengerecht wertvoll sind“
Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.		
Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.		

Lernen

Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.		
Die Aufgaben sind verständlich.		
Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	96 - 97	„Üben und Lernen mit der unmittelbaren Feedbackmöglichkeit“
Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.	212 214 – 215 215 - 217	„viele Apps haben wenige Erklärungen, wenn Fehler geschehen“ „eine wirkliche Hilfsfunktion ... finde ich auch schon sehr wichtig“ „schön, wenn noch Hilfe angeboten wird oder wenn etwas erklärt wird, wenn man es zum fünften Mal falsch macht“
Die App bietet Veranschaulichungshilfen.		
Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	305	„verschiedene Aufgaben anbieten“
Verschiedene Sinne werden angesprochen.		
Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.		
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.	305	„verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten“
Die App fordert Aktivität vom Kind.	243	„einen Teil haben, indem sie aktiv sein können“
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.		
Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.		

Didaktik

Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.	389 – 390 393	„so könnte sie eingesetzt werden“ „wie die App im Unterricht eingesetzt werden kann“
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	36 388	„wie es einsetzbar ist“ „pädagogische Einsatzszenarien“
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.	22 - 23	„von der Lehrperson und den Schülern angepasst werden können“
Man kann die Aufgabenstellung anpassen.	22 - 23	„von der Lehrperson und den Schülern angepasst werden können“
Inhalte können verändert werden.	12 22 – 23 268 - 270	„Apps, bei denen man selber Inhalte generieren kann“ „von der Lehrperson und den Schülern angepasst werden können“ „Audio oder Bilder oder Filmaufnahmen integrieren zu können, um es zu deiner persönlichen App machen zu können“
Eigene Übungen können erstellt werden.	13	„selber Rätsel oder Zuordnungen erstellen kann“
Der Lernstand der Kinder wird erfasst.		
Lernfortschritte werden angezeigt.	323 - 324	„die Möglichkeit der Lehrperson zu zeigen, ich habe es gemacht und ich habe so viele Fehler gehabt“

Besondere Förderung

Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		
Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.		
Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		

Attraktivität

Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.	430	„auch die Bilder der Startseite sind wichtig“
Die Gestaltung der App ist ansprechend.	38 – 39 53 – 55 205 206 208 209 336 – 337 354 - 355	„wie ist die grafische Gestaltung der App, also das muss für mich auch noch ansprechend sein“ „von den Bildern, grafisch ansprechen“ „Geschmacksbereich hinein. Hat dann sehr viel mit Bildsprache mit Ikonografie zu tun“ „Gibt es Apps, die mir einfach nicht gefallen“ „werte ich die grafische Umsetzung“ „werte ich eine grafisch wunderschöne App“ „gewisse Grafik spricht mich nicht an, ist bei mir gleich weg“ „lieblos und schlecht gemachte Apps“
Die App differenziert sich von anderen Apps.	64 - 65	„eine App muss immer konkurrenzieren mit allen anderen Lern- und Lehrangeboten“
Die App hat einen Nutzen.	46 – 48 251 – 252 393	„es muss mir sofort eine Unterrichtsidee kommen oder ein gewisses didaktisches Setting in den Sinn kommen, wo ich das Gefühl habe, das kann ich gerade mit den Schülern und Schülerinnen zusammen machen“ „muss die App einen anderen Zweck erfüllen“ „gewinnbringende Idee“
Die Appidee ist einzigartig.	54	„von der Idee, die dahinter steckt, ansprechen“
Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.		
Die App hat Spielcharakter.	271 – 272 279	„Das ist für mich ganz wichtig, neben dem Effekt Gamification“ „Gamification zum Beispiel unglaublich toll“
Die App macht Spass.	280 - 281	„dass es lässig ist und Spass macht“
Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.	20 - 21	„einen möglichst motivierenden Charakter“
Die App regt zur Kreativität an.	252 - 253	„Apps, die in den kreativen Bereich hineingehen“
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	204	„von der Herausforderung her“
Der Preis ist angemessen.	39 328 – 329 333 – 334 335 350	„Wie teuer die App ist“ „ein gewisser Preis kann zu einem Problem werden“ „ist mir diese App nun diesen Preis wert“ „ist die App so wertvoll und toll, dass man sagt man zahlt dies“ „Da sind für mich Kriterien: Preis“

Technik

Die App hat keine technischen Probleme.		
---	--	--

Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	105 – 106	„da ist jede iPad-App einem Arbeitsblatt überlegen, weil ich sehe mit Animationen, was passiert“ „Audio und Video, welche ich im Lernen unheimlich wertvoll und wichtig finde“ „extrem spannend mit auditiven Möglichkeiten“ „das Potenzial des iPads genutzt werden, damit es wirklich auditive und auch bewegte Bilder bietet“ „Für mich braucht eine ideale App die Aufnahmefunktion, die Fotografier- und Filmfunktion und gleichzeitig bietet es die unterschiedlichen Eingangskanäle“ „Möglichkeiten der medienkonvergenten Geräte gebrauchen“ „Apps nutzen wirklich die Technologie, die eigentlich unglaublich ist“ „wenn eine App die Möglichkeiten, welche das iPad oder das Tablet geben, auch wirklich nutzt“
	106 – 107	
	111	
	227 – 228	
	244 - 245	
	260 – 261	
	264	
	267 - 268	
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	101 – 103	„Dass ein System auch intuitiv schauen kann, wie lange ein Kind an einer Rechnung ist und automatisch einfacher oder schwieriger wird“ „an die persönliche Lerngeschwindigkeit des Schülers adaptieren kann“ „toll ist, wenn sich diese dynamisch anpassen“
	271	
	305 - 306	
Die App kann offline genutzt werden.	339 – 340	„Wovon ich im Augenblick auch eher die Finger lasse, sind Apps, die einen Internet-Account verlangen“ „permanente Verbundenheit mit dem Internet, die dich zwingen, damit du die App brauchen kannst“
	350 - 351	
Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.	40 – 41	„wie können Dinge gespeichert ... werden in einer App drin“ „Speichermöglichkeiten wären toll“ „auch Speichermöglichkeit geben“
	318	
	323	

Sicherheit

Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.		
Informationen über den Anbieter sind transparent.		
Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.	172	„Datenschutz“ „Apps, die fressen und Informationen wollen. Und von diesen lässt man dann, wenn es irgendwie möglich ist, die Finger davon“ „Apps, bei denen man sich anmelden muss“ „mit einem Benutzernamen und einer E-Mail-Adresse anmelden“
	173 – 174	
	340	
	351 -352	
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.		
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.		
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.	40	„erfordert es In-App-Käufe oder keine In-App-Käufe“ „sind In-App-Käufe eine Katastrophe“
	155	

Kodierung des Experteninterviews C

Kriterium aus Literatur	Fundstelle	Code
Benutzerfreundlichkeit		
Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.		
Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.		
Der Aufbau der App ist übersichtlich.		
Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.		
Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	339-340	„die Navigation für Kinder verständlich ist“
Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.		
Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.		
Die Navigationselemente sind gut verständlich.	76	„die Navigation ist wichtig“
Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	202	„Apps, die den Kindern gefallen“
Die App beinhaltet keine störenden Animationen.	22-23 341-344	„soll ein klares Design haben gerade für kleine Kinder, also nicht verschnörkelt sein, nicht zu viele interaktive Effekte“ „eine App nicht zu sehr vom Inhalt ablenken sollte. Also wenn das Kind durch die spielerischen Angebote oder die interaktiven Angebote zwischendurch den Faden zur Geschichte verliert, dann ist es eigentlich zu diesem Zweck auch nicht mehr brauchbar“
Die App beinhaltet keine störende Werbung.		
Die Sprache ist zielgruppenorientiert.	291-292	„der Text muss auch so sein, dass er für das Kind noch verständlich und nachvollziehbar ist“

Inhalt

Die App orientiert sich am Lehrplan.		
Die App ist zielorientiert.		
Die App vermittelt gute Inhalte.	283-284	„das ist dann so ein Kriterium, wo Sie sagen können, will ich nun die App aufgrund des Inhaltes akzeptieren oder nicht“
Die Inhalte sind fachlich korrekt.	97 99-101 102 172-173 280 338	„den Gegenstand richtig ermitteln“ „Grundkriterium ist einfach, dass ... die App die Dinge, die da zu sehen sind, auch richtig benennt“ „der Inhalt muss stimmig sein und sonst kann man die App gleich vergessen“ „die Sachen, die abgebildet sind, sollten auch erkennbar sein“ „Wie ist denn das Thema aufbereitet“ „inhaltlich stimmig sein“
Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.	3-4 288-289 301	„ein interessantes Thema für Kinder, welches Kinder anspricht“ „Sie müssen was finden, was das Kind interessiert“ „das muss ein Thema von den Kindern treffen“
Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	82-83	„es muss einfach für die Kinder kognitiv nachvollziehbar sein“

Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.	150-151 170-171 174-175	„wichtig ist die Einbindung in die Lebenswelt“ „es sind ja dann auch Sachen da, die sind so fern von unserer Lebenswelt abgebildet, dass ich manchmal nicht weiss, was das überhaupt sein soll“ „braucht es eine Identifikationsfigur“
Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.		

Lernen

Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	38 42-42 156-158 202-203	„Apps, die dann ansprechen durch den Lerneffekt“ „wird halt immer nach dem Mehrwert gefragt. Und der Mehrwert ist der Lerneffekt“ „wenn man dabei nichts lernen kann wird es nicht verkauft. Das ist ein Aspekt. Deshalb steht dieses Lernen, das Fördern, auch bei diesen digitalen Medien im Vordergrund“ „Apps, die auch Lernansprüche haben“
Die Aufgaben sind verständlich.		
Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.		
Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.		
Die App bietet Veranschaulichungshilfen.		
Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.		
Verschiedene Sinne werden angesprochen.		
Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	203 204-205 319-321	„Apps, die vom Schwierigkeitsgrad zu bewältigen wären“ „aufgrund dieser Doppelanforderung im Spiel nicht vorwärts kommen und gleich rote Backen kriegen vor Stress und das ist nicht gut“ „dann gibt es auch Kinder, die sich dann auch nicht gerne mit solchen Apps beschäftigen, weil ... sie sich halt einfach überfordert fühlen“
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.		
Die App fordert Aktivität vom Kind.	90-92	„wichtig, dass man selber was machen kann, auch mal was fotografieren oder bei Bilderbüchern, da gibt es sowas häufig, dass man Bilder dann selber vertexten oder vertonen kann“
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.	180-182 187	„die App sollte auch keinen Stress bei Kindern verursachen. Und alle Apps, die ein bisschen was mit Geschwindigkeit zu tun haben, verursachen Stress“ „im eigenen Tempo“
Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.		

Didaktik

Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.		
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.		
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.		
Man kann die Aufgabenstellung anpassen.		
Inhalte können verändert werden.		
Eigene Übungen können erstellt werden.		
Der Lernstand der Kinder wird erfasst.		
Lernfortschritte werden angezeigt.		

Besondere Förderung

Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		
Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.		
Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		

Attraktivität

Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.		
Die Gestaltung der App ist ansprechend.	33 201-202	„spielt natürlich die Farbgebung eine Rolle“ „Apps, die eigentlich hübsch gemacht sind“
Die App differenziert sich von anderen Apps.	2-3	„muss sich von den vielfältigen anderen Apps unterscheiden“
Die App hat einen Nutzen.	276	„ist es sinnvoll oder nicht“
Die Appidee ist einzigartig.		
Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.		
Die App hat Spielcharakter.		
Die App macht Spass.	146-147	„sicher haben Kinder sehr viel Spass und Freude daran... Das ist alles Beitrag“
Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.		
Die App regt zur Kreativität an.		
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	187	„gerne Herausforderungen annehmen“
Der Preis ist angemessen.		

Technik

Die App hat keine technischen Probleme.	64 210 211 212-213 337	„dann kommt es vor, dass die App abstürzt, was natürlich doof ist“ „muss die App festes Klicken aushalten und darf natürlich auch nicht abstürzen“ „dass die App nicht hängen bleibt“ „die App muss einwandfrei funktionieren“ „die App muss funktionieren“
Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	31	„nach etwas app-spezifischem, sprich nach Interaktion, suchen“
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.		
Die App kann offline genutzt werden.	244-245 258-259	„darauf achten, dass die prinzipiell nur auf Apps spielen, die offline spielbar sind“ „dann würde ich sagen, kleine Kinder erst einfach mal Offlineangebote und da sollte man darauf achten“
Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.		

Sicherheit

Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.	47-48 229-231 332-333 334-335	„ist dann das Thema Kinder- und Jugendschutz für mich ein Bestandteil oder auch Verbraucherschutz“ „passiert da irgendetwas anderes, dass irgendwelche Daten auf irgendwelchen Clouds abgelegt werden und ich weiss das gar nicht. Also ich denke, da muss man gucken. Das ist ein Kriterium“ „scheitern die meisten Apps an dem Thema Kinder- und Jugendschutz“ „die meisten scheitern daran, dass sie zu wenig den Kinderschutz bedenken und in der App im Angebot nicht berücksichtigen“
Informationen über den Anbieter sind transparent.		
Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.	223	„es sollten natürlich auch keine Daten abgerufen werden“
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.	49 51-53 75 225 247-248	„dasselbe [nichts zu suchen zu haben in einer App; Anm. d. Verf.] gilt für die Social Media“ „es gehört kein Link zu Facebook hinein, es gehört auch kein Link zu einer Homepage hinein und es gehört auch kein Link hinein für weitere Appangebote des Vertriebs“ „bedienerunfreundlich, wenn man sowas [Facebook- und Homepage-links] einbaut“ „aus was greift die App zu“ „ich wüsste nicht, warum Kinder in dem Alter auf irgendwelchen Servern Spiele spielen sollten“
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.	248-249	„ich wüsste nicht, warum Kinder irgendwelches Material, Fotos oder so, teilen sollten“
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.	45-46 48-49 231-239	„da werden In-App-Käufe angeboten, zum Beispiel wenn es um Spielerweiterung geht und das kann man nicht empfehlen“ „da hat ein In-App-Kauf in einer Kinderapp nichts zu suchen“ „wenn nun schon mal In-App-Käufe sind, muss eine Kindersicherung in der App sein Und zwar nicht eine Kindersicherung, die kindgerecht ist, wo jedes Kind weiss, wie sie sie entschlüsseln kann oder wie die funktioniert ... die Kindersicherungen sollen, wenn es da schon eine gibt, auch ernst sein und nicht irgendwie nur der Form halber da stehen“

Kodierung des Experteninterviews D

Kriterium aus Literatur	Fundstelle	Code
Benutzerfreundlichkeit		
Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.		
Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.		
Der Aufbau der App ist übersichtlich.	22	„übersichtliche Struktur“
Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	45-46 100-101 101-103 105	„intuitiv angelegt ist“ „sehr intuitiv angelegt sind“ „man sich das schnell intuitiv erschliessen und auch ausprobieren kann und schnell zu Ergebnissen kommt“ „ganz intuitive, einfache Bedienung“
Auch Kinder können die App selbständig bedienen.		
Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.	22-23	„ein Homebutton, wo man jederzeit immer wieder zurückkommt“
Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.	22-23	„ein Homebutton, wo man jederzeit immer wieder zurückkommt“
Die Navigationselemente sind gut verständlich.	23 51	„es soll leicht zu navigieren sein“ „benutzerfreundliche Navigation“
Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	42 72	„dass sie [die Kinder; Anm. d. Verf.] das Design anspricht“ „eben einfach Kinder anspricht“
Die App beinhaltet keine störenden Animationen.		
Die App beinhaltet keine störende Werbung.		
Die Sprache ist zielgruppenorientiert.	5-6	„eine richtig gute App sollte der Zielgruppe angemessen sein“

Inhalt

Die App orientiert sich am Lehrplan.		
Die App ist zielorientiert.		
Die App vermittelt gute Inhalte.	15-16	„es ist natürlich auch sehr wichtig, dass es gute Apps sind, die wirklich gute Inhalte haben“
Die Inhalte sind fachlich korrekt.		
Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.		
Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	5-6 13-14	„eine richtig gute App sollte der Zielgruppe angemessen sein“ „dass die Kinder halt nicht zu schnell an Inhalte gelangen, die nicht für sie geeignet sind“
Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.	42-43 44-45	„die Themen vor allen Dingen so an der Lebenswelt der Kinder orientiert sind“ „diese Lebensweltorientierung finde ich ganz wichtig“
Die Menge der Inhalte ist für die Zielgruppe angemessen.	5-6	„eine richtig gute App sollte der Zielgruppe angemessen sein“

Lernen

Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.		
Die Aufgaben sind verständlich.	44 110	„dass es begreifbar ist“ „wenn es auch hochkompliziert ist, dass ich mir erst die Bedienungsanleitung durchlesen soll [bezüglich Ausschlusskriterien; Anm. d. Verf.]“

Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	76-77 85	„dass man eine Bestätigung bekommt, wenn man was richtig gemacht hat“ „eine Rückmeldung kommt“
Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.		
Die App bietet Veranschaulichungshilfen.		
Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	84-85 79-80	„dass die Kinder auch sprechen oder singen können“ „auch ein bisschen Methoden angewandt, die jetzt nicht so öde sind“
Verschiedene Sinne werden angesprochen.	82-84	„diese Potenzialebene nochmal ein bisschen ausschöpft... also auditiv und visuell und eben multimedial auch, dass das wirklich auch ausgenutzt wird“
Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	5-6	„eine richtig gute App sollte der Zielgruppe angemessen sein“
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.		
Die App fordert Aktivität vom Kind.	85-86	„selber eben auch tätig werden mit der App“
Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.		
Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.		

Didaktik

Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.		
Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.		
Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.		
Man kann die Aufgabenstellung anpassen.		
Inhalte können verändert werden.		
Eigene Übungen können erstellt werden.		
Der Lernstand der Kinder wird erfasst.		
Lernfortschritte werden angezeigt.		

Besondere Förderung

Die App hat einen Nutzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		
Die App ist den motorischen Fähigkeiten der Kinder angepasst.		
Es gibt angepasste Hilfestellungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.		

Attraktivität

Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.		
Die Gestaltung der App ist ansprechend.	6-7 71 109	„eine richtig gute App sollte schön anzusehen sein, also gut gestaltet sein“ „ein angenehmes Design“ „wenn mich jetzt etwas vom Design her überhaupt nicht anspricht [bezüglich Ausschlusskriterien; Anm. d. Verf.]“
Die App differenziert sich von anderen Apps.		
Die App hat einen Nutzen.		
Die Appidee ist einzigartig.	86 87	„vielleicht so ein gewisser Wow-Effekt“ „wo man sich denkt, das ist jetzt eine echt coole Idee“

Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.	2	„eine richtig gute App sollte überraschend sein“
	3	„nicht zu schnell den Reiz verlieren, weil es immer das Gleiche ist“
	17	„auch ein bisschen überraschend sind“
	78	„dass es so ein bisschen überraschend auch ist“
Die App hat Spielcharakter.	45	„dass es sehr spielerisch ist“
Die App macht Spass.	2	„eine richtig gute App sollte Spass machen“
	16	„Spass machen“
	28	„Apps müssen Spass machen in erster Linie“
	41-42	„dass die Kinder natürlich Spass haben“
	75-76	„der Spassfaktor einfach, dass es wirklich Spass macht, das zu spielen“
Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.	77-78	„auch eine Korrektur zur Motivation, wenn man etwas falsch gemacht hat“
Die App regt zur Kreativität an.		
Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.	2-3	„eine richtig gute App sollte immer wieder neue Herausforderungen stellen“
Der Preis ist angemessen.		

Technik

Die App hat keine technischen Probleme.	23-25	„sollte sich natürlich nicht aufhängen. Also keine Bugs [Programm- oder Softwarefehler; Anm. d. Verf.] irgendwo, dass man nicht weiterkommt“
	112-113	„irgendwelche Fehler in der Programmierung sind und man kommt nicht weiter und bleibt irgendwo hängen [bezüglich Ausschlusskriterien; Anm. d. Verf.]“
Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	53-55	„dass man möglichst viele, also man kann ja wischen, drehen, schütteln, also ich finde es gut, wenn viel davon zum Einsatz kommt, was es an Möglichkeiten gibt“
	56-57	„gut, wenn die Techniker viel ausschöpfen, was es an Potenzialen gibt“
	79-80	„auch ein bisschen Methoden angewandt, die jetzt nicht so öde sind“
	82-84	„diese Potenzialebene nochmal ein bisschen ausschöpft... also auditiv und visuell und eben multimedial auch, dass das wirklich auch ausgenutzt wird“
Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.		
Die App kann offline genutzt werden.		
Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.		

Sicherheit

Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.	4-5	„eine richtig gute App sollte sich an den Kinder- und Jugendschutz halten“
	11-12	„Kinder- und Jugendschutz sehr wichtig“
Informationen über den Anbieter sind transparent.		

Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.	5 12 61-62 65-66	„eine richtig gute App sollte möglichst wenige Daten abfragen oder nicht auf meine Daten zugreifen“ „Datenschutz sehr wichtig“ „nicht auf die Daten zugegriffen werden kann, also auf Telefonbuch zum Beispiel oder der Standort“ „dass man selber irgendwie viele Daten eingeben muss eventuell, um die App zu nutzen“
Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.	14-15 66-68	„nicht über irgendwelche Link auch Facebook oder so. Das ist natürlich sehr wichtig.“ „das Social Media auch, also kein Facebooklink, keine Twitterlinks, kein Emailink und so weiter, hat in Kinderapps nichts zu suchen. Und eben auch diese Links zu den Shops, also <i>Mehr Apps hierzu</i> “
Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.		
Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.	68-69	„In-App-Käufe. Ja die sind jetzt nicht per se total schlecht, aber schön wäre es halt, wenn es ohne das auskommt“

Anhang D Kriterien zur phonologischen Bewusstheit aus Expertensicht

	Anforderung an die App = Kriterium	Code	Codierung
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn	Die Kinder üben in der App das Klatschen von Silben.		
	Die Kinder üben in der App das Erkennen von Silben.		
	Die Kinder üben in der App das Trennen von Wörtern in Silben.		
	In der App üben die Kinder Silben zu einem Wort zusammenzufügen.		
	Die Kinder lernen Aufzählreime in der App.		
	Die Kinder lernen Reimverse in der App.		
	Die Kinder üben in der App Reimwörter zu erkennen.		
	In der App sollen die Kinder selber Reime zu einem vorgegebenen Wort erfinden.		
	In der App sollen die Kinder selber Reime erfinden.	B.237	„den eigenen Reim selber aufnehmen können“
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn	In der App üben die Kinder das Erkennen von Inlauten.		
	Die Kinder verändern einzelne Laute beim Sprechen.		
	Die Kinder müssen Wörter in seine Laute zerlegen.		
	In einem ersten Schritt lässt die App die Kinder das Erkennen der Anlaute S, F, L, R, M und N üben.		
	In der App üben die Kinder das Erkennen von Anlauten.		
	Das Kind übt in der App Wörter einem vorgegebenen Anlaut zuzuordnen.		
	Die App lässt Kinder Anlaute untereinander vergleichen.		
	In der App übt das Kind Anlaute von Wörtern wegzunehmen und das neue Wort zu benennen.		
	Die Kinder üben in der App Zungenbrecher. (Wir waschen weisse Wäsche.)		
	Das Kind erkennt Endlaute.		
	Das Kind übt in der App, wie man Endlaute abkapselt.		
	Das Kind übt in der App einzelne Laute (2-3) zu einem Wort zusammenzufügen.		
	Das Kind übt in der App mehrere einzelne Laute zu einem Wort zusammenzufügen.		

Anhang E Auswertung Rangierungsfrage

	Kriterium aus Literatur	Codes aus den Experteninterviews				Anzahl
Benutzerfreundlichkeit	Die App gibt altersgerechte einführende Erklärungen bei Erstaufwurf.		B. 211-212			1
	Die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile ist möglich.	A.22-23	B. 41-42			2
	Der Aufbau der App ist übersichtlich.				D. 22	1
	Die Bedienung der App ist einfach und verständlich.	A. 23 A. 23-24	B. 36-37 B. 67 B. 77-78		D. 45-46 D. 100-101 D. 101-103 D. 105	3
	Auch Kinder können die App selbständig bedienen.	A. 56	B. 75-76	C. 340-341		3
	Es gibt eine Hilfefunktion in den Navigationselementen.				D. 22-23	1
	Die Navigationselemente sind jederzeit schnell auffindbar.				D. 22-23	1
	Die Navigationselemente sind gut verständlich.			C. 76	D. 23 D. 51	2
	Die Gestaltung der App ist kindgerecht.	A. 23		C. 202	D. 42 D. 72	3
	Die App beinhaltet keine störenden Animationen.			C. 22-23 C. 342-345		1
	Die App beinhaltet keine störende Werbung.		B. 40 B. 338			1
	Die Sprache ist zielgruppenorientiert.			C. 292-293	D. 5-6	2
Inhalt	Die App orientiert sich am Lehrplan.	A. 81-82	B. 26-27 B. 120			2
	Die App ist zielorientiert.		B. 285			1
	Die App vermittelt gute Inhalte.			C. 284-285	D. 15-16	2
	Die Inhalte sind fachlich korrekt.	A. 3	B. 193 B. 195-196 B. 198	C. 97 C. 99-101 C. 102 C. 172-173 C. 281 C. 339		3
	Die Inhalte entsprechen den Interessen der Zielgruppe.		B. 26 B. 31 B. 35 B. 45-46 B. 203 B. 209	C. 3-4 C. 289-290 C. 302		2
	Die Inhalte sind für die Zielgruppe angemessen.	A. 199	B. 114	C. 82-83	D. 5-6 D. 13-14	4
	Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet.			C. 150-151 C. 170-171 C. 174-175	D. 42-43 D. 44-45	2
	Die App hat nicht zu viel und nicht zu wenig Inhalt.	A. 200-201 A. 202			D. 5-6	2
Lernen	Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.			C. 38 C. 42-42 C. 156-158 C. 202-203		1
	Die Aufgaben sind verständlich.				D. 44 D. 110	1
	Die Kinder erhalten sinnvolle Rückmeldungen.	A. 17-18	B. 96-97		D. 76-77 D. 85	3
	Die Kinder erhalten die notwendigen Hilfestellungen.	A. 17	B. 212 B. 214-215 B. 215-217			2
	Die App bietet Veranschaulichungshilfen.	A. 30				1

	Die App beinhaltet unterschiedliche Aufgabentypen.	A. 8 A. 31 A. 45-46	B. 305		D. 84-85 D. 79-80	3
	Verschiedene Sinne werden angesprochen.				D. 82-84	1
	Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.			C. 203 C. 204-205 C. 320-322	D. 5-6	2
	Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen.	A. 9-10	B. 305			2
	Die App fordert Aktivität vom Kind.		B. 243	C. 90-92	D. 85-86	3
	Unterschiedliche Lerntempi dürfen keine Rolle spielen.	A. 46		C. 180-182 C. 187		2
	Mit der App wird Medienkompetenz gefördert.	A. 89-92				1
Didaktik	Didaktische Hilfen und Hintergrundinformationen werden gegeben.		B. 389-390 B. 393			1
	Die App ermöglicht individuelles Arbeiten.	A. 43-44 A. 169-170 A. 182	B. 36 B. 388			2
	Man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen.	A. 16 A. 43 A. 95	B. 22-23			2
	Man kann die Aufgabenstellung anpassen.	A. 43 A. 95	B. 22-23			2
	Inhalte können verändert werden.	A. 43 A. 95	B. 12 B. 22-23 B. 268-270			2
	Eigene Übungen können erstellt werden.	A. 43 A. 95	B. 13			2
	Der Lernstand der Kinder wird erfasst.	A. 18 A. 98				1
	Lernfortschritte werden angezeigt.	A. 18-19 A. 47 A. 49 A. 102-103	B. 323-324			2
Attraktivität	Die Gestaltung der Startseite ist ansprechend.		B. 430			1
	Die Gestaltung der App ist ansprechend.		B. 38-39 B. 53-55 B. 205 B. 206 B. 208 B. 209 B. 336-337 B. 354-355	C. 33 C. 201-202	D. 6-7 D. 71 D. 109	3
	Die App differenziert sich von anderen Apps.		B. 64-65	C. 2-3		2
	Die App hat einen Nutzen.	A. 171 A. 201	B. 46-48 B. 251-252 B. 393	C. 277		3
	Die Appidee ist einzigartig.		B. 54		D. 86 D. 87	2
	Die App beinhaltet innovative, überraschende Elemente.				D. 2 D. 3 D. 17 D. 78	1
	Die App verbindet Lernen mit Spielen.	A. 197	B. 271-272 B. 279		D. 45	3

	Die App macht Spass.	A. 39	B. 280-281	C. 146-147	D. 2 D. 16 D. 28 D. 41-42 D. 75-76	4
	Ein motivierendes Belohnungssystem ist eingebaut.		B. 20-21		D. 77-78	2
	Die App regt zur Kreativität an.		B. 252-253			1
	Die App stellt eine Herausforderung an die Kinder.		B. 204	C. 187	D. 2-3	3
	Der Preis ist angemessen.	A. 114-115	B. 39 B. 328-329 B. 333-334 B. 335 B. 350			2
Technik	Die App hat keine technischen Probleme.	A. 114-115 A. 117 A. 118		C. 64 C. 210 C. 211 C. 212-213 C. 338	D. 23-25 D. 112-113	3
	Die iPad-Technologie wurde ausgenutzt.	A. 6 A. 30-31	B. 105-106 B. 106-107 B. 111 B. 227-228 B. 244-245 B. 260-261 B. 264 B. 267-268	C. 31	D. 53-55 D. 56-57 D. 79-80 D. 82-84	4
	Die App passt sich dynamisch an Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder an.	A. 96-98 A. 99 A. 101-102	B. 101-103 B. 271 B. 305-306			2
	Die App kann offline genutzt werden.		B. 339-340 B. 350-351	C. 244-245 C. 258-260		2
	Der Lernstand kann jederzeit gespeichert werden, um die App zu verlassen.		B. 40-41 B. 318 B. 323			1
	Die Inhalte der App entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.			C. 47-48 C. 229-231 C. 333-334 C. 335-336	D. 4-5 D. 11-12	2
Sicherheit	Der Datenschutz mit persönlichen Informationen ist gewährleistet.		B. 172 B. 173-174 B. 340 B. 351-352	C. 223	D. 5 D. 12 D. 61-62 D. 65-66	3
	Der Zugriff auf weitere Anwendungen (Internet, Social Media) ist gesperrt oder mit Kindersicherung ausgestattet.			C. 49 C. 51-53 C. 75 C. 225 C. 247-248	D. 14-15 D. 66-68	2
	Man kann in der App kein Material teilen oder nur mit Zustimmung der Eltern.			C. 248-249		1
	Käufe innerhalb der App gibt es nicht oder sind vor Kindern gesichert.		B. 40 B. 155	C. 45-46 C. 48-49 C. 231-239	D. 68-69	3